

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

**ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ Г. С. СКОВОРОДИ
ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ В. Г. КОРОЛЕНКА**

**Український мовно-літературний факультет імені Г.Ф. Квітки-Основ'яненка
Кафедра зарубіжної літератури та слов'янських мов
імені професора Михайла Гетманця**

**«Велике і вічне...»:
Михайло Федосійович Гетманець**

Тези доповідей

Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю

(15-16 вересня 2023 року)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Г.С. СКОВОРОДИ
ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені В.Г. КОРОЛЕНКА

Український мовно-літературний факультет імені Г.Ф. Квітки-Основ'яненка
Кафедра зарубіжної літератури та слов'янських мов
імені професора Михайла Гетманця

**«ВЕЛИКЕ І ВІЧНЕ...»:
МИХАЙЛО ФЕДОСІЙОВИЧ ГЕТМАНЕЦЬ**

**Матеріали
Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю**

(16-17 вересня 2023 року)

УДК 80
В 27

Редакційна колегія:

Голобородько К.Ю., Козлова А.Г., Радчук О.В., Тучина Н.В. / за
загальною редакцією Криворучко С.К.

Затверджено редакційно-видавничою радою
Харківського національного педагогічного
університету імені Г. С. Сковороди
Протокол № 9 від 20.09.2023

В 27 «Велике і вічне...»: Михайло Федосійович Гетманець: матеріали
Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (м. Харків, 15–16
вересня 2023 року) Харків: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2023. 157 с.

Матеріали конференції є вшануванням пам'яті з нагоди 100-ої річниці з дня народження українського літературознавця Михайла Федосійовича Гетманця, якого вважають своїм учителем науковці багатьох університетів України, учителі шкіл. Він є фундатором наукової школи «Історія і теорія літератури в полікоординатному вимірі», відомим дослідником «Слова о полку Ігоревім», художньої спадщини та педагогічної концепції А.С. Макаренка, літературної Харківщини, автором понад 20 монографій і 300 статей із історії і теорії літератури, краєзнавства та педагогіки.

Для науковців, викладачів, докторантів, аспірантів, студентів гуманітарних закладів вищої освіти та вчителів загальноосвітніх шкіл.

ПРО НАУКОВУ ШКОЛУ ДОКТОРА ФІЛОЛОГІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА М.Ф. ГЕТМАНЦЯ

Михайло Федосійович Гетманець – не тільки відомий в Україні і за її межами літературознавець, дослідник «Слова о полку Ігоревім» і літературної творчості Макаренка, він знакова постать для Харківського національного педагогічного університету. Після успішного захисту в 1953 році кандидатської дисертації Михайло Федосійович прийшов до нашого вишу, де пропрацював понад 60 років. Саме тут посправжньому розкрився його талант науковця, педагога і керівника. З 1955 по 1985 рік Михайло Федосійович очолював кафедру російської і зарубіжної літератури, з 1956 по 1965 обіймав посаду декана філологічного факультету, з 1966 по 1970 – ректора, з 1985 по 2015 рік був професором кафедри. Михайло Федосійович – людина заслужена, учасник Другої світової війни, має бойові нагороди та нагороди за наукову і педагогічну діяльність.

Як відомий вчений М.Ф. Гетманець зробив вагомий внесок у розвиток вітчизняної літературознавчої науки, досліджуючи питання історії та теорії літератури; зокрема проблему автора й авторської позиції в художньому творі;

історичну основу і художній світ «Слова о полку Ігоревім», літературну і педагогічну спадщину А.С.Макаренка. Неоціненними є його наукові розвідки з питань літературного краєзнавства. Представники Школи розвивають ці напрями, досліджуючи певні літературні явища, творчість письменників та окремі твори в культурно-історичному контексті з використанням сучасних літературознавчих стратегій.

Під керівництвом Михайла Федосійовича захищено 5 докторських і 14 кандидатських дисертацій.

Доктори наук – відомі українські вчені-філологи Олександр Володимирович Кеба, Іван Степанович Маслов, Валентина Іванівна Мацапура, Ольга Миколаївна Ніколенко, Олександр Сергійович Силаєв,

В особистому доробку Михайла Федосійовича багаторазова участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента докторських та кандидатських дисертацій. посада голови спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій у ХНПУ імені Г.С. Сковороди (1989–1991 та 1995–2003); виконання обов'язків члена спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій (1991–1995 та 2003–2015) у ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

На сьогодні під керівництвом представників Школи захищено 82 дисертації (9 докторських, 73 кандидатських та доктора філософії). Представниками школи підготовлено та видано 46 монографій, 163 посібники, підручники, словники, методичні рекомендації; понад 400 фахових статей; 13 статей у виданнях, що індексуються в наукометричних базах Scopus та Web of Science. Організовано та проведено понад 40 науково-теоретичних і науково-практичних фахових конференцій та наукових семінарів.

Тільки за останні 5 років під керівництвом представників Школи було захищено 5 дисертацій (2 докторські, 1 кандидатська, 2 доктора філософії), опубліковано 49 книг, серед яких посібники, підручники, монографії; видано 3 методичні рекомендації, 37 фахових статей; 13 статей у виданнях, що індексуються в наукометричних базах Scopus та Web of Science, майже пів стоні тез конференцій. Організовано і проведено 20 науково-практичних фахових конференцій різних рівнів. Отримано одне свідоцтво про реєстрацію авторського права.

Представники Школи обіймають посади доцентів і професорів, завідувачів кафедр провідних вишів України, керують науковою роботою студентів, аспірантів і докторантів, ведуть значну наукову роботу, нагороджені почесними грамотами обласних Департаментів освіти і науки, Національної академії наук тощо.

Підручники, створені авторським колективом під керівництвом доктора філологічних наук, професора Ольги Миколаївни Ніколенко, неодноразово перемагали на всеукраїнських конкурсах підручників, відзначені дипломами міжнародних книжкових ярмарків, а її посібники «Бароко. Класицизм. Просвітництво» (2003) і «Поезія французького символізму» (2003) визнані найкращими в номінації «Літературознавство» у Всеукраїнському рейтингу «Книга

року – 2004».

До 100-річного ювілею доктора філологічних наук, професора Михайла Федосійовича Гетманця рішенням Вченої ради Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди було записано наукову школу *«Історія та теорія літератури в полікоординатному вимірі»*, фундатором якої він став.

А.Г. Козлова

ЗМІСТ

Козлова А.Г. ПРО НАУКОВУ ШКОЛУ ДОКТОРА ФІЛОЛОГІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА М.Ф. ГЕТМАНЦЯ	4
Андропова Л. Г. УЧИТЕЛЬ З ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРИ	13
Бакай С. Ю., Флоренко А. Е. М.Ф. ГЕТМАНЕЦЬ: ЛЮДИНА, УЧИТЕЛЬ, НАУКОВЕЦЬ	15
Будзяк І. М. РОЛЬ ХРОНОТОПУ В РОМАНІ «ЖИТТЯ ЗА ЖИТТЯМ» КЕЙТ АТКІНСОН	17
Веретюк Т.В. THE ROLE OF THE INTERCULTURAL COMPONENT IN TEACHING UKRAINIAN AS A FOREIGN LANGUAGE.....	19
Vovk O. I. CLIL METHODOLOGICAL FRAMEWORK FOR UNIVERSITY STUDENTS.....	23
Naraschtschuk L. O. BESONDERHEITEN DES GRAMMATIKERLERNENS EINER FREMDSPRACHE IN DER ANFANGSPHASE.....	26
Гетман Ю. С. ФУНКЦІЯ ПРИТЧІ В РОМАНІ ХАЛІДА ГОССЕЙНІ «І ГОРИ ВІДПОВІЛИ ЛУНОЮ»	28
Гетманець І. О. СПОГАДИ	30
Голобородько Я. Ю. МАТЧ «РОМАН – КІНОВЕРСІЇ» І ЙОГО МИСТЕЦЬКИЙ РЕЗУЛЬТАТ.....	33
Гончарова Ж. М. ПОЕТИЧНИЙ ПРИЙОМ МОРФОЛОГІЧНОЇ СПІВПОЗИЦІЇ (НА МАТЕРІАЛІ ВІРШІВ ІВАНА СВІТЛИЧНОГО)	36
Гончарова О. А. ДВА ЮВІЛЕЇ, ДВІ ДОЛІ І НЕВИВЧЕНІ УРОКИ ТОТАЛІТАРИЗМУ: МИХАЙЛО ГЕТМАНЕЦЬ І БОРИС ЧИЧИБАБІН.....	40
Даниленко Ю. А. ІСТОРІЯ ЯК СКЛАДНИК МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО ПІДХОДУ В ФІЛОЛОГІЇ	41
Жиленко І. Р. ДО «ЛІТЕРАТУРНОЇ ХАРКІВЩИНИ»: ІВАННА ЧОРНОБРИВЕЦЬ	42
Звиняцьковський В. Я. ЛІБОР ПЕХА – ЧЕСЬКИЙ ДОСЛІДНИК «МАКАРЕНКА, ЯКОГО МИ НЕ ЗНАЛИ»	45
Золотько А. А. ПРИЙОМИ МОРФОЛОГІЙНОЇ АКТУАЛІЗАЦІЇ У ЗБІРЦІ П. ТИЧІНИ «СОНЯШНІ КЛАРНЕТИ» (ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ)	47

Istomina R. F.	
HOW TO MOTIVATE STUDENTS?	49
Кайгородцева Б. О.	
«ТЕМА МУЖИКА» В ЛІТЕРАТУРНІЙ КРИТИЦІ ХІХ СТОЛІТТЯ	50
Кеба О. В.	
МИХАЙЛО ГЕТМАНЕЦЬ І ІВАН ОГІЄНКО ЯК ДОСЛІДНИКИ «СЛОВА О ПОЛКУ ІГОРЕВИМ».....	53
Козлова А. Г.	
ПРОБЛЕМИ ВИХОВАННЯ У ПОВІСТІ КРИСТИНЕ НЕСТЛІНГЕР «КОНРАД, АБО ДИТИНА З БЛЯШАНКИ».....	55
Конєва Т. М.	
ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ`ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА ЗАНЯТТЯХ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.....	58
Костікова І. І.	
СЛОВО О М.Ф. ГЕТМАНЦЕ ЧЕРЕЗ «СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВИМ».....	62
Криворучко С. К.	
ІДЮСТИЛЬ ІРВІНА УЕЛША: СПЕЦИФІКА ПОЕТИКИ	64
Лях Т. О.	
ПРИРЕЧЕНІСТЬ ЯК ЕКЗИСТЕНЦІЙНИЙ МОДУС УКРАЇНСЬКОЇ НОВЕЛИ КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ	71
Маленко О. О.	
СИМВОЛІКА НЕБА Й КОСМОСУ В «СЛОВІ О ПОЛКУ ІГОРЕВИМ»: ОНОВЛЕННЯ ХУДОЖНЬОЇ СЕМАНТИКИ.....	74
Мірошниченко А. Р.	
ВИКОРИСТАННЯ ФЕНОМЕНОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ ПРИ АНАЛІЗІ ЛІТЕРАТУРНИХ ТВОРІВ.....	78
Мірошниченко М. П.	
ЛІНГВІСТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ФЕНОМЕНУ ІНТОНАЦІЇ: НЕОБХІДНІСТЬ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО ПІДХОДУ.....	80
Нестерович Ю. В.	
ОЦІННИЙ КОМПОНЕНТ КОНЦЕПТУ «ЗРАДНИК» У ПОВІСТІ БОГДАНА ЛЕПКОГО «КРУТІЖ»	82
Нікіфорова С. М.	
НЕВЛАСНЕ-ПРЯМА МОВА В РОМАНІ В.К. ВИННИЧЕНКА «СОНЯЧНА МАШИНА»	85
Ніколенко О. М.	
ОБРАЗИ УКРАЇНИ ТА УКРАЇНЦІВ У ПОВІСТІ М. ГОГОЛЯ «ТАРАС БУЛЬБА» (ПЕРША РЕДАКЦІЯ 1835 РОКУ)	88
Ranchenko O. I.	
PECULIARITIES OF TRANSLATING <i>SLOVO PRO POLK IHORIV</i> INTO ENGLISH	90
Потніцева Т. М.	
ГОЛОСИ ВІЙНИ («ЕПІТАФІЇ ВІЙНИ» Р. КІПЛІНГА)	92
Приходько В. С., Божко Ю. О.	
ТЕМА ВІЙНИ В РОМАНАХ РОБЕРА МЕРЛЯ	95

Проскурін І. А. ДО ПИТАННЯ ПРО «ОЦІННІ СУДЖЕННЯ» ТА «ФАКТИЧНІ ТВЕРДЖЕННЯ»	97
Радчук О. В., Чепракова Р. В. ПІДРУНТЯ ПОЯВИ ЛІТЕРАТУРНИХ НАТЮРМОРТІВ: НАТУРАЛІЗМ У МИСТЕЦТВІ	98
Разуменко І. В. «УКРАЇНСЬКА КНИЖКА – ДІТЯМ ЗА КОРДОНОМ»	100
Рогожа А. О. КОНФЛІКТ БАТЬКІВ І ДІТЕЙ НА ПРИКЛАДІ СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН У РОМАНІ «ЖАХЛИВИЙ ТЕГЕРАН» М.М. КАЗЕМІ.....	109
Севрук К. О. КЛАРІС ЛІСПЕКТОР ЯК ЗНАКОВА ПОСТАТЬ ЛІТЕРАТУРИ ЕКЗИСТЕНЦІАЛІЗМУ (НА ПРИКЛАДІ РОМАНУ «ПРИСТРАСТЬ ЗГІДНО З Г.Х.»)	106
Силаєв О. С. ТРИДЦЯТЬ РОКІВ УЧНІВСТВА	109
Скоробогатова О. О., Піскунов І. Є. ГЕНДІАДІС І ДЕФІСНІ БІНОМНІ УТВОРЕННЯ У ГРАМАТИЧНИХ НАРИСАХ ОЛЕКСАНДРА ОПАНАСОВИЧА ПОТЕБНІ	112
Солошенко-Задніпровська Наталія Костянтинівна ENHANCING FOREIGN LANGUAGE LEARNING THROUGH MULTIMEDIA TECHNOLOGIES.....	114
Трегубов Д. Г., Трегубова І. М. СВІТОГЛЯДНЕ ІСТОРИЧНЕ ПІДРУНТЯ ФОРМУВАННЯ ФОЛЬКЛОРНОГО СЮЖЕТУ «ЗВІДНИЦТВО ДІВЧИНИ».....	118
Тучина Н. В. РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ МАГІСТРІВ У КУРСІ «ТЕСТОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ».....	121
Халіман О. В. ТЕНДЕНЦІЇ АПЕЛЯТИВАЦІЇ В СУЧАСНОМУ МОВЛЕННІ.....	124
Хуторна Г. П. ЕКРАНІЗАЦІЯ ЛІТЕРАТУРНОГО ТВОРУ ЯК ОСОБЛИВИЙ ВИД ІНТЕРСЕМІОТИЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ	127
Четверик Віктор Костянтинович EXPRESSIVE POTENTIAL OF NON-STANDARD FORMS OF COMPARISON IN POETIC TEXTS	130
Чорний І. В. ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ ВОЄННОЇ ПРОЗИ Г.Л. ОЛДІ	133
Штейнбук Ф. М. АНТИГУМАННИЙ ХАРАКТЕР РОСІЙСЬКОЇ КЛАСИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ХІХ СТОЛІТТЯ	135
Shcherbukha R. H., Vovk O. I. FOREIGN LANGUAGE ACQUISITION: U-SHAPED LEARNING	136

Щеулін В. В. МОТИВ САМОТНОСТІ В РОК-ПОЕЗІЇ (НА ПРИКЛАДІ ТЕКСТУ VALENTINE'S DAY ГРУПУ LINKIN PARK)	139
Юрова І. Ю. ЖАНРОВІ ОСОБЛИВОСТІ «МАРУСІ ЧУРАЙ» Л. КОСТЕНКО	143
Яковлева Т. В. РЕАЛІЗАЦІЯ ОЦІННОЇ ФУНКЦІЇ ЕТИКЕТНИХ ВИГУКІВ У МОВЛЕННЄВОМУ АКТІ ПОДЯКИ	145
Яроцька Г. С. МАРИНА ЛЕВІЦЬКА ЯК БЛІНГВАЛЬНА МОВНА ОСОБИСТІТЬ.....	149
Відомості про авторів	153

УЧИТЕЛЬ З ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРИ

Андропова Л.Г. (Харків, Україна)

<https://orcid.org/0009-0009-1813-3729>

«До останнього подиху» – так назвав один із своїх творів кримськотатарський письменник Таїр Халілов. Ця назва може бути лейтмотивом розповіді про Михайла Федосійовича Гетманця – літературознавця, доктора філологічних наук, професора, а головне – прекрасну людину, яка навчила своїх учнів (студентів, аспірантів, докторантів) любові до рідного краю, до мистецтва слова, здатності до активної життєвої позиції.

У кожного покоління філологів є свої кумири – вчителі, які, одного разу увійшовши в їхнє життя, назавжди залишаються у серцях, допомагаючи зберегти на тернистому життєвому шляху іскру любові до своєї професії і передати її вже своїм учням. Прикладів дуже багато: коли я спілкуюсь з учителями в Харківській академії неперервної освіти, кожного разу чую: «Як там Михайло Федосійович? Передайте йому найщиріші вітання!» Учні середніх закладів освіти, які приймали участь у наукових студентських конференціях, посміхалися при імені Михайла Федосійовича і з гордістю, почуттям вдячності говорили про те, які книжки він їм подарував і які автографи (кожному – окремий!) написав.

Для нас, випускників 1973 року, кумиром став Михайло Федосійович – Учитель у самому високому сенсі цього слова, яскравий приклад служіння Батьківщині та Її Величності Літературі.

...Вересень 1969 року. Першокурсники філологічного факультету Харківського державного педагогічного інституту імені Г.С. Сковороди з якимось трепетом і страхом очікували першої зустрічі з викладачем вступу до літературознавства: ще б пак! прийде **сам** ректор! Але страх швидко розвіявся, коли в аудиторію увійшов лектор – стрункий, красивий, з хвилястим – ледве сивуватим – волоссям, з якоюсь особливою, доброю, світлою, м'якою посмішкою. Він одразу підкорив собі увагу першокурсників своєю доброзичливістю, умінням просто,

доступно, із захопленням висвітлювати складний теоретичний матеріал. Він став **нашим**. У ньому побачили передусім не ректора одного з найстаріших у країні вищих педагогічних закладів, а людину, яка здатна уважно вислухати, дати пораду, що допоможе виправити помилку або уникнути яких-небудь життєвих неприємностей. Спілкування з ним, його лекції стали для студентів справжніми уроками життя.

Сам Михайло Федосійович пережив суворі життєві випробування: народився в селянській сім'ї, у дитинстві зазнав злиденність, голод, був свідком бандитських пограбувань. Після переїзду родини з Кіровоградщини до Харкова подальше життя майбутнього науковця було пов'язане із селищем ХТЗ, про яке він говорив з любов'ю: «Моя релігія – селище ХТЗ».

Школа, навчання на філологічному факультеті Харківського університету, перерване війною, участь у Другій світовій війні, завершення навчання, аспірантура, робота в Харківському педагогічному інституті на посадах завідувача кафедри, декана філологічного факультету, ректора, докторантура, захист докторської дисертації – головні етапи життєвого шляху Учителя з Великої Літери – авторитетного вченого – літературознавця, автора багаточисельних монографій, які відомі далеко за межами України: «Тайна реки Каялы», «Велике і вічне “Слово о полку Ігоревім” у школі», «Сучасний словник літературознавчих термінів», «Про себе і про час» та ін.

«До останнього подиху» Михайло Федосійович працював. Його хвилювало питання про стан сучасної освіти, тому він писав статті, присвячені вимогам сьогодення в освітній галузі, про надбання і втрати в ній. Він виховав цілу когорту яскравих науковців, під його керівництвом виконано чимало кандидатських і докторських дисертацій. Проте підкреслимо найголовніше: він виховав хороших учителів – філологів, які працюють не тільки в Україні, але й у різних кутках світу. І всі вони «до останнього подиху» будуть любити і пам'ятати Учителя з Великої Літери.

М.Ф. ГЕТМАНЕЦЬ: ЛЮДИНА, УЧИТЕЛЬ, НАУКОВЕЦЬ

Бакай С.Ю., Флоренко А.Е.

(Харків, Україна)

<https://orcid.org/0000-0003-0238-0791>

Сучасну молодь, зокрема здобувачів вищих закладів освіти, не можуть не цікавити і не хвилювати такі особистості, як Михайло Федосійович Гетманець.

Дійсно, коло його наукових інтересів неймовірно широке. Професор М.Ф. Гетманець вирізнявся серед колег не тільки величиною знань, винятковою пам'яттю, глибоким розумом та аналітизмом, а й двома головними напрямками своєї наукової діяльності: дослідженням педагогічної концепції і літературної спадщини А.С. Макаренка та шедевра давньоукраїнської літератури «Слово о полку Ігоревім», якому вчений присвятив 5 монографій і понад 30 статей (Гетманець, 2009).

Безумовно, однією з важливих сторінок наукової діяльності вченого та педагога стало літературне краєзнавство. У довіднику «Літературна Харківщина» представлено статті про понад 500 письменників, критиків, науковців та інших причетних до літературного життя діячів культури, які залишили помітний слід в історії України, проте багато з цих імен згадується вперше. Безперечно, Михайло Федосійович зробив вагомий внесок у справу підготовки вчителів-словесників і науковців, став фундатором наукової школи, підготував 5 докторів і 16 кандидатів філологічних наук.

Життя вченого не було легким. У 1940 році після закінчення з відзнакою середньої школи М.Ф. Гетманець вступив до філологічного факультету Харківського університету. Навчання було цікавим захопленням, але війна змінила плани юнака. Михайло Федосійович здав останній екзамен за перший курс – німецьку мову, коли почалася війна. Невдовзі його призивають до армії, і він іде на фронт. Виступаючи зі спогадами перед студентами, Михайло Федосійович розповідав, що у похідному мішку були дві книги: вірші Маяковського і «Блакитна книга» Михайла Зощенка.

У 1945 році М.Ф. Гетманець повернувся до Харкова і продовжив навчання в

університеті. У 1950 році закінчив філологічний факультет, у 1953 – аспірантуру та вдало захистив кандидатську дисертацію (Тимченко, 1988).

Слід зазначити, що після захисту дисертації М.Ф. Гетманець понад 60 років працював в Харківському педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди, де повністю розкрив безперечний талант педагога і науковця та захистив докторську дисертацію. З цього часу його наукова та практична викладацька діяльність стала винятково плідною.

Видатною подією в науковому полі 2006 року було видання мемуарів М.Ф. Гетманця «Про себе і про час», а в 2012 році вийшов збірник його авторської публіцистики «Про Харків і не тільки» (Тимченко, 1988).

Зазначимо, що здобувачі багатьох поколінь ставилися до свого педагога з великою повагою та вдячністю, завжди відзначали його відданість педагогічній справі, захопленість навчальним предметом, високий професіоналізм та безмежну, щирі любов до літератури.

Плідна наукова діяльність ученого нерозривно пов'язана з педагогічною: за роки професійної викладацької роботи підготовлені тисячі фахівців-словесників, які з вдячністю і глибокою пошаною згадують свого улюбленого Вчителя з великої літери.

Таким чином, можна наголосити, що педагогічним кредо М.Ф. Гетманця було зробити процес навчання цікавим та радісним. Він був ворогом примусу й насильства, надмірної суворості і дратливості у відносинах з молоддю. У цьому, здається, і є визначальна таємниця фізичної та душевної бадьорості, професійного довголіття та невичерпного творчого натхнення педагога і науковця.

REFERENCES

Hetmanets, M. (2009). A.S. Makarenko – pys`mennyk kriz pryzmu chasu [A. S. Makarenko, a writer through the prism of time]. *Naukovi zapysky KhNPU im. H.S. Skovorody: Seriya literaturoznavstvo*, Vyp. 1 (57). Ch. 2. [Scientific notes of KhNPU named after H.S. Skovorody: Literary Studies Series, Vol. 1 (57). Part 2.]. Kharkiv: PPV “Nove Slovo”, pp. 4–11.

Tymchenko, V. (1988). *Hetmanets Muhailo Fedociiovych*.

РОЛЬ ХРОНОТОПУ В РОМАНІ «ЖИТТЯ ЗА ЖИТТЯМ» КЕЙТ АТКІНСОН

Будзяк І.М. (Івано-Франківськ, Україна)

<https://orcid.org/0009-0003-5521-4591>

Невід’ємним елементом кожного твору є його часопросторова структура, або хронотоп. Події, про які розповідається, розвиваються в деяких часопросторових координатах, які спочатку образно переосмислюються автором, а вже потім – реципієнтом тексту. Категорія хронотопу є фундаментальним поняттям буття, оскільки життя людини проходить у конкретних просторово-часових координатах. Усі події, явища об’єктивної реальності розгортаються в межах певного хронотопу. Звідси пильна увага вчених до цієї категорії.

Проблема часопростору вивчається з античних часів як філософська проблема, а в літературознавчих студіях її почали досліджувати лише у ХХ столітті, зокрема в роботах відомих науковців: Д. Ліхачова, П. Флоренського, Ю. Лотмана, О. Астаф’євої, В. Іванова, Н. Зубарьова, В. Молчанова, Е. Ламмерта, Р. Інгардена. Категорії художнього часу та простору вивчаються в українських наукових дослідженнях Т. Гундорової, Н. Копистянської, В. Коркішко, Л. Лавринович, О. Кискіна, А. Ткаченко, Л. Цибенко, М. Лановик та ін., де вони розглядаються у зв’язку з реальними часом та простором. Ця проблема є актуальною і в сучасних українських літературознавчих студіях, де її досліджують через філософський погляд.

Термін «хронотоп» увів у літературознавчий обіг Михайло Бахтін. Вчений тлумачив його у своєму есе 1937 року «Форми часу та хронотопу в романі». Бахтін показав, як різні літературні жанри оперують різними конфігураціями часу та простору, що надає кожному жанру особливий оповідний характер. У літературознавчому словнику визначення подається так: «Хронотоп (грец. *chronos* – час і *topos* – місце) – взаємозв’язок часових і просторових характеристик явищ, зображених у художньому творі» (Словник, 2016).

Особлива специфіка моделювання часопростору – одна з ознак творчості Кейт Аткинсон. Вона належить до цікавих популярних особистостей сучасної шотландської літератури та є багатогранною фігурою, яка невпинно експериментує з технікою оповіді та розглядає широкий спектр тем. Авторка характерно поєднує категорії трагічного та комічного та використовує магічний реалізм, щоб заглибитися в загострений стан свідомості, до якого їй подобається підпорядковувати своїх героїв.

Новизна підходу К. Аткинсон до специфіки моделювання хронотопу та загалом її творчість завжди викликали дослідний інтерес багатьох науковців, серед яких А.О. Скотт, Р. Мід, Р. Чарльз, М. Какутані, К. Мессуд, Дж. Вуд, Л. Міллер, Е. Вагнер, К. Берберіх та багато інших. Проте вивчення хронотопу в творчості Кейт Аткинсон залишається надзвичайно актуальною темою, адже багато романів авторки є мало або зовсім не дослідженими. В українському літературознавстві досі ніхто не вивчав доробок цієї письменниці.

Зараз робляться спроби реалістично представити минуле, не відкидаючи уроків постмодернізму в руслі постпостмодернізму та «нової щирості» або метамодернізму. У той же час межі жанру було розсунуто, й вони стали менш помітними, оскільки загалом минуле та його вплив на сьогодення стали головною проблемою сучасної художньої літератури, покладаючись на форми та способи, які зазвичай виходять за межі історичної сфери фантастики. Кейт Аткинсон є частиною цієї тенденції, оскільки за останні десять років вона опублікувала три романи, які, як це не парадоксально, намагаються переосмислити Другу світову війну, прагнучи до точності й правдивості, але примушуючи читача до самосвідомості в різних напрямках.

Роман «Життя за життям» (2013) пропонує розповіді, які разом охоплюють період від 11 лютого 1910 року – дня народження героїні – до 1967 року або, переважно, до наслідків Другої світової війни.

У романі незвичайна структура, яка множинними повторами описує різні можливі життя головної героїні – Урсули Тодд, що дозволяє дослідити вплив індивідуальних виборів та випадковості на формування життєвого шляху персонажа. Відображення в цьому романі життя, а точніше життя головної героїні, найкраще охарактеризувати як анархічне. Перш за все тому, що «Життя за життям» поєднує

реалістичність і правдоподібність психологічного та історичного роману з неприродністю фентезі та дитячих історій, а також трагічне з чорним гумором, постійний рух у житті Урсули з відносною стабільністю місця дії чи хронотопу. Неймовірні здібності певних персонажів жити, помирати й знову жити, виправляти минулі помилки чи переглядати колишні переконання, безперечно, належать до сфери неприродного, тоді як трагічні історії жертв двох світових воєн не будуть недоречними в реалістичному історичному романі. Крім того, роман не є хронологічно впорядкованою серією (повних) життів людини, яка живе, а потім помирає, щоб народитися знову й розпочати абсолютно нове життя, а розповідями, які пов'язані з юністю, підлітковим і дорослим роками Урсули, розкиданими по всій оповіді.

REFERENCES

Atkinson, K. (2013). *Life After Life*. Little, Brown and Company..

Gennete, G. (1983). *Narrative Discourse: An Essay in Method*. Translated by Jane E. Lewin. Cornell University Press.

Lakoff, G. & Jonson, M. (1980). *Metaphors we live by*. Chicago: Chicago UP. 276 p.

Bobyrya, O. (ed). (2016). *Slovnyk-dovidnyk literaturoznavchych terminiv* [Dictionary of literary terms]. Chernihiv: FOP Lozovyi V.M.

THE ROLE OF THE INTERCULTURAL COMPONENT IN TEACHING UKRAINIAN AS A FOREIGN LANGUAGE

Veretiuk T.V. (Kharkiv, Ukraine)

<https://orcid.org/0000-0002-3985-1529>

The modern global community is characterized by active globalization processes, which lead to increased interaction among different countries, peoples, and cultures. This interaction occurs across various spheres of social life, including cultural exchanges, contacts between state institutions, various social groups, and public organizations. It should be noted that in recent times, intercultural communication processes have significantly impacted the fields of

education and science. This is facilitated by the establishment of strong educational and scientific connections between institutions in different countries, active communication among participants in educational processes from various countries, the exchange of scientific information and professional experiences, collaborative scientific projects and events, as well as academic mobility. All of these factors have generated significant interest in the study of the Ukrainian language by foreign citizens. That's why the field of teaching methods for Ukrainian as a foreign language is experiencing unprecedented development.

Usually, the primary objective of teaching Ukrainian as a foreign language in institutions of higher education is to foster communicative competence. Communicative competence comprises a complex of competencies, including linguistic, sociolinguistic, sociocultural, discursive, and more. These specified components of communicative competence vividly illustrate the close relationship between language and culture, the mastery of which is one of the main prerequisites for the successful adaptation and education of foreign students in Ukraine. In essence, achieving proficiency in a foreign language necessitates not only the acquisition of fundamental linguistic elements such as grammar, vocabulary, and syntax but also an understanding of the cultural nuances, societal norms, traditions, and customs of the country whose language is being studied. Acquiring at least a basic knowledge of the cultural features of the country and its people facilitates the establishment of successful communication and the attainment of strategic communicative goals, as communicators are then capable of selecting appropriate communicative strategies and tactics for constructive conversation. Therefore, modern teaching methodologies for Ukrainian as a foreign language should emphasize a comprehensive approach. This approach should include teaching both the theoretical aspects of the language and their practical application, while also introducing foreign students to the cultural and historical aspects of Ukraine. Such a holistic approach promotes the active engagement of students in the dialogue of cultures paradigm.

In the process of working with students who study Ukrainian as a foreign language, in classes and when developing educational and methodological materials, it is essential to implement content that contains information about the culture and history of Ukraine, adapted fragments from works of Ukrainian literature, video and audio fragments (which

contain information of relevant direction), which will enable students to understand the differences between Ukrainian culture and their own. In Ukrainian language classes for foreign students, as well as in their independent study and extracurricular activities, it is crucial for the teacher to acquaint students with information regarding national holidays, traditions, customs, cultural norms of behavior, and notable landmarks (Veretiuk, 2023, p. 20). This approach effectively integrates the concept of Ukrainian culture into the process of developing communicative competence among foreign learners.

It is worth noting that effective and successful intercultural communication requires a certain level of understanding of the unique speech etiquette and behavioral norms associated with a particular culture. This includes knowledge of various forms of greetings based on the formality of the situation, the proper way to offer apologies and express gratitude, appropriate methods of addressing an interlocutor, as well as a general awareness of stereotypes that may shape perceptions of different ethnic groups.

Therefore, in Ukrainian language classes for foreign students, it is essential to dedicate attention to the stylistic nuances of the language and the cultural connotations of words. Practical demonstrations of how specific lexical units function in various communicative scenarios should be provided. Additionally, it is beneficial to develop and present vocabularies containing a variety of lexical items that are valuable for real-life communication across different social contexts.

Including a substantial amount of illustrative material in these classes serves to help students bridge gaps in their understanding of foreign cultures and the behavior associated with specific ethnic or social groups. This, in turn, reduces the likelihood of experiencing culture shock. In the current era, it is highly fitting to use modern information and communication technologies for both teaching and learning the Ukrainian language as a foreign language, as well as for cultivating intercultural competence (Chetveryk, 2023b, p. 153). The utilization of mobile applications is not only an accessible but also an effective method of language acquisition / learning, particularly in the context of remote learning (Chetveryk, 2023a, p. 419). Moreover, special emphasis should be placed on mobile applications and resources that grant access to a wide array of information, such as YouTube, educational websites, and services like “Palianytsia”. These resources hold

particular significance within the broader framework of developing communicative and intercultural competencies. With some adaptation, these tools can be effectively implemented for educational purposes (Veretiuk, 2022, p. 200).

In conclusion, it should be noted that in the process of forming of intercultural competence while learning Ukrainian as a foreign language, it is imperative to employ various methods and techniques. One of these methods involves delving into cultural aspects related to Ukrainian culture, history, and literature. This approach assists foreign students in understanding the nuances of the Ukrainian mentality and promotes effective communication with native speakers.

Another significant method entails acquainting learners with the contemporary realities of modern Ukrainian life, including the political and economic situation in the country. This promotes an understanding not only of cultural distinctions but also the social disparities between their home country and Ukraine. Consequently, educational materials such as texts, exercises, audio, and video resources should encompass a substantial amount of information about national culture, traditions, and etiquette. This not only enables the integration of various speech activities but also supports the development of intercultural competence within a broader social context during educational activities.

In the process of studying Ukrainian as a foreign language, it is crucial to place special emphasis on the development of intercultural competence. This involves recognizing and respecting the cultural and cognitive differences of native speakers, which is a fundamental requirement for fostering successful cross-cultural dialogue. To achieve this, participants in the educational process should be cognizant of potential challenges that may arise during intercultural communication. They must also have a deep understanding of the values and commonly accepted norms of behavior in other cultures. When learners are prepared to solve these challenges, they can reduce misunderstandings, conflicts, and misjudgments of situations. This, in turn, greatly contributes to their successful integration into the society of the language they are studying and the establishment of effective relationships with members of the global community.

REFERENCES

Chetveryk, V.K. (2023a). Rol tsyfrovoykh tekhnolohii u samostiinomu vyvchenni

inozemnoi movy: perevahy ta nedoliky [The Role of Digital Technologies in Independent Foreign Language Learning: Advantages and Disadvantages]. *Informatsiini tekhnolohii v osviti ta nauksi* : zb. nauk. pr. III Mizhnar. nauk.-prakt. konf., 13, pp.419–424. URL: <https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/11667>

Chetveryk, V.K. (2023b). Suchasni multymediini resursy dlia rozvytku mizhkulturnoi kompetentsii v konteksti inshomovnoi pidhotovky zdobuvachiv vyshchoi osvity [Modern Multimedia Resources for the Development of Intercultural Competence in the Context of Foreign Language Training for Students of Higher Education]. In *Na peretyni kultur: suchasni tendentsii v mizhnarodnii komunikatsii : tezy dop. Mizhnar. nauk.-prakt. dystantn. konf.*, pp. 152–156. Nats. yuryd. un-t im. Ya. Mudroho. URL: <https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/11098>

Veretiuk, T. (2022). Formuvannia inshomovnoi hramatychnoi kompetentsii za dopomohoiu videomaterialiv (na prykladi videokhostynhu YouTube) [Formation of Foreign Grammatical Competence with the Help of Video Materials (on the Example of YouTube Video Hosting)]. *Aktualni pytannia humanitarnykh nauk : mizhvuz. zb. nauk. pr. molodykh vchenykh Drohob. derzh. ped. un-tu im. I. Franka*, 52(1), pp. 199–204. URL: <https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/10754>

Veretiuk, T.V. (2023). Formuvannia mizhkulturnoi kompetentsii v protsesi navchannia ukrainskoi movy yak inozemnoi [Formation of Intercultural Competence in the Process of Learning Ukrainian as a Foreign Language]. In *Na peretyni kultur: suchasni tendentsii v mizhnarodnii komunikatsii : tezy dop. Mizhnar. nauk.-prakt. dystantn. konf.*, pp. 18–22. Nats. yuryd. un-t im. Ya. Mudroho. URL: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/11096_

CLIL METHODOLOGICAL FRAMEWORK FOR UNIVERSITY STUDENTS

Vovk O.I. (Cherkasy, Ukraine)

<https://orcid.org/0000-0002-6574-1673>

This paper will expose one of the possibilities of implementing CLIL (content and language integrated learning) in University

methodological practice.

Notably, CLIL researchers and instructors (namely, F. Ball, S. Darn, O. Wood, D. Coyle, D. Banegas, O. Vovk) offer a variety of condensed or expanded lesson designs, models, procedures, sequences, phases, taxonomies, steps, etc. Extrapolating them to the methodological field, we can assume that the resulting CLIL structure in the “Methods of teaching foreign languages to high school students and university students” might cover two types of lesson frameworks: 1) lecture, 2) tutorial.

In particular, *the CLIL lecture* is expected to include the following *steps* (Ball; Darn; Vovk, 2017, p. 83; 2021, p. 27; 2022, p. 9): 1. Recapitulation of concepts from the previous lecture(s) related to a new topic. 2. Activation of prior knowledge on the topic. 3. Formulating questions before providing new input. 4. Presenting new input. 5. Question and answer session to test students’ understanding of the presented material. 6. Setting goals before watching a video on a new topic. 7. Checking the task(s) after watching the video. 8. Reflection.

As for *CLIL tutorials*, they will have a slightly different structure. Specifically, the tutorial framework may include *such* steps: (Coyle, 1999, p. 49; Banegas, 2012, p. 49; Wood; Vovk, 2022, p. 10): 1. Recapitulation of content concepts (through quizzes or oral recitations). 2. Question and answer session on a new topic (advancing BIGS, CALP and students’ interlanguage, enhancing speaking skills). 3. Completing a test (checking the general understanding of content assumptions). 4. Communicative processing of the content (with built-in language patterns). 5. Setting up reading activities related to the new content area (expanding content knowledge, improving reading skills, developing critical thinking and inference). 6. Presenting the results of the assigned task(s) (via reports, plenary feedback and discussions). 7. Setting goals before watching the video (developing listening skills, promoting language research and discovery, expanding content awareness). 8. Discussing the watched video issues (fostering speaking skills, elaborating BIGS, incrementally advancing CALP, learners’ interlanguage, and generic language). 9. Conceptualizing the discussed input (providing cognition, structuring the information). 10. Demonstrating possible implementations of the discussed content in practice (learners illustrate their lesson projects within the framework of the approach or method being

studied). 11. Providing assessment and reflection. 12. Setting the home-task(s).

To sum up, CLIL is targeted at navigating learners' language and content assimilation by implementing holistic teaching via reading, listening, writing and speaking strategies (with embedded grammar structures and lexical units). Following the singled out steps the CLIL framework may ensure students' incremental imbibing and internalizing of the content and language learning materials. CLIL is different from other approaches and methods in that that the language teacher is at the same time the content teacher. This is the key idea of CLIL instruction.

REFERENCES

Ball, Ph. *CLIL*. Available at: <https://www.onestopenglish.com/clil/article-activity-types-in-clil/500800.article>

Banegas, D.L. (2012). Three frameworks for developing CLIL materials. CLIL teacher development: challenges and experiences. *Latin American Journal of Content & Language Integrated Learning*. 5 (1), pp. 46–56.

Coyle, D. (1999). Supporting students in content and language integrated learning contexts: planning for effective classrooms. In J. Masih (Ed.), *Learning through a foreign language: models, methods and outcomes*, pp. 46–62.

Darn, S. CLIL – a Lesson Framework. Available at: <https://www.teachingenglish.org.uk/article/clil-lesson-framework>

Vovk, O. (2017). Foreign Language Acquisition: A Communicative and Cognitive Paradigm. *Science and Education. Naukovo-praktychnii zhurnal Pivdennoukraiins`koho Natsional`noho pedahohichnoho universytetu im. K.D. Ushyns`koho*. Issue 6. Pp. 81–85. Available at: <https://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/en/articles/2017-6-doc/2017-6-st13-en>

Vovk, O. (2021). The Basics of CLIL-Methodology. Aktual`ni problem suchasnoho perekladoznavstva: zbirnyk materialiv II Vseukraiins`koi naukovo-praktychnoi konferencii z mizhnarodnoju uchastju (31 travnya 2021 roku). Cherkasy: ChNU im. Bohdana Khmel`nytskoho, pp. 26–28.

Vovk, O. (2022). CLIL in University Methodological Classrooms. *Unpublished manuscript*. 18 p.

Wood, O. *What is CLIL?* Available at: <https://oxfordtefl.com/blog/effective-lesson-planning-for-clil/>

BESONDERHEITEN DES GRAMMATIKERLERNENS EINER FREMDSPRACHE IN DER ANFANGSPHASE

Haraschtschuk L.O. (Tscherkasy, die Ukraine)

<https://orcid.org/0009-0001-0042-3367>

Das Problem der Vermittlung des grammatikalischen Aspekts einer Fremdsprache stand schon immer im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit von Psychologen, Methodikern und Lehrern. Mangelnde grammatikalische Kenntnisse sind ein ernsthaftes Hindernis für die Entwicklung der kommunikativen Kompetenz. Die Grammatikkenntnisse sind die Grundlage, ohne die die vollständige Nutzung der Sprache als Kommunikationsmittel nicht möglich ist (Baidak, 2018).

Die Grundlage für das Erlernen einer Fremdsprache wird in der Anfangsphase gelegt, wenn die Kinder ein System von morphologischen und grammatikalischen Begriffen bilden. Einige grammatikalische Erscheinungen werden von den Schülern in mehreren Stunden erlernt (z. B. solche Begriffe wie Suffixe, Präfixe oder Wurzel). Die anderen Begriffe (Verb, Adjektiv, Substantiv) werden im Laufe der Schulzeit gebildet. Grammatikalische Erscheinungen bilden sich als Ergebnis langfristiger Arbeit am entsprechenden Sprachmaterial, das der Lehrer anbietet, der Lehrereseinhaltung wissenschaftlich fundierter Prinzipien, Kriterien für die Analyse von Lehrbüchern und Lehr- und Lernmaterialien in einer Fremdsprache (Korinchuk, 2018, p. 75).

Als **grammatikalische Kompetenz** verstehen wir die Fähigkeit eines Schülers, in seinen mündlichen und schriftlichen Äußerungen korrekte grammatikalische Konstruktionen zu verwenden, die grammatikalische Gestaltung der Sprache anderer zu verstehen und grammatikalisches Bewusstsein. Es geht um die Fähigkeit der Schüler, grammatikalische Phänomene in der mündlichen und schriftlichen Sprache, ihre Merkmale

und Regelmäßigkeiten ihrer Entstehung und Funktionsweise zu registrieren und zu erkennen (Miroshnyk, 2013, p. 15–16).

Auf dieser Grundlage können wir *die Hauptkomponenten der sprachlichen grammatikalischen Kompetenz* unterscheiden: grammatikalische Kenntnisse, grammatikalische Fähigkeiten und grammatikalisches Bewusstsein.

In der Anfangsphase des Erlernens einer Fremdsprachengrammatik wird ein bestimmter Teil des grammatikalischen Materials auf der Ebene der lexikalischen Einheiten erlernt. Die Schüler lernen einzelne grammatikalische Phänomene in Sprachmustern und müssen nicht die morphologischen und syntaktischen Beziehungen zwischen den Wortarten oder Struktureinheiten, aus denen das Muster besteht, erklären (Korinchuk, 2018, p. 76).

Die Entwicklung der fremdsprachlichen grammatikalischen Kompetenz der Lernenden in der Anfangsphase hat einige Besonderheiten. Es ist notwendig, die Phasen des Lernens von Grammatikmaterial von den Schülern zu berücksichtigen. Außerdem muss man darauf achten, wie die Schüler auf rationelle Weise in neue grammatikalische Inhalte eingeführt werden können. Man muss auch die Bestimmung der Reihenfolge der Schülererlernung von arzeitlichen Formen und die Umsetzung dieser Reihenfolge in aktuellen pädagogischen und methodischen Komplexen für allgemeinbildende Schulen in Betracht ziehen (Korinchuk, 2018, p. 76–77).

Der kommunikative Ansatz im Grammatikunterricht beinhaltet die Berücksichtigung der *psychophysiologischen Eigenschaften* der Kinder. Sie entwickeln die Flexibilität im Denken – vom visuellen, konkreten, konzeptionellen bis hin zum verbal-logischen, abstrakten Denken. Die unwillkürliche Aufmerksamkeit ist besser entwickelt als die willkürliche. Es ist auch notwendig, die Entwicklung von Aufmerksamkeitsqualitäten wie Anpassungsfähigkeit, Selektivität und Stabilität zu berücksichtigen. Es entwickelt sich das willkürliche logische, motorische, visuelle und Langzeitgedächtnis von den Kindern. Die Fähigkeit, sich das Gelernte zu merken und zu reproduzieren, steigt (Korinchuk, 2018, p. 77).

Man muss die Korrelation dieser Faktoren mit den Stadien der Erlernung der fremdsprachlichen grammatikalischen Kompetenz der Schüler berücksichtigen, um mögliche grammatikalische Fehler zu vermeiden.

Die Entwicklung der grammatikalischen Kompetenzen der Schüler in der Anfangsphase sollte schrittweise erfolgen. Dabei sollte die Funktionsweise grammatikalischer Strukturen in der Sprache berücksichtigt werden. Es gibt also 3 **Hauptphasen der Entwicklung von Grammatikkenntnissen**: 1) Kennenlernen und die erste Festigung; 2) Üben; 3) Anwendung.

Daher bedeutet das Unterrichten der Grammatik einer Fremdsprache, grammatikalische Mechanismen zu entwickeln, die für eine bestimmte Sprache spezifisch sind, wobei die Schüler gleichzeitig bestimmte grammatikalische Kenntnisse und Fähigkeiten entwickeln.

REFERENCES

Baidak, L.I. (2018). Osoblyvosti navchannia hramatytsi inozemnoi movy studentiv nelinhvistychnykh VNZ. *Problemy ta perspektyvy rozvytku suchasnoi nauky v krainakh yevropy ta Azii*. Pereiaslav-Khmelnyskyi. S. 184–189.

Abgerufen am: <https://repo.snau.edu.ua/bitstream/123456789/6088/1/Байдак%20Л.І.%20Особливості%20навчання%20граматики.pdf> [in Ukrainian].

Korinchuk, N.I. (2018). Osoblyvosti formuvannia hramatychnoi kompetentsii uchniv pochatkovykh klasiv pry vyvchenni anhliiskoi movy. *Molodyi vchenyi*, 1(8), S. 75–78. Abgerufen am: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_8\(1\)__19](http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_8(1)__19) [in Ukrainian].

Miroshnyk, I. (2013). *Metodyka formuvannia anhломovnoi hramatychnoi kompetentsii uchniv pochatkovykh klasiv zahalnoosvitnoi shkoly* (Unveröffentlichte Dissertation des Kandidaten der pädagogischen Wissenschaften). Chernihivskyi natsionalnyi pedahohichnyi universytet imeni T.H. Shevchenka [in Ukrainian].

ФУНКЦІЯ ПРИТЧІ В РОМАНІ ХАЛІДА ГОССЕЙНІ «І ГОРИ ВІДПОВІЛИ ЛУНОЮ»

Гетман Ю.С. (Харків, Україна)

<https://orcid.org/0009-0000-7299-8605>

У літературі часто застосовується такий композиційно-стильовий прийом – притча як вставний елемент. Притча входить

у твір органічно, не порушуючи жанрової своєрідності. Треба зазначити, що коли притча використовується як вставний елемент, це не означає, що твір у цілому має бути притчевим. Його жанрова своєрідність зберігається. При цьому притча бере на себе вагоме навантаження. Вона акумулює авторські ідеї, увиразнює задум автора, його позицію (Poliakova, 2008).

Роман «І гори відповіли луною» являє собою збірку оповідань, що складається із дев'яти розділів. Кожен з них розповідається з точки зору іншого героя. В основу роману покладено стосунки між десятирічним Абдуллою та його трирічною сестрою Парі, яку батько був змушений продати бездітній парі в Кабулі. Події твору відбуваються від Шадбагу до Кабула, від Парижа до Кремнієвої долини, на крихітному острові Тінос і охоплюють широкий проміжок часу – з 1949 по 2010 роки, включаючи період радянської окупації Афганістану, правління Талібану, та місії НАТО (2001).

В романі розкриваються тема війни, розлуки з родиною, проблеми ідентичності, морального вибору, стосунки між батьками та дітьми, вплив минулого на повсякденне життя та ін.

Роман починається з притчі і має міфічний, алегоричний тон. Хоссейні не розкриває особи оповідача, не надає жодної інформації про персонажів. Задум полягає в тому, що історія оповідача задасть тон наступним главам роману.

Бідний фермер на ім'я Баба Аюб змушений принести в жертву злому духу (деву) свого молодшого сина Кайса. Аюб злий на себе за те, що відмовився від власної дитини, і вирішує помститися злому духу. Зрештою він відстежує дева і опиняється у прекрасному палаці, де бачить сина, який весело грається зі своїми друзями. Дев пояснює Бабі Аюбу, що хлопцю було дано гарне виховання, гарні умови життя. Дух пропонує Аюбу вибір: забрати хлопчика додому в злиденність або дозволити йому залишитись. Вагаючись, баба Аюб залишає Кайса в палаці дева.

Аюб покидає палац. Співчуваючи, дев дає Аюбу пляшку з рідиною, яка змушує його забути, що він колись мав сина на ім'я Кайс. Пляшка символізує внутрішню здатність людини забувати і рухатися далі, бо забування є потужною зброєю самозбереження людства. Аюб повертається додому. Він іноді чує голос сина – звуки,

які він більше не розуміє.

Баба Аюб був змушений пожертвувати своїм сином, тому що був не в змозі забезпечити йому достойне життя. Він не може повністю забути рішення, яке був змушений прийняти, його все ще переслідує невиразний сум, який він не може пояснити. Ця ідея повторюється протягом усього роману і є символічною. Згадуючи байку, ми розуміємо, що Сабур (батько Абдулли і Парі) є оповідачем, і він розповідає цю історію перш ніж віддати свою доньку на усиновлення до заможної бездітної пари Вахдаті. Це майже як передбачення Сабура про майбутній смуток Абдулли за сестрою. Сабуру легше визнати, що він приносить Парі в жертву потужному демоні (родина Вахдаті), ніж прийняти реальність, у якій він продає її, щоб отримати гроші на гідне життя для родини.

Таким чином, введення притч у канву твору допомагає через абстрагування та умовність досягти загостреного зображення певних сторін дійсності, створити яскравий контраст між безпосереднім зображенням та підтекстом, сфокусувати ідеї твору.

REFERENCES

Sharma Bagisha. (2017). A critical study of “And the mountains echoed” considering the effect of the Afghan diaspora on identity. *Research Journal of English Language and Literature (RJELAL)*, 5(4), pp. 238–243.

Poliakova, H. (2008). “Vbudovana” prytcha yak kompozytsiino-stylovyi pryiom u tvorakh Val. Shevchuka [The “built-in” parable as a compositional-stylistic device in the works of Val. Shevchuk]. *Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu [filolohichni nauky]*, (2), pp. 73–76 [in Ukrainian].

СПОГАДИ

Гетманець І.О. (Харків, Україна)

<https://orcid.org/0000-0003-0370-2019>

В моєму житті особистість М.Ф. Гетманця відіграла одну з ключових ролей. Визначила мій вибір професії та напрямок

наукових пошуків. Я би хотіла поділитися своїми особистими спогадами, передусім як онуки Михайла Федосійовича.

Почну я зі своїх дитячих вражень. Коли я думаю про Михайла Федосійовича, перше, що спадає мені на думку – це його домашній робочий кабінет та письмовий стіл. Я не можу пригадати жодного дня, щоб Михайло Федосійович не працював за цим столом. Кожного дня він писав листи, статті, перевіряв письмові роботи студентів, читав. У нього вдома, на проспекті Незалежності, була величезна бібліотека наукової та художньої літератури, в якій панував ідеальний порядок і кожна книга мала своє місце. На мене, ще дитину, ця бібліотека справляла незабутнє враження, адже, щоб дістатися найвищих полиць, потрібно було брати драбину. Михайло Федосійович безпомилково міг одразу знайти потрібний довідник або рідкісне видання під час своєї підготовки до лекцій. Навіть прочитавши за своє життя вже більше сотні лекцій, він все одно дуже ретельно готувався до кожної нової зустрічі зі студентами, завжди намагався йти в ногу з часом і слідкував за новими публікаціями в сфері своїх наукових інтересів.

День, коли Михайло Федосійович їхав на факультет, був, без перебільшення, святом для нього. Він перебував у піднесеному настрої в очікуванні зустрічі з колегами та студентами. Багато уваги приділяв своєму зовнішньому вигляду, слідуючи словам А.С. Макаренка, що вчитель завжди має бути охайним та красивим. Сорочка мала бути білосніжною, а улюблений коричневий костюм – без жодної складки.

Кожен день Михайла Федосійовича був підпорядкований чіткому розпорядку. Він досить рано прокидався, обов'язково снідав. Усі важливі справи намагався зробити в першій половині дня. Обідав і вечеряв в один і той же час протягом багатьох років. Думаю, що таке чітке планування свого дня і добрі звички не в останню чергу сприяли довголіттю Михайла Федосійовича.

Мені хотілося б підкреслити, що Михайло Федосійович був педагогом та вчителем не тільки в університеті, але й навіть під час літнього відпочинку. Їм було організовано «літню школу» для дітей в садовому товаристві «Отрада» Харківського національного педагогічного університету в селищі Гайдари. Я також була ученицею

цієї «школи». Можу сказати, що це був досить цікавий та унікальний досвід. Вчителями цієї «школи» були колеги та сусіди по дачі Михайла Федосійовича, наприклад, професори Лідія Андріївна Лисиченко та Сергій Іванович Дорошенко, а також батьки деяких учнів. Викладались такі предмети, як математика, українська мова та література, природознавство, малювання та інші. Унікальність цієї «школи», на мою думку, полягала в тому, що учні мали змогу на практиці знайомитися з тими видами рослин, дерев, які були поширені в цій місцевості. Регулярно відбувались цікаві краєзнавчі екскурсії, які проводив сам Михайло Федосійович. З природних матеріалів, які можна було знайти зовсім поруч, наприклад, з глини ми ліпили фігурки, висушували, обжигали, а потім розфарбовували. Все це, безумовно, прищеплювало нам, дітям, любов до свого краю, своєї Батьківщини. Треба зазначити, що заняття носили ще й практичне значення. Наприклад, на уроці образотворчого мистецтва ми малювали етикетки для банок з консервацією: вишень, огірків, помідорів тощо. Навіть проводився конкурс і обирався автор найкращої серії етикеток. Крім цього, діти із задоволенням допомагали дорослим зі збором врожаю, що відповідало принципам трудового виховання А.С. Макаренка, вчення якого сповідував і сам Михайло Федосійович. На мою думку, діти з радістю відвідували уроки тому, що відчували ентузіазм, захоплення і неформальний підхід до навчання засновника цієї «школи».

Передусім Михайло Федосійович запам'ятався як людина невичерпного всепереможного оптимізму та чудового гумору. Його тонкі жарти, чудові авторські вірші лунали і в студентській аудиторії, і на ювілейних вечорах в університеті, і вдома. Я пам'ятаю, як Михайла Федосійовича було запрошено до школи, де я навчалася, щоб він розказав про свій кінний похід за маршрутом війська князя Ігоря. Ми як раз проходили «Слово о полку Ігоревім» за програмою сьомого класу. В актовому залі за присутності трьох класів панувала абсолютна тиша, учні слухали із завмиранням подиху. Михайло Федосійович розпочав свою промову: «Звісно, я виглядаю вже старим, але, нажаль, князя Ігоря живим я не застав...» Найбільше мене вразило, що найперші» трієчники та хулігани класу з непідробним інтересом пересаджувались на перші ряди і ретельно занотовували в свої зошити карту і схему походу.

Михайло Федосійович ставився з великою увагою до своїх аспірантів і докторантів. Завжди був радий бачити їх на консультаціях у себе вдома, приділяв кожному досить багато часу, любив частувати. Із задоволенням готував сам вдома, а його фірмовою стравою був український борщ.

В родинному колі жодне важливе рішення не обходило без обговорення із Михайлом Федосійовичем і його мудрої поради. Він, без перебільшення, був центром нашої сім'ї. Я пригадую, як на свята ми збиралися усі разом за столом, за яким головував наш улюблений дідусь та батько. Це були дійсно радісні моменти родинного спілкування.

Михайло Федосійович часто пригадував свій досвід як учасника Другої світової війни, ті труднощі, які йому довелося пережити. Мені дуже добре запам'яталися його слова, які мене і зараз особисто мотивують: «Попри усіляки негаразди я ніколи нікому не дорікав, не питав: “Чому так відбувається саме зі мною?” А просто робив те, що маю робити».

МАТЧ «РОМАН – КІНОВЕРСІЇ» І ЙОГО МИСТЕЦЬКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Голобородько Я.Ю. (Херсон, Україна)

<https://orcid.org/0000-0002-4563-7684>

Джованні Арпіно (Giovanni Arpino), італійський прозаїк і драматург, 1969 року опублікував роман “Il buio e il miele” («Морок і мед»). Важко сказати, що цей роман став дуже помітною літературною подією, але невдовзі на нього звернув увагу авторитетний в Італії режисер Діно Різі (Dino Risi), який екранізував цей твір. Фільм отримав назву «Запах жінки» (“Profumo di donna”, 1974).

Головною персоною психологічної історії під назвою “Profumo di donna” виступає капітан Фаусто Консола. Це досвідчена людина, бувший військовий, капітан, який під час армійської служби втратив зір і частину лівої руки. Свої страждання Фаусто старанно приховує від усіх, хто його оточує і з ким він стикається.

Навпаки, він докладає неймовірних зусиль волі, щоб на людях демонстративно триматися так, наче з ним не сталося ніякого каліцтва. Свій внутрішній біль Фаусто намагається замаскувати жорстким тролінгом як дуже близьких, так і мало знайомих йому людей.

Антиподом капітана виступає у фільмі Джованні Бертацці, він же «Чічьо» (Алессандро Момо/ Alessandro Momo), з яким Фаусто Консоло вирушає в подорож за маршрутом Турин – Піза – Генуя – Рим – Неаполь. У подорож, яка, за задумом капітана Фаусто, мала стати для нього поїздкою в один кінець.

Жіночими обличчями, силуетами, контурами, натурами ароматно й, мовити б, покровоно ущільнений простір фільму Діно Різі. Жіночих контурів-силуетів у “Profumo di donna” дуже багато. Навіть у епізодах, у яких говорять або діють лише чоловіки, все одно відчувається образно-уявлювана присутність жінки. Як у тому епізоді, коли Джованні-«Чічьо», серед ночі зазирнувши у валізу капітана Фаусто, поміж різних речей побачив фотографію красивої дівчини, яку він – через свою ще майже дитячу наївність – спочатку приймає за доньку свого старшого супутника. Ба більше, в окремих «чоловічих» сценах відчувається плотська присутність жінки, коли, скажімо, Фаусто в діалогах із недосвідченим Джованні-«Чічьо» розмірковує над розмаїтістю жіночих тілесних форм.

Жіночі образи проходять у “Profumo di donna” від самого початку фабульного нарративу й до його лірико-експресивного завершення. Старенька мати капітана Фаусто, дві молоді жінки, що проходять тісеньким коридорчиком поїзду, галерея повій у Генуї, невправна манікюрниця в перукарні, майже оголені, з відкритими грудьми, офіціантки в нічному ресторані, екзальтована чи екстатична шведка-блондинка в тому ж закладі, темно-ввічливі черниці в римському готелі, терпелива й терпляча черниця-голландка, приваблива дівчина Джованні-«Чічьо», яку він називає своєю нареченою і яку насправді мало знає, й, нарешті, Сара (Агостіна Беллі/ Agostina Belli), молода сіроока красуня з Неаполя, яка віддано кохає капітана Фаусто. Усі вони формують феєрично стобарвний і загадковий жіночий ареал у фільмі Діно Різі, який викликав довготривалий кінематографічний резонанс.

Майже через двадцять років американський режисер Мартін Брест (Martin

Brest) зробив ремейк італійського фільму “Profumo di donna”. Психологічна колізія від Мартіна Бреста також отримала назву «Запах жінки» (“Scent of a Woman”, 1992) і стала достеменною кінематографічною подією.

Фішкою фільму “Scent of a Woman” є та особливість, що сюжетика й персонажний ряд повністю натуралізовані, в сенсі – американізовані. Головною особою у Мартіна Бреста виступає Френк Слейд (Аль Пачіно/ Alfredo James “Al” Pacino) – ветеран армії США, який відслужив 26 років. За градацією американських військових чинів, він має звання Lt. Col. (lieutenant colonel) – підполковника. Перебуваючи на службі, під час, скажімо так, занадто вільного поводження з гранатою, Френк осліп і тепер постійно потребує догляду.

Підполковник Френк Слейд (у виконанні харизматичного Аль Пачіно) зображений чоловіком, який повністю втратив інтерес до життя. Певний час його ще психологічно підтримувала / утримувала думка про можливість влаштувати свою долю, створивши власну сім'ю. Проте й ці сподівання з часом померли в ньому. У відчутті життєвої безвиході сліпий Френк Слейд залишив собі лише вибір завершити, нарешті, свої самотні страждання на цій землі. Для цього разом із своїм рандомним помічником-супутником Чарльзом-Чарлі Сімсом (Кріс О'Доннелл/ Christopher Eugene “Chris” O'Donnell), також повним антиподом, він вирушає в фінальну подорож – до Нью-Йорк Сіті, де мав намір вдатися до крайнього кроку-рішення, вбачаючи у цьому свій останній чоловічий і, що також важливо, офіцерський аргумент.

Жіночі персоналії у “Scent of a Woman” постають епізодично. Усі, без будь-якого винятку. І племінниця Карен Россі (Саллі Мьорфі/ Sally Murphy), і місіс Хансекер (Джун Скуибб / June Squibb), і дружина старшого брата Гретхен (Рошель Олівер/ Rochelle Oliver), і племінникова дружина Гейл (Маргарет Еджинтон/ Margaret Eginton), і молоденька стилістка Софія (Анх Дуонг/ Anh Duong), і викладачка Крістін Даунс (Френсіс Конрой/ Frances Conroy) – усі вони з'являються в окремих епізодах та сценах, іноді разових, іноді коротких чи швидкоплинних. Навіть Донна (Габріель Анвар/ Gabrielle Anwar), красуня із світло-коричневим волоссям, яка зовсім не випадково постає у центровій частині фільму й поворот сюжетного модулю із якою

містить у собі ключ до концепції ремейку Мартіна Бреста, – це також лише епізодичний момент, короткочасний фрагмент у чоловічій подорожі Френка Слейда.

Проте усе це аж ніяк не применшує ваги ареалології жінки у фільмі Мартіна Бреста. Фільм “Scent of a Woman” пропонує трактування жінки як феномена, що наповнює. Точніше, що наповнює живильними потоками. Є поряд жінка – ріка продовжується, усе так само природно тече й триває. Немає поряд жінки – замість життя уже спустошена земля, на якій нічого не росте й не родить. Жінка потрактовується як феномен, що наповнює смыслом чоловіче існування, вірогідно, як єдино вирішальний його смисл.

Фільми Діно Різі “Profumo di donna” (1974) і Мартіна Бреста “Scent of a Woman” (1992) зробили роман Джованні Арпіно “Il buio e il miele” значно більш відомим, аніж він був до цих кіноверсій. По суті, ці два фільми зробили роман знаменитим, надавши йому ознак інтеркультурності й позачасовості.

ПОЕТИЧНИЙ ПРИЙОМ МОРФОЛОГІЧНОЇ СПІВПОЗИЦІЇ (НА МАТЕРІАЛІ ВІРШІВ ІВАНА СВІТЛИЧНОГО)

Гончарова Ж.М. (Харків, Україна)

<https://orcid.org/0000-0003-3665-5335>

Поетичний простір є сферою максимальної актуалізації естетичних й експресивних можливостей мови – експліцитних та прихованих, зокрема потенціалу граматичних форм. Відомо, що під час створення того чи того художнього тексту автори оперують певними мовними одиницями й прийомами, що одночасно діють на свідомість і підсвідомість читача, виконуючи головне поетичне завдання – «заворожити» читача, вплинути на нього, насамперед, естетично (Zolotko, 2022).

Одним з таких прийомів є поетичний прийом морфологічної співпозиції, який регулярно використовують автори для актуалізації можливостей граматичного рівня віршового тексту. Слідом за О.О. Скоробогатовою під морфологічною співпозицією

розуміємо співположення морфологічних одиниць на тісному невеликому просторі ліричного твору (Скоробогатова, 2012, 314). Співпозиція морфологічних форм може бути представлена як близька локалізація спільнокореневих слів, що належать до різних частин мови, або як співположення граем однієї категорії.

Звернімося до творчості поета-шістдесятника, випускника Харківського університету Івана Світличного, який нерідко використовує зазначений прийом. Під час аналізу низки його віршів ми виявили два типи морфологічних співпозицій, що відбивають смислові і синтаксичні відношення.

У цій розвідці звернемо увагу на міжчастиномовну співпозицію граем, які є формами однокореневих слів, що належать до різних частин мови: *Він без кісток! Він без керма! / Трубить речистими речами, / Січе словами, як мечами. / Не Київ жде його – тюрма...* (І. Світличний «Язык»). *А що є слава? Що є слава? / Якби-то знати до пуття? / Страховка проти небуття – / Ото є слава? То є слава? / Безсмертя смертного? Чи саван / Для убієнних за життя?...* (І. Світличний «Таке життя»).

Ці два фрагменти з віршів Івана Світличного демонструють близьке розташування граем, які утворюють словосполучення: *речистими речами* та *безсмертя смертного*, що є спільнокореневими прикметниками й іменниками. За характером смислових відношень між компонентами вони виступають атрибутивними словосполученнями, де головне слово позначає предмет, а залежне окреслює його ознаку.

У сполученні *речистими речами* характерна, типова ознака суб'єкта виокремлюється за рахунок кореневого повтору. Як наголошувала О.О. Скоробогатова (Скоробогатова 2021, 191), такі комбінації мають значне смислове навантаження, оскільки відтворюють модель, у якій суб'єкт атрибуції має типову властивість. Посилене кореневе значення у співпозиції *речистими речами* створює додатковий поетичний ефект імітування фольклорності та художньої традиційності. Атрибутивне словосполучення *безсмертя смертного* не підпадає під модель з типовою ознакою, властивістю суб'єкта, оскільки на фоні спільного кореня, але завдяки афіксу *без* сформовано абстрактну інформацію про відсутність, у даному випадку, предмета (Скоробогатова, Радчук 2021), що дає можливість говорити про

актуалізацію значення протиставлення: відсутність (предмета) – наявність (його ознаки). Таке близьке розташування протилежних за значенням слів у літературознавстві називають оксюмороном, «фігурою мови, що полягає в поєднанні контрастних понять, які логічно нібито не сумісні, але разом створюють нове уявлення» (Словник-довідник літературознавчих термінів, 2016), протилежні за значенням слова утворюють нову смислову якість, створюють несподіваний експресивний ефект.

Другий тип міжчастиномовної морфологічної співпозиції, що фіксуємо у віршах Івана Світличного, складають співположення спільнокореневих дієслів та іменників, словосполучення, що відображають об'єктні відношення. Такі відношення виникають, коли головне слово має поширення, вказуючи на об'єкт, на який спрямована чи з яким пов'язується дія: *Коли твоїй вистражданий злочин – / Твоя окрадена любов, / Тоді нехай в чаду обмов / Ганьблять тебе ганьбою збочень...* (І. Світличний «В. Стусові»). *Ти чуєш, сину? Україну / Плюндрує чорна татарва. / А ми – хоч не рости трава. / Ми, патріоти, слиним слину:// Аби, мовляв, була жива...* (І. Світличний «Тарас Бульба»). Також створюються сполучення, компоненти яких поєднані суб'єктними відношеннями, де суб'єкт виконує типову, зразкову, притаманну дію: *Ривком відчаєного тіла / Роковано залебеділа / В святій готовності офір, // Та браконьєрським залпом з неба / Підтята – легендарний лебідь, – / Упала на тюремний двір.* (І. Світличний «Лебедина пісня»). Повтор кореня у сполученнях *ганьблять ганьбою, слиним слину, залебеділа лебідь* створює додатковий смисл традиційних, типових дій. О.О. Скоробогатова виділяє міжчастиномовну співпозицію однокореневих слів як один із засобів поетичної актуалізації внутрішньої форми слова (Скоробогатова 2021). У сполученнях *речистими речами, безсмертя смертного, ганьблять ганьбою, слиним слину, залебеділа лебідь* кореневий повтор не є надлишковим або випадковим, він підкреслює смислову і мовну єдність мотивувальних та мотивованих слів та має значне смислове навантаження.

Отже, аналіз віршів Івана Світличного показав, що міжчастиномовна співпозиція граєм представлена двома типами традиційних співположень:

прикметник+іменник та дієслово+іменник, які утворюють словосполучення з різними синтаксичними відношеннями (атрибутивними, об'єктними, суб'єктними).

Тож доходимо висновку, що співпозиція однокореневих слів, що належать до різних частин мови, або об'єднує грамами за лексичним значенням та посилює це значення за рахунок кореневого повтору, що породжує додатковий смисл природних, типових дій і властивостей (*речистими речами, ганьблять ганьбою, слиним слину, залебеділа лебідь*), або протиставляє їх за семантикою завдяки афіксу на фоні спільного кореневого значення (*безсмертя смертного*).

REFERENCES

Skorobogatova, E.A. (2012). *Gramaticheskie znacheniya i poeticheskie smysly: poeticheskii potentsial russkoi grammatiki (morfologicheskie kategorii i leksiko-grammaticheskie razryady imeni)* [Grammatical meanings and poetic meanings: the poetic potential of russian grammar (morphological categories and lexico-grammatical categories of the name)]. Kharkov: NTMT.

Skorobohatova, O.O (2021). Poetychna aktualizatsiya vnutrishnyoi formy slova [Poetic actualization of the internal form of the word]. *Linhvistichni doslidzhennya: zb. nauk. prats KhNPU imeni H. S. Skovorody* [Linguistic research: sb. sci. works KhNPU named after H. S. Skovoroda]. Vyp. 54. ch. I, pp. 185-196.

Skorobogatova, E.A. & Radchuk, O.V. (2021). Rol` prototipov *net* i *bez* v formirovanii i eksplikatsii ponyatiya “otsutstvie” v russkoi poezii [The role of prototypes *no* and *without* in the formation and explication of the concept of “absence” in russian poetry]. *Studia Slavica. Academiae Scientiarum Hungaricae*. 66(1), pp. 199–212.

Bobyrya, O. (ed). (2016). *Slovnyk-dovidnyk literaturoznavchykh terminiv* [Dictionary of literary terms]. Chernihiv: FOP Lozovyi V.M. 132 p.

Zolotko, A.A. (2022). Techniques for Creating a Fascinative Effect in Boris Szlutskkii's Poem “They were shooting Vanka-vzvodnyi...”. *Cuadernos de Rusística Española*. № 18, pp. 43–55. doi: <https://doi.org/10.30827/cre.v18.24563>.

ДВА ЮВІЛЕЇ, ДВІ ДОЛІ І НЕВИВЧЕНІ УРОКИ ТОТАЛІТАРИЗМУ: МИХАЙЛО ГЕТМАНЕЦЬ І БОРИС ЧИЧИБАБІН

Гончарова О.А. (Харків, Україна;
Кіл, Велика Британія)

<https://orcid.org/0000-0002-7760-1600>

Згину, житиму далі –
чим заросте провал?
В Ігоревім Путивлі
вигоріла трава.

*Борис Чичибабін,
Бутирська в'язниця, 1946*

Цього року відзначаємо сторіччя з дня народження двох знаних харків'ян – педагога, історика літератури, публіциста Михайла Федосійовича Гетманця (1923-2021) і поета Бориса Олексійовича Чичибабіна (1923-1994). Обоє ювілярів пов'язує не тільки спільний рік народження і любов до «Слова о полку Ігоревім», але й низка подібних життєвих обставин: раннє дитинство на Кіровоградщині і подальший переїзд до Харкова, навчання в Харківському університеті, Друга світова війна і військова служба, літературна творчість. У житті кожного з них відбилися найвагоміші риси часу, проте важко знайти більш несхожі між собою долі. У доповіді запропоновано порівняльний аналіз біографій обох діячів із фокусом на їх професійній і творчій самореалізації в умовах тоталітарної політичної системи ХХ століття.

Застосування сучасного прийому відеомонтажу *overlay* (накладення кадрів / ефектів на інший кадр) у дослідницькій площині дозволило не тільки отримати більш повне уявлення про становлення обдарованої особистості в радянському тоталітарному суспільстві, але і спроектувати його на наше буремне сьогодення.

ІСТОРІЯ ЯК СКЛАДНИК МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО ПІДХОДУ В ФІЛОЛОГІЇ

Даниленко Ю.А. (Сіань, Китай)

<https://orcid.org/0000-0003-1754-6571>

Величезну роль у розвитку вітчизняної гуманітарної науки відіграє науковий доробок професора ХНПУ імені Г.С. Сковороди М.Ф. Гетманця. Його новаторські ідеї щодо поєднання академічних студій із різнобічними практичними дослідженнями надали вражаючих результатів інтерпретації видатної історичної пам'ятки – «Слова о плъку Игоревѣ». Зроблені упродовж багаторічних досліджень історичні, військово-тактичні, географічні, топографічні, археологічні, філологічні, літературні, педагогічні набутки ученого стали міцним підґрунтям для подальшого розвитку сучасного українознавства (Гетманець, 1989). Плідна праця М.Ф. Гетманця є яскравим взірцем міждисциплінарного підходу у вітчизняній науці.

Міждисциплінарний підхід при розгляданні багатьох питань сучасної лінгвістики вимагає звернення до історії – одного з найважливіших складників самобутності країни і народу. Будь-яка історична подія має свої наслідки, але в історії України відбувалися події, безпосередньо спрямовані саме на мовну ситуацію в країні. Одна з таких подій – Валуєвський циркуляр 1863 р., що забороняв друк релігійної та учбової літератури (разом з книжками для початкового читання) українською мовою. Інша подія – підписання таємного Емського указу російським царем Олександром II від 18 (30) травня 1876 року. Указ забороняв ввозити з-за кордону без особливого дозволу книги українською мовою, друкувати у країні книги, підручники, молитовники, музичні ноти з текстами українською мовою, робити переклади з іноземних мов, заборонялися читання, сценічні вистави українською мовою (Емський указ). Наслідками указу була низка політичних, адміністративних та економічних заходів, спрямованих на знищення української мови в регіонах її історичного існування. Указ, який так і не було скасовано, є безперечним доказом тривалого притиснення українців на своїй землі.

Таким чином, історичні факти є важливим складником міждисциплінарного підходу в сучасній філології.

REFERENCES

Getmanets, M.F. (1989). *Taina reki Kaialy: "Slovo o polku Igoreve"* [The Secret of the Kayala River: "The Tale of Igor's campaign"]. Kharkov: izd-vo pri Kharkovskom gos. universitete.

Emsk Decree (1876) "I.M. Yuzefovych and his 'Detailed Note'", available at: http://megalib.com.ua/content/6086_Emskii_ykaz_1876_r_I_M_Uzefovich_i_iogo_Dokladna_zapiska_html

ДО «ЛІТЕРАТУРНОЇ ХАРКІВЩИНИ»: ІВАННА ЧОРНОБРИВЕЦЬ

Жиленко І.Р. (Суми, Україна)

<https://orcid.org/0000-0002-1982-710X>

«Літературна Харківщина завжди була важливим центром розвитку української культури, а її літературна карта рясніє іменами відомих митців слова», – зазначав Михайло Гетьманець у передмові до довідника 2007 року (Літературна, 2007, с. 3). Учений стверджував, що у довіднику історико-літературний матеріал охоплений не повністю. Одне з імен, яке залишається маловідомим в Україні, однак варте продовження справи, започаткованої Михайлом Федосійовичем, – Олександра Парфенівна Сулима (псевдонім Іванна Чорнобривець, 1902–1990). Як і діяльність її другого чоловіка Юрія Гавриловича Бойка, ім'я якого представлене на сторінках згадуваного видання (Літературна, 2007, с. 42–43), життя Олександри Сулими цілком вписується в історичну епоху жовтневого перевороту, визвольних змагань, поразки Центральної Ради, сталінських репресій та голоду 20-30-х рр., Другої світової війни, діяльності УПА.

Олександра Сулима народилася поблизу Охтирки, яка входила тоді до складу Харківської губернії. Походила з козацького роду Сулимів у Лівобережній Україні (Шумило, 1995, с. 6), зростала у сім'ї священника, рано втратила матір. На формування світогляду дівчини, що росла у зросійщеному середовищі, вплинуло і з

років дитинства «замилування до різних форм мистецтва, зокрема найбільше до театру, а потім до поезії, малювання і т.д.» (Чорнобривець, 1976, с. 5), і старанна робота над опануванням української мови, і невтомна жага до знань протягом усього життя.

У «Листі до землячки» Сулима згадувала, що почала дебютувати з років студентства на харківському радіо. Вона писала казки й оповідання для дітей, і коли 5-річна слухачка («перший суворий і справедливий літературний критик») просила її ще раз прочитати написане, лише тоді Олександра відправляла свої твори до «відділу радіонадавань», яким керувала Тетяна, донька Гната Хоткевича (Чорнобривець, 1976, с. 6).

Олександра займалася педагогічною роботою: організувала осередки просвіти в охтирських селах, вчителювала, очолювала Охтирський дитячий будинок, керувати яким призначив її Борис Антоненко-Давидович (у 20-ті роки він завідував відділом освіти в Охтирському районі). Олександра Сулима закінчила ряд харківських навчальних закладів: жіночу гімназію для дітей духовенства, мовно-літературний факультет педагогічного інституту (1933), Харківський університет (1935), курси іноземних мов (1937); викладала в Інституті інженерів транспорту (1933–1941), Інституті планування (1936–1941), була науковим секретарем і секретарем мовних комісій обох інститутів (Шумило, 1995, с. 6).

Під час Другої світової війни Олександра разом з чоловіком Юрієм Бойком (псевдонім Блохін) переїхали з Харкова до Львова, потім до Відня, пізніше – до Мюнхена, де Сулима продовжила свою викладацьку, а згодом і наукову працю. Після розвідки «Олександр Олесь» (1960) вона отримала ступінь доцента, після дослідження «Квітка і Куліш – основоположники української новелі» (1969) стала професором; вивчала й творчість Г. Сковороди, В. Симоненка, В. Самійленка, А. Кримського. У своїх есеїстичних роздумах Іванна Чорнобривець свідчила, що складні умови життя довгий час не давали їй змоги взятися за перо, щоб «сконцентруватися на художньому образі». А вдалося це зробити лише у середині 50-х років (Чорнобривець, 1976, с. 6). Саме тоді вийшла її перша збірка «З блакиті неба й скорботи душі» (1959). У передмові до неї Ростислав Єндик зробив узагальнення

стосовно поетичної творчості авторки, зазначивши різноманітність строфічної будови її віршів, відмітивши ліричну настроєвість Іванни Чорнобривець і «сильно випуклий» національний мотив, що переходить у націоналістичний (Єндик, 1959, с. 7–8). Збірка містила 16 поезій і поему «Морський коник» – фантастичну казку-феєрію.

Друга збірка – «З потоку життя. Новели» (1963) – стала справжньою сенсацією. У листі, який Іванна Чорнобривець отримала з Англії, розповідалося, що серед українців, які працювали на фабриці, «...окремі новели читано, захлинаючися, й під час обідніх перерв». Називаючи себе в основному реалісткою за традицією 20-х років, письменниця зазначала, що їй притаманні «...і романтичні крещендо, і суцільна настроєвість імпресіонізму» (Чорнобривець, 1976, с. 7–8). Справедливість її слів підтверджує оповідання-репортаж «Капрі», яке було відзначено на конкурсі журналу «Київ» (Філадельфія). Однак, вчитуючись у рядки майже документальних новел Іванни Чорнобривець на теми голодомору, сталінських репресій, підпільної боротьби українців («Страшна весна», «В обіймах голодного міста», «Христини», «Оселедець», «Червона перина», «Чайка» та ін.), бачимо експресіоністичні картини національної катастрофи, а часом екзистенціальні візії, психологічні та філософські концепти.

Третя її збірка – «Ескізи» (1976) – містить 32 вірші, у яких чинне місце займають античні мотиви, природа (гори, найчастіше Альпи; море як «символ людського життя») і болісна туга за батьківщиною. У вірші «Швейцарія» Іванна Чорнобривець сумує: «Розцвітає і кріпне країна, / Хоч усюди озера та гори: / А багата моя Україна / Мучиться, стогне від горя...» (Чорнобривець, 1976, с. 49).

Ім'я відданої справі українства Олександри Сулими – письменниці, літературознавиці, активістки світового громадського жіночого руху, націолога – варте уваги сучасних науковців різних галузей знань.

REFERENCES

Yendyk, R. (1959). *Peredmovna*. In Chornobryvets Ivanna. *Z blakyti neba i skorboty dushi*. Miunkhen, pp. 7–8 [in Ukrainian].

Hetmanets, M.F. (ed). (2007). *Literaturna Kharkivshchyna. Dovidnyk*. (2nd ed.).

Kharkiv [in Ukrainian].

Chornobryvets, Ivanna (1976). *Eskizy*. Miunkhen [in Ukrainian].

Shumylo, N. (1995). *Svidoma svoho oboviazku*. In *Chornobryvets Ivanna. Vybrane: Poezii, novelistyka, naukovi ta publitsystychni rozvidky*. Kyiv, pp. 5–10 [in Ukrainian].

ЛІБОР ПЕХА – ЧЕСЬКИЙ ДОСЛІДНИК «МАКАРЕНКА, ЯКОГО МИ НЕ ЗНАЛИ»

Звinyaцьковський В.Я. (Брно, Чехія)

https://orcid.org/0000_0002_5242_2614

Навряд чи потребує спеціальних доказів думка про те, що літературна і педагогічна спадщина українця Антона Макаренка, який творив в Україні і писав про Україну, належить насамперед до української, європейської та світової культури ХХ ст. (а не до «педагогічного совка», як дехто вважає й по сей день). Принаймні, у наших особистих розмовах з М.Ф. Гетманцем десь уже на початку ХХІ ст. ми не раз обговорювали Макаренкову «українськість», а потім я із задоволенням прочитав щось подібне і у прекрасній книжці про видатного українського педагога та письменника, яку Михайло Федосієвич написав у співавторстві з онукою (див., напр., Hetmanets, M.; Hetmanets, I. 2013, p. 32).

Втім виявляється, що не від офіційної радянської АПН, а від довгий час очолюваної проф. Гьотцем Хіллінгом лабораторії «Макаренко-реферат» при Марбурзькому університеті тягнуться нитки і до України (див.: Hetmanets, M.; Hetmanets, I. 2013, pp. 17–25), і до Моравії (див.: Hillig, G., 2003) і що саме цей трикутник відчутно дається взнаки в сучасній гуманітаристиці своїм широким, синтетичним і перспективним підходом до літературно-педагогічної спадщини Макаренка (див., напр.: Hundert, J. 1988).

Зокрема зупинемось на Моравії. Лібор Пеха (1926–2002), народжений у Брні, випускник Масарикова університету, підчас пражської весни захистив присвячену Макаренкові дисертацію в Карловому університеті у Празі (Pecha, L., 1968) і потім

довгий час завідував кафедрою в Оломоуцькому університеті ім. Палацького, викладав теорію виховання. Проф. Пеха користався з будь-якої нагоди їздити до СРСР для того, аби збирати нові, просто з перших рук, матеріали про життя і творчість Макаренка, які неможливо було оприлюднити як за часів так зв. нормалізації, так і за часів оксамитової революції, коли з водою радянщини викидали й дитину «макаренківщини». Вийшовши на пенсію, проф. Пеха написав сенсаційну книжку про Макаренка, якого ми не знали (Pecha, L. 1999) і про якого я нарешті пропоную дізнатися з фактів і документів, формально відомих уже чверть століття, але фактично мало кому цікавих, як мало кому, на жаль, сьогодні цікавий і сам Макаренко.

Підозрюючи щось подібне (сказати б, неоднозначність фігури Макаренка), я використовував як ідеї, так і літературний образ великого педагога у власних педагогічних і літературних справах (див.: Zvinyatskovsky, V., 2021) ще до того, як доля закинула мене до Брна, змусила вивчити чеську і дала змогу прочитати твір проф. Пехи. Тепер я знаю, що те, чого я дізнався від проф. Гетманця плюс інтуїція, добре розвинута в умовах СРСР, спрямували мене на вірний шлях...

REFERENCES

- Hetmanets, M., & Hetmanets, I. (2013). *Stat'i o Makarenko, pedagoge i pisatele*. Kharkiv: Maydan.
- Hillig, Gótz (2003). *Seznámil nás Makarenko. Moje vzpomínky na Libora Pechu (1926-2002)* // *Pedagogická orientace* Roč.13,č.1 [in Czech].
- Hundert, J. (1988). *Anton Makarenko. Neue Studien zur Biographie* / Hrsg. von G. Hillig. Bremen: Edition Temmen [in German].
- Pecha, L. (1968). *Makarenko a současná kolektivní výchova*. Praha: Státní pedagogické nakladatelství [in Czech].
- Pecha, L. (1999). *Krutá poema: Makarenko jak ho neznáme*. Brno: Doplnek [in Czech].
- Zvinyatskovsky, V. (2021). *Prodavets schast'ia*. Kyiv: Izdatelskiy dom Dmitriya Burago [in Russian].

ПРИЙОМИ МОРФОЛОГІЙНОЇ АКТУАЛІЗАЦІЇ У ЗБІРЦІ П. ТИЧИНИ «СОНЯШНІ КЛАРНЕТИ» (ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ)

Золотько А. А. (Харків, Україна)

<https://orcid.org/0000-0001-8864-8116>

Поетична мова Павла Тичини є предметом дослідження багатьох філологів. Особливу увагу учених закономірно привертають одиниці лексичного рівня. Зокрема, одним із перших у цій площині було дисертаційне дослідження Ю. Шевельова, в якому учений проаналізував і виокремив основні риси індивідуального стилю автора. Серед сучасних робіт привертає увагу дослідження С. Єрмоленко, яка розглядає індивідуальний стиль автора як феномен особливого «мовомислення» та втілення індивідуальної картини світу (напр., [Єрмоленко 2016]). Є також сучасні роботи, присвячені вивченню одиниць лексичного і фонологічного рівнів (напр., Т. Беценко, Є. Карпіловська, Н. Мех). Проте одиниці морфологічного рівня досі залишаються поза сферою зацікавленості мовознавців.

Дана розвідка виконана в руслі Харківської філологічної традиції, що започаткована О. Потебнею. Ідеї вченого, викладені в працях з теоретичної поезики (в першу чергу – про внутрішню форму слова і образність), лягли в основу наукового осмислення поетичних текстів вітчизняними дослідниками. Серед сучасних представників цієї гілки зазначимо К. Голобородька, Л. Лисиченко, В. Калашника, О. Маленко, О. Олексенко, О. Скоробогатову, І. Степанченка, О. Халіман. Ми спираємося на теоретико-практичні розробки з лінгвопоетики, що належать О. Скоробогатовій. В її роботах запропоновано методику аналізу поетичного твору з огляду на можливості морфологічних одиниць, які беруть участь у формуванні сталих та індивідуальних поетичних смислів [Скоробогатова 2014].

Об'єктом аналізу у цій роботі є перша редакція збірки «Соняшні кларнети», де зберіглось авторське написання деяких слів і застосування пунктуаційних знаків. Особливу увагу привертає власне назва книги, де слово *сонячні* написано через літеру *ш*, що, з одного боку, може вказувати на історичний факт відсутності узагальненого

варіанту написання, а з іншого, і ми дотримуємось цієї думки, виражає авторську інтенцію і розкриває додатковий поетичний зміст за допомогою актуалізації внутрішньої форми слова (ВФС).

Нами було виокремлено такі прийоми актуалізації морфологічних одиниць, як співпозиція і повтор прийменників (напр., *Над мною, підо мною та Ой, за горами, за високими, / Там за морями та за глибокими – / Ще й за шляхами несходимими*), атракція при зміні узуальної перехідності дієслів (напр., *Тополі арфи гнуть...*), дистантна співпозиція прикметників при постпозиції одного з них (напр., *...золотими, голосними обізвалися гаї / Самодзвонними...*), співпозиція однакових морфологічних словоформ з утворенням рядів, як горизонтальних, так і вертикальних (напр., *Стала. Глянула. Промовила. та Праворуч – сонце. / Ліворуч – місяць. / А так – зоря.*), перехід апелятивів в оніми (напр., *Соняшні Кларнети*), відмова від прикметників (напр., при заміні прикметника дієсловом *Закучерявилися хмари*), використання морфологічних біномів (напр., *цвіт-первоцвіт*).

Можна зробити попередній висновок про те, що обраний матеріал має потенціал для подальшого детального вивчення активності одиниць морфологічного рівня в формуванні поетичних смислів в збірці поезій П. Тичини «Соняшні Кларнети».

REFERENCES

Yermolenko, S. (2016). *Filosofiiia movy Pavla Tychyny* [Pavel Tychyna's philosophy of language]. *Kul`tura slova* [Word culture]. Vyp. 84. Kyiv: Vydavnychii dim Dmytra Buraho, pp. 14–25 [in Ukrainian].

Kalashkik, V.S, & Filon, M.I. (2009). *Ukraiinska poeziia XX stolittia v naukovykh studiiiah Yu. Shevelyova: vid Tychyny do Stusa* [Ukrainian poetry of the 20th century in the scientific studios of Yu. Shevelyov: from Tychyna to Stus]. *Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V.N. Karazina. 2009. № 843: Seriia Filolohiia. Vyp. 55*, pp. 3–7 [in Ukrainian].

Skorobogatova, E.A. (2014). *Grammaticheskiye znacheniya i poeticheskie smysly: poetika imennykh kategoriy v tekstakh i indostilyakh* [Grammatical meanings and poetic meanings: poetics of nominal categories in texts and idiostyles]. Kharkov: Kharkovskoe

istoriko-filologicheskoe obshestvo. 240 p.

Tychyna, P. (1920). *Soniashni klarnety*. Vyd. 2. Kyiv: Vyd-vo “Drukar”, 67 p. [in Ukrainian].

HOW TO MOTIVATE STUDENTS?

Istomina R.F. (Kharkiv, Ukraine)

If anyone asks me how to motivate students, I can say that there are various ways and techniques how to do that.

Can we agree that one of the aims in motivating them to be active participants of the teaching-learning process is to be able to learn independently to be autonomous? Really, it is very important to be skillful in getting necessary information, using it appropriately and learning new skills. Sometimes teachers think that the more they tell their students the better it is for them (students). Is it really so? In fact, it is better to foster students' discovery than to tell them everything.

It's all about students' responsibility for their success in learning. Spending time and efforts on searching the information needed they, on the one hand, understand and remember it better, on the other hand, it helps them develop study skills: thinking skills, information-locating skills, organizational skills, research skills, heuristic skills and some personal qualities such as persistence, determination, resilience, for example as all these above-mentioned items are about Learner Autonomy. I should say that partially I foster students' discovery, but lack of time makes teachers tell them a lot. Reducing Teacher Talking Time (TTT) is effective in the case the students are taught to be active participants in class through pair-work, group-work, peer-assessment and self-assessment and are actively supported by their teachers not to be lost.

One of the techniques of motivating students is KWL Chart “which tracks what a student knows (K), wants to know (W), and has learned (L) about a topic.” It “can be used before, during, and after research projects” (<https://www.readwritethink.org/>). Using it the author of the theses sets the goal to get the information placed by each student there about

their readiness to reflect, analyse, set their personal goals to be able to transfer them from Passive learning into Active. The idea of using the chart is the following: introducing a new topic a teacher elicits from the students what they have already known about the point and they place their information in the first column under the title “I Know”. Also, they fill in the grid in the chart named “I Want to Know”. It is about setting their own goals in discovering something new. Further they can share this information with their peers. “I Have Learnt” category is a kind of their reflection on the topic learnt. “This tool will help students confirm what they know about a topic and encourage them to think about how they want to focus their research.” (<https://www.readwritethink.org/>)

KWL Chart

<i>I Know</i>	<i>I Want to Know</i>	<i>I Have Learnt</i>
---------------	-----------------------	----------------------

This technique promotes independent learning which has a lot of benefits and leads to long-life learning.

One of the main teacher’s roles is to teach students how to be independent in their learning, being involved and engaged at the same time and being responsible for the results of their learning.

REFERENCES

K-W-L Chart

Available at: <https://www.readwritethink.org/classroomresources/printouts/chart-0>

«ТЕМА МУЖИКА» В ЛІТЕРАТУРНІЙ КРИТИЦІ XIX СТОЛІТТЯ

Кайгородцева Б.О. (Харків, Україна)

<https://orcid.org/0000-0002-8828-1753>

Доля народу, селянина, мужика турбувала багатьох літературних критиків 19 століття, зокрема Михайла Максимовича, Миколу Костомарова, Пантелеймона Куліша, Євгена Соловйова та

інших. Дослідник Дмитро Чижевський вбачав найважливішу функцію для тогочасної літератури у вихованні селянства, що реалізувалося, між іншим, і через «народний мужицький світогляд» (цитуються за Г. Мучин) (Muchin, 1987, р. 48). Об'єднувальною ідеєю для «мужицької» літератури, за Галиною Мучин, слугувало народництво (Muchin, 1987, р. 19). Євген Соловйов звертає увагу на тему мужика в парадигмі аболіціоністських ідей в літературі. Літературний критик описував мужика як героя літературних творів письменників-поміщиків. Микола Костомаров вважав за необхідне вдосконалювати «мужицьку» українську мову. Він пропонував два шляхи реалізації задуму: «піднімати інтелектуальний рівень народу в доступних для нього формах» (цитуються за Г. Мучин) (Muchin, 1987, р. 43-44) та розвивати українську літературу завдяки «новому поколінню української інтелігенції – вихідцям з села, яким відкривалися можливості вчитися в <...> гімназіях та університетах» (Muchin, 1987, р. 44).

Дослідниця Галина Мучин акцентує увагу на тому, що Пантелеймон Куліш вважав «ідеальним українським письменником» Григорія Квітку-Основ'яненка саме за те, що він «без фальшу вводив читача в “мужицьку” хату» (Muchin, 1987, р. 64), описуючи його звичаї. Вона зауважує, що в російській літературі 1860–1870 х рр. «благоговійно ставилися до мужика» (Muchin, 1987, р. 76) та намагалися правдиво зобразити його приниження. Жалість та заклики до визволення мужика знаходимо в літературно-критичних працях Євгена Соловйова. Він вважав, що в літературі 40-х років 19 століття гостро ставилося питання мужика завдяки повісті Дмитра Григоровича «Антон Горемика». Ця тема, за Соловйовим, пройшла у своєму розвитку кілька етапів: зображення страждань мужика, відстоювання тези «мужик кращий за нас», його ідеалізація. Критик зауважував, що не останню роль «питання мужика» в літературі відіграло й у скасуванні кріпосного права.

Іван Нечуй-Левицький також висловлювався щодо свого ставлення до теми мужика в літературі. Він уважав, що український письменник повинен лише «розгортати широкими полотнищами народну мужицьку жизнь» (цитуються за Г. Мучин) (Muchin, 1987, р. 93) та не вдаватися до інших тем. Аналогічної точки зору дотримувався й Пантелеймон Куліш.

Галина Мучин наводить приклад суперечностей у розумінні теми мужика в українській літературі. Вона порівнює позиції з цього питання Сергія Єфремова та Миколи Костомарова. Якщо перший ідеалізував село та мужика, то другий висвітлював «реальні недоліки й потреби, пропонував конкретні заходи для усунення їх шляхом необхідної елементарної й вищої освіти, а не штучно пристосованими для села художніми творами» (Muchin, 1987, p. 46).

Дослідник Микола Хорошков наводить цитату із праці Миколи Драгоманова «По вопросу о малорусской литературе», в якій автор акцентує увагу на тому, що митець повинен працювати задля «2-3 мужиків середнього розуму і подуму» (цитуються за М. Хорошковим) (Khoroshkov, 2012, p. 91). Але він вбачав у мужику «не суцільно темну масу» (Khoroshkov, 2012, p. 92), а носія української культурної пам'яті.

Літературна думка 19 століття відзначалась зацікавленістю до питання мужика. Його робили героєм літературних творів, намагалися звільнити та дати освіту, ідеалізували, зображували його побут та звичаї, жаліли, задля нього творили більшість письменників тієї доби, вважаючи його істинною аудиторією своїх літературних творів, носієм справжньої народної культури. Дослідити вплив селянського питання в цілому на літературу 19 століття вважаємо перспективною дослідження.

REFERENCES

Khoroshkov, M. (2012). *Literaturno-krytychni pohliady M. Drahomanova ta B. Hrinchenka yak vyivav antykolonialnoho dysursu ukrainskoi kultury*. Mariupol. Visnyk Mariupolskoho derzhavnoho universytetu. Serii: Filolohiia, 2012, VYP. 7. [M. Drahomanov's and B. Grinchenko's literary and critical views as a fan of the anti-colonial discourse of Ukrainian culture]. Bulletin of the Mariupol State University. Series: Philology, pp. 90-96. Mariupol [in Ukrainian].

Muchin, H. (1987). *POPULISM and MODERNISM IN UKRAINIAN LITERARY CRITICISM: 1860-1920 by HALYNA MUCHIN*. A thesis submitted to the faculty of graduate studies and research in partial fulfilment of the requirement for the degree of doctor of philosophy in Ukrainian literature. Edmonton, Alberta: Spring [in Ukrainian].

МИХАЙЛО ГЕТМАНЕЦЬ І ІВАН ОГІЄНКО ЯК ДОСЛІДНИКИ «СЛОВА О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ»

Кеба О.В. (Кам'янець-Подільський, Україна)

<https://orcid.org/0000-0003-2372-0425>

У незліченному переліку дослідників «Слова о полку Ігоревім» Іван Огієнко (митрополит Іларіон) і Михайло Гетманець, безперечно, займають чільні місця. Перший уславився тим, що крім фундаментальної монографії створив оригінальний переспів пам'ятки (Mytropolyt Ilarion, 1967); другий став не лише автором великої кількості публікацій про «Слово» (частково акумульовані у збірці вибраних статей 2008 року (Hetmanets, 2008), але здійснив експериментальну перевірку низки гіпотез щодо «темних» місць у «Слові» і навколо, найперше щодо «таємниці» річки Каяли (Hetmanets, 2013).

Підходи двох учених є значною мірою подібними, але щодо власне наукових стратегій дослідження «Слова» багато в чому відрізняються. І Іван Огієнко, і Михайло Гетманець сходяться в тому, що ця видатна середньовічна епічна поема є питомою пам'яткою давньої української літератури.

Обидва вчені тяжіють до культурно-історичного методу студіювання «Слова», але при цьому Іван Огієнко на перше місце ставить його «літературність», мовно-поетичне багатство, відповідним чином спрямовуючи свої наукові потуги. У своєму аналізі «Слова» він виступає переважно як філолог, вдало поєднуючи літературознавчий і лінгвістичний підходи. Наголошуючи на безумовній автентичності пам'ятки, автор «літературної монографії» про «Слово» акцентує насамперед на його близькості до народної поезії як в аспекті ритмо-віршовому, так і на рівні словниковому та фразеологічному. Вчений ретельно фіксує структурні складники правопису «Слова», віднаходить у ньому «ознаки старовини», «болгаризми» й «ознаки живої мови». Відтак щодо мови «Слова о полку Ігоревім» Іван Огієнко робить висновок, що «це літературна українська мова кінця XII віку. В істоті своїй вона така сама, як, скажімо, мова Іпатіївського Літопису, але більш народня, живіша» (Mytropolyt Ilarion, 1967, p. 108).

Михайло Гетманець завжди надзвичайно високо оцінював художні якості «Слова», приділяв значну увагу вивченню поезики «Слова», однак усе ж переважно він працював із пам'яткою як культуролог, історик і краєзнавець. Крім того, вчений послідовно реалізовував у своїх «практичних» студіях так званий «реальний коментар», ретельно верифікуючи буквально кожне слово, опис, реалію, подію з тексту твору за допомогою як власне філологічних методів, так і екстрахудожніх лакмусів. Подібна системна й багатовекторна робота блискуче представлена в монографії «Каяла» (Hetmanets, 2013). Відзначаючи таку наукову доміную у вивченні «Слова» М. Гетманцем, ми жодною мірою не применшуємо його внесок у дослідження художньо-естетичних аспектів пам'ятки та крізь призму поезики її змістової глибини та багатоплановості. Про це переконливо свідчать лінгвостилістичні та поетологічні коментарі до окремих місць у «Слові», що подаються в його монографіях, а також такі статті вченого, як «Велике і вічне», «Деякі питання поезики “Слова о полку Ігоревім”», «Нотатки про переклади “Слова о полку Ігоревім”».

Слід відзначити, що М. Гетманець дав надзвичайно високу оцінку «Словознавчим» студіям І. Огієнка. На його монографію він відгукнувся розлогою статтею, в якій, полемізуючи з автором щодо окремих дискусійних проблем у Словознавстві, загалом повністю солідаризувався з Огієнковим баченням значущості «Слова» в історії не тільки східнослов'янської, а й усієї світової літератури.

REFERENCES

Mytropolyt Parion. (1967). *Slovo pro Ihoriv pohid: Literatyrna monohrafiia* [The legend about the Igor's campaign]. Vinnipeg: Vydavnytstvo Tovarystva “Volyn” [in Ukrainian].

Hetmanets, M.F. (2008). “*Slovo o polku Ihorevim*”. *Statti* [“The legend about the Igor's campaign”. Articles]. Kharkiv: Machulin [in Ukrainian].

Hetmanets, M.F. (2013). *Kaiala*. Kharkiv: Maidan [in Russian].

ПРОБЛЕМИ ВИХОВАННЯ У ПОВІСТІ КРІСТІНЕ НЕСТЛІНГЕР «КОНРАД, АБО ДИТИНА З БЛЯШАНКИ»

Козлова А.Г. (Харків, Україна)

<https://orcid.org/0000-0002-2177-7746>

Мій дорогий Учитель Михайло Федосійович Гетманець був не тільки відомим літературознавцем, він був ще й досвідченим педагогом, педагогом «від Бога» і багато уваги приділяв проблемам виховання дітей та молоді. Тому не випадково цю розвідку ми присвятили проблемі виховання у літературному творі – повісті австрійської дитячої письменниці Крістіне Нестлінгер «Конрад, або Дитина з бляшанки» (1974). Цей твір, начебто, належить дитячій літературі і саме у такому сприйнятті включений до сучасної шкільної програми із зарубіжної літератури, але дорослий читач, безумовно, відчує його подвійну спрямованість. І ми зауважуємо, що аналізована повість буде корисною не тільки дітям, але й їхнім вихователям – батькам і педагогам.

У творчому доробку Крістіне Нестлінгер (1936–2018) більше ста книг для дітей та підлітків, вони перекладені 38 мовами, й українською включно. Письменниця є лауреатом тридцяти літературних премій, першим лауреатом премії пам'яті Астрід Ліндгрєн; за видатний внесок у дитячу літературу нагороджена медаллю Ганса Крістіана Андерсена.

Центральне місце в повісті, до якої ми звернулися у своїй розвідці, займають саме педагогічні проблеми, зокрема проблема батьків і дітей, проблема дорослішання, родинних стосунків, над якими височать проблеми моральності, добра і зла, розуміння цих категорій у педагогічному вимірі.

Як це не парадоксально звучить, але головною героїнею повісті, що має назву «Конрад, або Дитина з бляшанки», є доросла жінка Пані Бартолотті. Саме їй, її постаті, особливостям її поведінки й її «дорослішанню» приділено у творі першочергову увагу. Пані Бартолотті з дитинства звикла до матусиного звернення «дитино моя» і довго не може навчитись сприймати себе як дорослу людину. Початок повісті, де розповідається про її сніданок, є наочним підтвердженням цього. Героїня

поводиться як дитина: гойдається в кріслі-гойдалці, вимазується в те, що їсть, облизує пальці, у ванній кімнаті вона пише собі нагадування губною помадою на настінних кахлях. Авторка зауважує, що пані Бартолотті була різного віку (майже без віку), що в неї були «молоді» й «старі» дні (Nestlinger), тобто вона сама не могла з упевненістю визначитися щодо себе, однозначно побачити в собі дорослу жінку. Вона поводить себе як дитина і тоді, коли замовляє за купонами, безкоштовними й акційними пропозиціями безліч різноманітних, зовсім не потрібних їй речей, або нікому не потрібну кількість якихось предметів ужитку (як-от сто сорок чотири посріблені чайні ложечки).

І ось ця жінка-дитина, відкривши надіслану їй бляшанку, чує: «Добрідень, люба матусю». І, здається, пані Бартолотті зразу дорослішає, а як хлопчик заснув, згадує, що «коли вона жила із паном Бартолотті (до речі, вона була заміжня, але розсталась із чоловіком. – А.К.), їй справді хотілося дитини» (Nestlinger). І вона раптово, не народжуючи, через чийсь помилку одразу стає матір'ю семирічної дитини.

Поява дитини змушує героїню миттєво подорослішати, і починається процес виховання – вже не стільки дитини, скільки цієї дорослої жінки, яка не знає, як бути матір'ю, як поводитись із хлопчиком, чим його годувати, які речі йому потрібні, що треба купувати. І виникає парадоксальна ситуація, коли семирічна дитина розмірковує більш виважено і «доросло», ніж ця доросла жінка, і навіть дає їй поради, як організувати життя дитини в помешканні. До речі, хлопчик у творі має досить дорослі й інколи занадто «правильні» уявлення про світ і норми людської поведінки та розмовляє «по-дорослому». Сама ж пані Бартолотті погано знала і про те, коли дітям пора спати, «і про те, коли їм можна їсти морозиво. Вона лише пам'ятала, як дитиною голосила, мов несамовита, коли її відсиляли спати, а потім ще довго хлипала в ліжку» (Nestlinger).

У цілому ж за цією казковою «завісою» криється досить типова життєва ситуація, коли поява дитини змушує новоспечених батьків відчутти себе дорослими, взяти на себе відповідальність за цю маленьку істоту, навчитися бути батьками. І цей процес навчання є довготривалим і складним, сповненим «злетів» і «падінь», надбань

і втрат, перемог і поразок.

Пан Егон – аптекар, приятель пані Бартолотті, який вирішив стати батьком Конрада, дає їй поради: «обтесатися, стати зовсім іншою, поважнішою, як і личить матері! ...дбати про свій вигляд, не гасати більше по місту в такому чудернацькому вбранні! ...прибирати в помешканні, щоденно готувати їсти, зважувати кожне своє слово, казати тільки те, що можна перед семирічним хлопцем, що йому корисно почути!» (Nestlinger).

Героїня повісті, як зауважує авторка, «не любила багатьох слів. Крім “порядно”, “ввічливо”, “сумлінно” й “щоденно”, вона не зносила ще слів “доцільно”, “розважно”, “неухильно”, “повчально”, “пристойно”, “чемно вихована”, “по-господарському”, “личить” і “належить”» (Nestlinger).

Хлопчик, який волею випадку стає її сином, навпаки, навчений усе робити так, «як треба», «розумно» і «правильно». Тож він дає пані Бартолотті поради щодо того, які стосунки повинні бути між батьками у родині, говорить, що «батьки повинні миритися між собою, так краще для дітей, і якщо батьки сваряться, то здебільшого винні обоє. А ще сказав, що всі люди різні й треба бути поблажливим до своїх ближніх» (Nestlinger).

У художньому світі повісті відбувається перетворення «ідеального» штучного хлопчика на звичайну дитину, яка здатна бешкетувати, знаходити задоволення у пустощах і просто має право на помилку. Письменниця, що добре розуміється на дитячій психології і поведінці, наочно демонструє умовність слухняності дитини та її ідеальної поведінки, підкреслює першочергову важливість у справі виховання любові до дитини, уваги до неї. Не випадково наприкінці твору висловлюється думка про розумний баланс у вихованні, і кожний із набутих батьків Конрада (а пані Бартолотті і пан Егон навчилися бути справжніми батьками) усвідомлює це.

Таким чином, є підстави вважати, що повість ця буде не тільки цікавою дітям, але й корисною їхнім батькам, бо, як зауважує І.П. Підласий, «процес виховання має двосторонній характер, він іде в двох напрямках: від вихователя до вихованця (прямий зв'язок), від вихованця до вихователя (зворотний)» (Pidlasyi). Тобто аналізований твір відрізняється двоадресністю – одночасним зверненням до дитячої

та дорослої аудиторії – рисою, що у дитячій літературі XX–XXI століть набуває поширеного характеру, стає однією з її характерних особливостей.

REFERENCES

Nestlinger, K. *Konrad, abo Dytyna z bliashanky*. Available at: <https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=1336> [in Ukrainian].

Pidlasyi, I.P. *Pedagogika pochatkovoї shkoly*. Available at: http://ibib.ltd.ua/osobennosti-protsesta-vospitaniya-26163.html#google_vignette [in Ukrainian].

ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА ЗАНЯТТЯХ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Конєва Т.М. (Полтава, Україна)

<https://orcid.org/0000-0003-2373-2579>

Одне з головних завдань сучасної вищої школи, як і соціальної програми нашої держави, – збереження та зміцнення здоров'я людини. Система підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (спеціальність/предметна спеціалізація 014 Середня освіта 014.02 (Мова і література (англійська, німецька)) сприяє формуванню у молоді здоров'язбережувальної компетентності за умови використання під час навчання здоров'язбережувальних технологій.

Здоров'язбережувальні технології – предмет дослідження таких науковців, як Т. Бичкова, М. Безруких, О. Бутакова, Є. Пужаєва, М. Смирнов, І. Соколова, В. Сонькін, І. Чупах та ін. «Здоров'язбережувальні технології» – це технології, що створюють безпечні умови для перебування, навчання та виховання особистості в навчальному закладі, та ті, що вирішують завдання раціональної організації виховного процесу з урахуванням вікових, статевих, індивідуальних особливостей студентів та гігієнічних норм, відповідність навчальних та фізичних навантажень можливостям студентів. Використання під час навчання здоров'язбережувальних

технологій сприятиме формуванню у молоді здоров'язбережувальної компетентності.

Здоров'язбережувальна компетентність – це готовність самостійно вирішувати завдання, пов'язані з підтримкою, зміцненням та збереженням здоров'я, як свого, так і оточуючих (Vlasenko, 2012, р. 22).

Сенс здоров'язбережувальної компетентності проявляється у проведенні профілактичних заходів, застосуванні здоров'язбережувальних технологій людьми, що знають закономірності процесу здоров'язбереження.

Мета наукової розвідки, – використовуючи потенціал технології забезпечення безпеки життєдіяльності (за С. Постоєнко) (Postoienko, 2013, р. 6), формувати у студентів здоров'язбережувальну компетентність на заняттях зарубіжної літератури у ході вивчення оповідання Р. Шеклі «Запах думки» (зарубіжна література) та узагальнюючи й систематизуючи їх знання з теми «Техногенні надзвичайні ситуації» (безпекознавство).

Практичне заняття на тему «Оповідання Р. Шеклі. “Запах думки”. Утвердження сили людської думки у творі. Духовне й фізичне випробування Кліві. Роздуми автора про майбутнє людини та людства. Місце і роль техногенних надзвичайних ситуацій в оповіданні» розпочинається з актуалізації опорних знань і умінь. Студентам пропонується пригадати визначення поняття «надзвичайні ситуації», поміркувати над причинами виникнення надзвичайних ситуацій, навести їх класифікації.

Серед ознак надзвичайних ситуацій виділяються такі, як небезпека для життя і здоров'я значної кількості людей; суттєве порушення екологічної рівноваги; повне або часткове припинення господарської діяльності; значні матеріальні та економічні збитки.

За сутністю та причинами виникнення надзвичайні ситуації поділяють на природні, соціальні та техногенні.

Природні надзвичайні ситуації пов'язані з природними процесами космічного, літосферного, гідросферного, атмосферного, біосферного характеру або кількох процесів одночасно і відбуваються не залежно від участі людини.

Соціальні надзвичайні ситуації відбуваються в суспільстві: військовий стан, злочинність, революції, міжнаціональні конфлікти, поширення людиноненависницьких ідеологій та ін.

Техногенні надзвичайні ситуації пов'язані з матеріальною сферою, що створена людиною (Zaplatyns'kyu, 1999, p. 121-122).

У кожному конкретному випадку надзвичайні ситуації виникають через ряд причин, які узагальнено можливо представити наступним чином. Поява природних надзвичайних ситуацій та небезпечних явищ обумовлюється закономірними природними процесами, негативним антропогенним впливом на розвиток природних процесів, випадковістю у розвитку природних процесів. Серед причин виникнення соціальних надзвичайних ситуацій варто назвати політичні, економічні, національні й релігійні. Техногенні надзвичайні ситуації, як правило, виникають через недотримання правил безпеки та необережність, недосконалість у проектуванні, кримінальні елементи та тероризм, військові дії, природні явища.

Наступний структурний елемент заняття – формування нових компетентностей: здобувачам пропонується проаналізувати текст оповідання Р. Шеклі «Запах думки» (1968) та розкрити його гуманістичний зміст – віра в перемогу людського розуму.

Робота з текстом оповідання, виконання інтерактивних творчих завдань (укладання порівняльної таблиці, опорно-сигнальної схеми, написання міні-твору) підводять студентів до висновку, що художній світ Р. Шеклі – це майбутнє, яке пов'язане з активним розвитком НТР. Письменник змальовує картини високо розвиненого в технічному відношенні суспільства, коли люди вже навчилися здійснювати міжзоряні та міжпланетні перельоти. Вражає ідея наукової думки митця, описи найсучасніших приладів та механізмів. Водночас перед поглядом читача постають і картини дивовижної природи, розкішного рослинного і тваринного світу, що живе за своїми телепатичними законами.

Однак Р. Шеклі бентежить не стільки сам науково-технічний прогрес, скільки «маленька людина», котра постійно відчуває на собі його вплив. Митця хвилює місце особистості у цивілізованому світі. Виявляється, що у такому вирії всього нового

«маленька людина» беззахисна і самотня, яка, опинившись на одинці зі своїми проблемами і негараздами, має постійно боротися за своє існування. Вона ніби балансує на межі своїх моральних і фізичних можливостей. І тут їй на допомогу приходить інтелект. Письменник впевнений, що розумовий потенціал людини безмежний.

Наступний структурний елемент заняття – узагальнення та систематизація результатів навчання.

Студентам пропонується відповісти на такі питання: Які техногенні надзвичайні ситуації зустрічаються у творі Р. Шеклі? Що є причиною їх виникнення? У чому сутність антропогенних (техногенних) ситуацій? Як запобігти їх появі? З якою метою письменник змальовує їх в оповіданні? Як повинна поводити себе людина, якщо вона потрапить до такої ситуації?

Відповідаючи на питання, студенти стверджують, що в оповіданні «Запах думки» автор описує дві техногенні ситуації або ж навіть катастрофи, які стаються протягом доволі короткого проміжку часу. Перша пов'язана з аварією космічного поштового корабля, яка травмує головного героя, він навіть втрачає свідомість. Звісно, що аварія такого масштабу приносить шкоду не тільки людині, але й довкіллю. Ця аварія належить до категорії енергетичних небезпек, адже провокує сильний вибух і, як наслідок, – можливу пожежу та забруднення довкілля. Антропогенна ситуація виникає в результаті раптового виходу з ладу механізмів поштольоту та супроводжується вибухом, утворенням осередків пожежі, радіоактивним зараженням місцевості, що призводить до матеріальних втрат та враження людини. Друга техногенна ситуація (катастрофа), яка зустрічається в оповіданні, – це пожежа, яку провокує головний герой наприкінці твору, захищаючись від хижаків. Лірой, керуючись законами телепатії, які існували на цій планеті, викликає пожежу подумки, що підкреслює непередбачуваність подібних явищ. Пожежа як техногенне явище також класифікується як енергетична небезпека, яка часто призводить до випалення великих територій лісу, що і «сталосся», на перший погляд, в цьому оповіданні.

У разі пожежної небезпеки, підкреслюють здобувачі, людина повинна вчасно виявити вогонь і швидко його загасити, економно використовуючи запас вогнегасника або воду; якщо це неможливо – викликати пожежних. Необхідно пам'ятати, що у даному випадку

дуже небезпечний не лише вогонь, але й дим.

Отже, нестандартна форма роботи, застосування на занятті здоров'язбережувальних технологій сприяє формуванню у студентів навичок використання психолого-педагогічних прийомів, методів, підходів для розв'язання завдань збереження і зміцнення здоров'я людей, отримання необхідної професійної підготовки для роботи в цьому напрямі. Використання контент-орієнтованого підходу для виявлення інтеграції на основі змісту таких навчальних дисциплін, як зарубіжна література й безпекознавство навколо однієї теми («Техногенні надзвичайні ситуації»), а також впровадження діяльнісного методу дозволило молоді отримати знання не в готовому вигляді, а здобути їх у процесі власної навчально-пізнавальної діяльності.

REFERENCES

Vlasenko, L. (2012). Orhanizatsiia zdorov'iazberezhualnoho navchalnoho protsesu na urokakh i v pozaurochnyi chas u pochatkovii shkoli. *Osnovy zdorov'ia*. № 4, pp. 21–24 [in Ukrainian].

Zaplatyns'kyu, M. (1999). *Bezpeka zhyttyediyal'nosti: Oporny konspekt lektsiy*. Kyiv: KDTEU. 208 p [in Ukrainian].

Postoienko, S. (2013). Uprovadzhennia zdorov'iazberezhualnykh tekhnolohii na urokakh. *Osnovy zdorov'ia*. № 7, pp. 5–8 [in Ukrainian].

Shekli, R. (2006). Zapakh dumky. *Ostannya zbirka*. Kyiv: Zelenyy pes, pp. 95–121 [in Ukrainian].

СЛОВО О М.Ф. ГЕТМАНЦЕ ЧЕРЕЗ «СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВИМ»

Костікова І.І. (Харків, Україна)

<https://orcid.org/0000-0001-5894-4846>

Видатному українському вченому Михайлу Федосійовичу Гетманцю 100 років із дня народження (1923–

2021). Упродовж всього життя дослідник вивчав видатну давню українську пам'ятку «Слово о полку Ігоревім». Науковець вивчав історію походу князя Ігоря, поєднуючи теоретичні дослідження з місцевими практичними пошуками. Найбільш значна робота була проведена ним на підставі вивчення історико-географічних матеріалів і місцевих розшуків, а річка Каяла продовжувала манити своєю таємницею. М.Ф. Гетманцем була спростована версія про те, що назва річки Каяла символічна, бо він знайшов її на місцевості.

Своєрідними звітами натхненного організатора незвичайної кінної експедиції М.Ф. Гетманця стали виступи на конференціях, а результати діяльності були узагальнені в книзі «Таємниця річки Каяли». У монографії «Велике і вічне “Слово о полку Ігоревім”» надано його авторський переклад пам'ятки українською мовою. М.Ф. Гетманець аналізував історичні коментарі, розглядав деякі проблеми поетики твору, його художнього перекладу, багато і завзято працював над твором.

М.Ф. Гетманець був майстром слова з власним художнім баченням «Слова», він був новатором такого теоретико-практичного підходу. У М.Ф. Гетманця завжди було почуття, начебто він відкриває для інших людей якийсь новий таємничий світ, досі їм незнайомий, давній, загадковий; у нього завжди був особливий підхід до розкриття теми людини і природи, він поділяв радість своїх відкриттів з іншими. М.Ф. Гетманець поширив свою любов до «Слова о полку Ігоревім» серед колег кафедри. Дослідник завжди прагнув будити добре, поважне, споріднене ставлення один до одного на кафедрі під час роботи.

М.Ф. Гетманець був активним ініціатором і учасником широкомасштабного вивчення «Слова», у якому брали участь українські літературознавці, лінгвісти, історики, краєзнавці, які зробили суттєвий внесок в українську науку про «Слово». На початку 2000 року у Києві, Сумах, Харкові сформувалися дослідницькі групи, об'єднані навколо конкретних проблем вивчення давньої пам'ятки. Прикро, що впродовж останніх двадцяти років українська словіана не набула такого вивчення, як під час досліджень М.Ф. Гетманця.

Його підхід до «Слова» як давньої національної пам'ятки дає змогу наголосити, що саме стародавня пам'ятка повертає думки до людських глибин буття, до

минулого, щоб потім повернутися до нас визнанням спорідненості національної культури природному світові саме сьогодні, коли точиться російсько-українська війна. Сьогодні саме «Слово» звучить інакше, йому потрібна нова значущість, бо голос невідомого автора, закладений у «Слові», звертається до нових наступних поколінь.

Наприкінці ХХ століття М.Ф. Гетманець писав про те, що властиво душі людини, внутрішньому світові сучасних йому людей, про прагнення до добра і правди. Варто нагадати, що для М.Ф. Гетманця було характерне ставлення до життя як до процесу, що віддзеркалює вольові зусилля людини, яка ніколи не залишається осторонь подій, але прагне уловити їх сенс, їхнє місце в тому, що зветься життям.

Сьогодні війна з рашистами, їхніми крадіжками наших культурних, літературних, мовних та мистецьких цінностей обов'язує нас по-новому розглядати наші літературно-художні та краєзнавчі пам'ятки, які ми повинні повсякденно захищати від окупантів. Так відбувається переосмислення гіркого досвіду перших місяців війни, що обпалює душу. Національні надбання стають справжньою основою нашого українського опору і вселяють віру в українську перемогу над ворогом.

Зараз, коли точиться жорстока війна з рашистами, на мій погляд, процес національного відродження ставить перед гуманітарними науками нові важливі завдання. Геніальний літературний твір епохи Київської Русі «Слово о полку Ігоревім» має вивчатися і досліджуватися для нових оцінок з подальшими результатами досліджень у ХХІ столітті.

ІДЮСТИЛЬ ІРВІНА УЕЛША: СПЕЦИФІКА ПОЕТИКИ

Криворучко С.К. (Харків, Україна)

<https://orcid.org/0000-0002-1123-9258>

У романі “*Filth*” І. Уелш використовує нецензурні слова в художній тканині твору, які є певною ознакою його ідіостилю. Важливо простежити,

як саме ці нецензурні слова впливають на стилістику, що вони привносять, навіть письменник це робить, що це дає?

Якоюсь мірою використання нецензурних слів дозволяє наблизити твір до «реальності» певних соціальних прошарків межі ХХ-ХХІ ст. Якщо використовувати термінологію еко-феміністичної критики, яка впроваджує ідеї етики піклування й комунікації в дискурсі екологічної політики та соціальної екології, то використання нецензурних висловлювань є «нечистим» / «не екологічним», отже, хворобливим. Якщо ми інтерпретуємо мову як мислення, а мовлення як включення індивіда в свідоме та підсвідоме, за Ж. Лаканом (Lacan, 1982), то нецензурні слова розкривають його «нездоровий» кут зору, є ознаками ментальної хвороби / хворобливого сприйняття довкілля. Нецензурні слова є амбівалентними. Наприклад, вислів у романі “When I alight a Jakey holds out a hopeful grubby hand. I shake it and tell the cunt that Jesus loves him” (Welsh, 2013, p. 14) (Коли я виходжу, джекі простягає сповнену надії брудну руку. Я трясу його і кажу покидьку, що Ісус любить його) *Переклад тут і далі Криворучко С.К.* У цій цитаті ведеться про жалюгідне життя жебрака, який просить милостиню, та не викликає співчуття у Робертсона. Поліцейський зверхньо і зухвало до нього ставиться, іронізує над його «вірою» у допомогу «ближнього». Щоб це загострити, письменник використовує слово “cunt” – нецензурне визначення жіночих геніталій по відношенню до чоловіка. Амбівалентність виявляється в подвійному кодуванні з протилежним глибинним філософським сенсом. 1) Агресивний посил жебраку: ти – “cunt” (жіночі геніталії). 2) Глибинний філософський амбівалентний посил: ти – брудний і неуспішний, на самому дні спільноти... я бажаю тобі, щоб ти долучився до “cunt” (жіночих геніталій), отримав сексуальну насолоду, через цю насолоду піднісся, очистився й у новому вигляді повернувся в цей світ.

«Не екологічність» цього меседжу виявляється в формальній брудній емоційній забарвленості, в агресивній енергетиці, яку потрібно ментально трансформувати у процесі «очищення» – сексуального задоволення (якого, до речі, у жебрака немає і, скоріше за все, не буде, навіть після «подавання», яке він отримав від поліцейського замість грошей). Перше християнське читацьке «прочитання» – Робертсон пожалів

грошей для жебрака. А насправді він віддав йому значно більше ніж гроші – своє агресивне побажання отримати сексуальну насолоду, якої у Робертсона немає і про яку він весь час думає. Саме це «бажання» і реалізується у використанні нецензурного слова “cunt” (жіночі геніталії), яких немає в житті поліцейського, це і є його «нестачею» на підсвідомому рівні: “but I can’t hear a fuckin word of it cause the blonde piece is standing in a light” (Welsh, 2013, p. 25) (але я не чую жодного гробаного слова, тому що блондинка стоїть у світлі).

Найактивніша вікова фаза в житті людини для вживання нецензурних слів – це підлітковий період, процес статевого становлення, в якому (у цивілізації ХХІ ст.) індивід має це «бажання» і відчуває «нестачу» від нездійсненності своїх мрій. Те, що Робертсон активно використовує нецензурні слова, свідчить про його інфантильність, підлітковість, він так і не подорослішав як чоловік. З іншого боку, використання нецензурних слів пов’язано з «брудним» / «не екологічним» мисленням, яке руйнує характер Робертсона на духовному, інтелектуальному і, як наслідок, фізичному рівні, оскільки підсилюється ще й алкоголем і наркотиками в картині світу роману “*Filth*”. У культурі Британії цей тип поведінки визначається як асоціальний. Парадоксом є те, що поліцейський, який за фахом має налагоджувати соціальні зв’язки, насправді є прикладом асоціальних вчинків, де нецензурні слова виступають як знак / код: цей індивід не вписується в канон спільноти.

Використання нецензурних слів Робертсоном у романі свідчить про наявність супроводжуючих це висловлювання психологічних і соціальних факторів: схильність до алкоголю, схильність до наркотиків, конфліктна поведінка. Ці фактори є знаками соціальної неуспішності героя. У площині соціальної екології еко-фемінізму успішним є індивід, який задоволений сьогоденням і має стратегію і прагнення для майбутнього становлення. Робертсон незадоволений сьогоденням, але при цьому має прагнення і стратегію для майбуття. Він хоче отримати посаду інспектора, щоб його дружина до нього повернулася. І тут письменник загострює психологічний конфлікт роману: адекватність героя очікуванням спільноти, в якій він існує. Ненормативна лексика допомагає письменнику визначити героя як неадекватного та ментально хворобливого.

І. Уелш вводить нецензурні слова в твір, щоб окреслити хворобливе свідоме і підсвідоме героя, який працює в поліції. Нецензурні слова Робертсона розкривають його як представника контркультури (конфлікт англійське / шотландське; герой відчуває себе обкраденим, несправедливо поставленим на другорядну нижчеквартисну позицію англійцями, які привласнили собі культуру його пращурів).

Як оточення ставиться до вживання «іншим» нецензурних слів. Індивід, який вживає нецензурні слова, вважається спільнотою невихованим і неприємним, але на початку ХХІ ст. люди не наважуються робити зауваження тому, хто спричиняє їм дискомфорт і створює навколо соціальну «не екологічну» атмосферу своїм вербальним «забрудненням». Тут культура слабкіша поруч із акультурою, так само, як давні греки програли варварам римлянам. Використання нецензурних слів у ліфті університету є наслідками демократичних процесів ХХ ст., які дозволили «харі непереможеного хама» (М. Хвильовий) увійти в аудиторії.

Отже, може скластися помилкове враження, що простежується толерантне ставлення до інвективної лексики. Насправді, це не зовсім так. Інтелектуал внаслідок своєї культури просто соромиться зробити «зауваження», щоб не створювати конфліктну ситуацію. Що відчуває читач, коли автор пропонує йому нецензурну лексику? Ми, наприклад, намагаємося знайти якийсь прихований сенс, щоб уловити цей меседж від письменника. Хоча, на нашу думку, у цьому тексті автор висловлює неповагу до читача.

Конкретно, І. Уелш... На якого читача він орієнтується, коли використовує нецензурні слова в своїх романах. Точно не на читача, який використовує ці слова в побуті. Тому що для нього це гра в «простоту», в «демократію». А «простий» читач «просто» не стане читати завуальовано-інтелектуальні тексти І. Уелша, тому що вони для нього надто «складні» і незрозумілі. Отже, письменник орієнтується на інтелектуала з дуже широкими поглядами, який зможе розгледіти в «огидному» суть.

І ця суть – біль і страждання, нереалізованість, невизнаність, неуспіх героя, який є загальноновизнаним спільнотою.

Зниження критики в спільноті є певним дозволом на використання нецензурних слів і впровадження нецензурного мовлення, отже, нецензурного мислення.

Нецензурне мовлення, окрім нецензурних слів, є реалізацією вербальної агресії. Функція нецензурних слів, як зауважує І. Кочан (Кочан, 2008), є способом зняття стресу, розслабленням, що дозволяє знизити емоційне напруження. Отже, нецензурні слова – це вихід із емоційної напруги.

Окрім глибинних рівнів підсвідомого, яке прояснює формування нецензурної комунікації, створилася низька «культура», в якій ці вирази є звичкою, шкідливою навичкою повсякденного спілкування. Саме цей пласт також простежується в художньому образі роману І. Уелша. Є цитати в романі, де можна простежити «автоматизм» у залученні нецензурних слів, який дозволяє передати картину світу: вживання алкоголю, наркотиків, відкриті сексуальні зв'язки, що властиві певним професійним і соціальним прошаркам.

На засадах психолінгвістики потрібно проаналізувати висловлювання героя Робертсона.

Висловлювання героя

“Stress. That figures. The fuckin job. Toal’s caused this! He’s fucked Busby and he thinks he’ll fuck me. Wrong!” (Welsh, 2013, p. 28-29). (Стрес. Це цифри. Трахана робота. Тол накоїв це! Він трахнув Басбі і думає, що трахне мене. Неправильно!) є його реакцією на стимул – кадрові зміни на роботі. У сприйнятті читача виникає асоціативний зв'язок між стимулом та реакцією. Читач усвідомлює, що зображено проведення нарад, замість виконання дійсно важливих речей: допитів підозрюваних, ведення слідства. Замість цих важливих робочих процесів здійснюється імітація продуктивної фахової діяльності, яка призначена для того, щоб зламати старий порядок та встановити нові «правила» відповідно сучасним вимогам вищих інстанцій. Робертсон відчуває себе слабким на цій нараді, тому що у нього немає університетської освіти. Його професійний досвід поступається перед дипломом людини без досвіду.

Необхідно здійснити деграматизацію висловлювання Робертсона у внутрішньому монологі (розмова з самим собою) та виокремити: 1) стимул, 2) реакцію, 3) зв'язок стимула та реакції.

1) стимул:

– Stress. That figures. (Стрес. Це цифри.);

2) реакція:

– The fuckin job. Toal's caused this! He's fucked Busby and he thinks he'll fuck me.

(Трахана робота. Тол накоїв це! Він трахнув Басбі і думає, що трахне мене.);

3) зв'язок стимула та реакції:

– Wrong! (Неправильно!).

Деграматизація висловлювання Робертсона дозволила перевести цілісність художнього тексту в систему асоціативних зв'язків. Делініаризація фрагментів стимула, реакції та зв'язку стимула й реакції розділила гіпертекстові одиниці, які можуть існувати відокремлено, самотійно, для кращого розуміння «послання» автора до читача.

Стимул (Stress. That figures.) демонструє, що Робертсон перебуває в зовні некомфортних умовах, які впливають на його самовідчуття. Герой залежить від обставин, які йому не подобаються.

Реакція (The fuckin job. Toal's caused this! He's fucked Busby and he thinks he'll fuck me.) героя свідчить, що він намагається подолати ситуацію, яка йому не подобається, за допомогою нецензурних слів на підсвідомому рівні, що розкривають його істинне ставлення до процесів, у яких він вимушений перебувати. Нецензурні слова не різноманітні. Це одно нецензурне слово в різних граматичних формах – дієприслівник, дієслово минулого часу, дієслово майбутнього часу поруч із іменниками та займенником. Отже, нецензурне слово в цьому випадку означає «дію». Те, чого герой не робить у сюжеті. Зовні він не опирається, неприйняття є лише внутрішнім, за допомогою нецензурних слів внутрішнього монологу, який не чує ніхто з героїв твору. Отже ці нецензурні слова адресовані лише читачеві. Письменник звертається до читача за допомогою нецензурних слів, так він хоче зачепити читача, скривдити його смак інтелектуала, щоб показати неадекватність офіційних правових систем, які представляє в тексті головний герой. До речі, окрім нього, ніхто з інших героїв не використовує нецензурні слова.

Зв'язок стимула та реакції (Wrong!) доводить, що все дуже погано, все неправильно. І соціальна система, яка зображена в романі, і герой, який її

представляє. Так, крізь онтологічні давні підсвідомі алюзії, письменник пояснює читачу: світ, якому він довіряє (поліція), його обманює (завжди, скрізь, усі).

Ми виявили психолінгвістичне поле дискомфорту, невпевненості, «другорядності» героя по відношенню до «інших», що впливають на поезику. Ми визначили у характері героя відсутність власної свободи, абсолютну залежність від інших, незважаючи на його прагнення мати «владу». Аналіз висловлювань героя з залученням нецензурної одноманітної лексики дозволив нам краще зрозуміти психологію невпевненого в собі полісмена, якого держава наділила правом здійснювати «захист» для інших. Розуміння ходу думки поліцейського в захищеній соціальній країні Великій Британії буде корисним як «чужий досвід» для інших, щоб уникнути «надії» на очікування справедливості з боку правоохоронних інститутів та представників влади.

Встановлено, що внутрішня структура висловлювань Робертсона має асоціативні поля болю, слабкості, покинутості, що розкладаються на психолінгвістичні категорії – стимул, реакція, зв'язок стимула та реакції.

Виокремлено сукупність мовленнєвих подій та ситуацій на лексичному та синтаксичному (членування речень за семантикою висловлювань) рівнях, простежено авторську модель способу реалізації стану «невпевненого» в собі Робертсона як «другорядного» шотландця по відношенню до «вищої» англійської нав'язаної культури. Досліджено психологію мови Робертсона в залученні нецензурних слів, які розподілено за лексичним принципом на синтаксичні синтагми (стимул, реакція, зв'язок стимула та реакції). Проінтерпретовано зв'язки між словами з точки зору індивідуальної пам'яті та сприйняття Робертсона. Встановлено нюанси у спілкуванні Робертсона з оточуючими, що дозволило визначити характер комунікації як неможливий.

Виокремлення текстових асоціативних полів дозволило глибше відчутти емоційність мови І. Уелша.

REFERENCES

Kochan, I. (2008). *Linhvistychnyi analiz tekstu: navchalnyi posibnyk* [Linguistic text analysis: a tutorial]. Kyiv: Znannia, 423 p. [in Ukrainian].

Kryvoruchko, S. (2023). The Phenomenon of Power: Irvine Welsh Filth. *Astraea*, 4(1), pp. 48–65. doi: <https://doi.org/10.34142/astraea.2023.4.1.03> [in Ukrainian].

Lacan, J. (1982). *Desire and the interhretation of desire in Hamlet. Literature and Psychoanalysis – The Question of Reading*. Shoshana: Johns Hopkins University Press. pp. 11–52 [in USA].

Welsh, I. (2013). *Filth*. USA: Random House. 416 p. Available at: <https://readli.net/filth/> [in USA].

Wright, E. (1998). *Psychoanalytic Criticism: Theory in Practice*. Maiden: Polity Press [in UK].

ПРИРЕЧЕНІСТЬ ЯК ЕКЗИСТЕНЦІЙНИЙ МОДУС УКРАЇНСЬКОЇ НОВЕЛИ КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ

Лях Т.О. (Ужгород, Україна)

<https://orcid.org/0000-0002-7913-3468>

Соціокультурні, політичні, економічні трансформації кінця ХХ – початку ХХІ століть в Україні та у світі призвели до екзистенційної кризи в людському бутті, яку в українській новелі означеного періоду на онтологічному рівні маркують модуси тривоги, страху, приреченості, відчаю.

Абсурдність людського буття, уявлення про світ, у якому панують хаос і невизначеність, чи не вперше і найбільш ґрунтовно осмислює А. Камю («Міф про Сізіфа» (1942), «Бунтівна людина» (1951)). У філософії абсурду, проголошеній А. Камю, чільне місце відводиться образу Сізіфа. Філософ акцентує на миті, коли Сізіф спускається до каменю, що скотився, усвідомлює марність своїх зусиль, однак приймає свої муки і «*вивищується над своєю долею*» (Камю, 1942, р. 104). Так Камю утверджує віру людини у спроможність панувати над власною долею, попри трагізм власного буття, кинути виклик неминучому, прийнявши його. Тому в рецепції А. Камю Сізіф «*усвідомлює себе газдою своїх днів. <...> Сізіф у вічному русі. Камінь продовжує котитися*» (Камю, 1942, р. 106).

Трагізм і абсурдність людського існування наділені певним сенсом. Таку семантику Камю закодує в образі каменю, валуна, який постійно підіймає Сізіф. Камінь стає наріжним у долі людини Камю, символізуючи її боротьбу, яка робить її щасливою: *«Віднині кожен відламок цього каменю, кожний спалах руди цієї сповитої мороком гори вже самі собою творять світ»* (Камю, 1942, р. 106).

Абсурдність людського існування стає одним із ключових мотивів новелістики В. Назаренка. Так, у новелі «Не землекоп К., або Історія тромбозу» (Nazarenko, 2014) український автор вдається до алюзії Сізіфової праці, що вияскравлює приреченість людини. Новелу можна розглядати в контексті постколоніального дискурсу, адже головний персонаж, якого автор маркує «К.», є алегорією людини перехідної епохи – *«людини-поразки»*. В. Назаренко поглиблює абсурдність людського існування: на відміну від Сізіфа, його герой позбавлений каменю, без якого існування К. *«<...> було бовтання у порожнечі, безнастанне скочування у прірву і дряпання на вершину. Сізіфова праця, але без тої вагомості першопричини, що змушувала Сізіфа спускатися в долину. К. був Сізіфом без каменя»* (Nazarenko, 2014, р. 14).

Приреченість людини на *«зникність цього світу і нас у ньому»* (Nazarenko, 2014, р. 25) В. Назаренко артикулює в новелі «Ніколи не пізно» (Nazarenko, 2014). На відміну від попереднього твору, тут вже з'являється мотив каменю. Такими *«брилами»* для людини є відчай, безнадія, смерть, які суб'єкт твору приймає, як приймає свою долю Сізіф: *«Саме ті – безнадійні речі, холодні, загерметизовані брили вічної мерзлоти... <...> Тоді це збивало з ніг, тепер він тебе вабить – дух відчаю, безнадії, смерті»* (Nazarenko, 2014, р. 26).

Модус приреченості стає елементом буття персонажів В. Габора. Письменник, відображаючи безвихідь людини із екзистенційної кризи, вдається до метафори герметичного простору, який відображає світовідчуження людини наприкінці ХХ століття. Так, у новелі «Сходи вгору і вниз» (Gabor, 2009) персонаж опиняється в будинку, з якого немає виходу. Цей містичний мотив відображає кризовий стан людини, втрату нею свободи чи ідентичності. Персонаж новели стає подібним до людини-комахи Кафки: *«Врешті, міркував Марко, а хіба життя не подібне до звичайнісінького борсання на велетенських сходах, які нікуди не ведуть? <...> Стане*

менше на цих сходах однією комахою – хіба від того зміниться світ? Аніскілечки!» (Gabor, 2009, p. 129).

Прагнення звільнитися керує вчинками персонажів новели В. Габора «Ми приречені, кохана» (Gabor, 2009), в якій в алегоричній формі відображено намагання людини втекти з-під «залізної завіси» радянської імперії, «з цього проклятого пекла». Зважитися на втечу персонажам В. Габора допомагає віра: «*Я весь час згадував Трьох Святих, віра яких була такою сильною, що вони перейшли через прірву повітрям, і все думав, що ми лише тоді вирвемося з цього простору, коли й наша віра буде подібною до їхньої»* (Gabor, 2009, p. 42).

Приреченість як модус існування людини в умовах тоталітарної радянської дійсності відтворює Н. Бічуя в новелі «Камінний господар» (Bichuia, 2011). Авторка вдається до прийому сну (чи спогаду), який водночас позиціонує як реальність, адже, прокинувшись, ліричний суб'єкт розуміє, «*що то був зовсім не сон»* (Bichuia, 2011, p. 25). Існування в час «*смерті вождя»* і радянських реалій відчувається як «*балаган»*, у якому слова сприймаються як «*відверте скоморохівське бурмотіння»* (Bichuia, 2011, p. 31). Приреченість людини у Н. Бічуї корелює з нездатністю комунікувати зі світом, творчо самовиражатися, що суголосне гайдегтерівському розумінню мови як «*дому буття»*: для суб'єкта новели «*слова здавалися непотрібними, слова – забавка, іграшка, зернинка, полова – розсипалися, зникали, не мали найменшого сенсу»* (Bichuia, 2011, p. 25).

Отже, в українській новелі кінця ХХ – початку ХХІ століть екзистенційний модус приреченості корелює з неприйняттям авторами кризових дегуманістичних викликів суспільства, намаганням людини втекти з-під «залізної завіси» радянської імперії, а вже в посттоталітарну добу – вийти зі стану ізоляції, ментальної і просторової.

REFERENCES

Bichuia, N. (2011). *Velyki korolivski lovy: novelty ta vizii* [The great royal hunt: short stories and visions]. Lviv: LA “Piramida” [in Ukrainian].

Gabor, V. (2009). *Knyha ekzotychnykh sniv ta realnykh podii: novelty* [Book of exotic dreams and real events: short stories]. Lviv: LA “Piramida” [in Ukrainian].

Kamiu, A. (1942). *Mif pro Sizifa. Buntivna liudyna* [The Myth of Sisyphus. A rebellious person]. Kharkiv: Folio, 2022 [in Ukrainian].

Nazarenko, V. (2014). *Mekhanichne yaitse: novely* [Mechanical egg: short stories]. Lviv: LA "Piramida" [in Ukrainian].

СИМВОЛІКА НЕБА Й КОСМОСУ В «СЛОВІ О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ»: ОНОВЛЕННЯ ХУДОЖНЬОЇ СЕМАНТИКИ В ПРОСКЦІЇ НА ТЕОРІЮ М. ГЕТМАНЦЯ ПРО АВТОРСТВО ПОЕМИ

Маленко О.О. (Харків, Україна)

<https://orcid.org/0000-0003-4753-0036>

«Слово о полку Ігоревім» належить до тих творів, які викликатимуть зацікавлення дослідників різних наукових епох і парадигм. Усе в цьому тексті може бути предметом дослідницьких рефлексій: автентичність, просторовість, сюжетність, образність, символічність, сенси, лексичний (зокрема онімний) ресурс, тож не припиняється рух і динаміка вивчення тексту «Слова» філологами, істориками, культурологами (праці Л. Войтовича, І. Ісіченка, Л. Ковалець, І. Костікової, Л. Лисиченко та ін.). До найбільш помітних науковців і дослідників цього твору належить професор Михайло Гетманець, який присвятив цій справі понад 5 книг і 30 статей. Як зазначають колеги професора, «книга М.Ф. Гетманця «Таємниця річки Каяли» перевидавалася тричі (Hetmanets, 2003), у ній проаналізовані результати походу князя Ігоря Святославовича в 1185 році, і вперше вченим були організовані широкомасштабні польові дослідження на місцях передбачуваного походу» (Zhurenko, 2019). Вивчав професор Гетманець і літературні та мовні (топоніміка, образи-символи) особливості «Слова», продовжуючи традиції, що склалися в східнослов'янському літературознавчому й лінгвістичному дискурсі, і прокладаючи нові пошукові напрями.

Одним з наукових зацікавлень професора Гетманця була теорія авторства «Слова», якій він присвятив ряд розвідок, де представив свої міркування щодо того,

ким міг бути цей автор. Припущення професора не тільки дає інформацію про цю людину, але й може стати в нагоді в дослідженнях мови поеми, її тропіки, стилістики, а також символіки. Щодо символіки неба й космосу, то вона є предметом численних наукових розвідок з лінгвістики, літературознавства, культурології, у яких насамперед здійснено аналіз символічних значень слів, що входять до складу відповідних лексико-семантичних або тематичних груп і репрезентують певні сенси. Групу цих символів складають слова (апелятиви й оніми) на позначення світил, небесних, атмосферних чи космічних явищ. Насамперед це лексеми *сонце, місяць, зорі, небо, гроза, блискавка, грім, веселка*. Ці символи давні, вони відтворюють міфопоетичну свідомість, тож мають спільні в багатьох народів смисли.

Час створення «Слова» – це доба середньовіччя, яке в нашій культурі не стало продуктивним на зафіксовані літературні тексти, але вже засвідчило формування певної художньої традиції й поезики, зародженої у фольклорній практиці. Саме в ній і закладалися символічні, образні коди слів «небесної» та «космічної» семантики. За своєю художньою стилістикою «Слово» мало чим різниться від фольклорних зразків, воно наскрізно пронизано давньою слов'янською символічністю, що репрезентує відомі із часів язичництва уявлення пращурів про влаштування буття. Однак, на думку дослідників давньої літератури, у перших авторських текстах фольклорні символи вже зазнають певної естетичної й семантичної переробки, вони стають більш конкретизованими, наповненими новими смислів, що відбивають і характер художнього мислення автора й дух тогочасної дійсності.

Тож якщо ідеться про індивідуальну лінгвохудожню творчість, то цікавими й доречними видаються припущення професора Гетманця про автора. На думку професора, це не дружинний співець, не васал, який служив певному князю й оспівував його, це не князь за соціальним статусом або історична особа. Автором міг бути професійний поет, освічений, талановитий, який «втілював у своїй творчості поетичну культуру свого народу, усвідомлював зв'язок своєї творчості зі своїми попередниками» (Hetmanets, 2016, p. 76-85). Про цих уявних митців свого часу висловив міркування М. Костомаров, припускаючи, що існувала школа поетів, які у своїй творчості намагалися поєднати наявні фольклорні традиції й нові, книжні,

зумовлені як розвитком літератури, так і символічними атрибутами нової релігії — християнства. Професор Гетманець на основі лінгвостилістичного аналізу поеми говорить, що автор «Слова» – митець, обдарований поетичним талантом, здатний створювати оригінальні, високохудожні словесні образи, привносячи в них дух того часу (Hetmanets, 2016, p. 76-85).

Літературно-писемні твори Київської Русі, їх художня символіка вже були прив'язані до християнства, яке вплинуло на процеси словесного образотворення й трансформувало тлумачення давніх символів, що стало виявом формування нової художньої свідомості, більш складної, здатної до абстрагувань, до продукування індивідуальних словесних образів. Космос і небо з їхніми об'єктами та явищами традиційно зазнали сакралізації і в християнстві, однак *сонце, місяць, зорі, хмари, грим, блискавка, гроза* вже не репрезентовані в ньому як окремі божества чи божественні сили (фольклорний вимір), а освячені тим, що пов'язані з місцем мешкання Бога (небом) і його діяльністю щодо творення світу (космос). Так, *сонце* в тексті «Слова» є амбівалентним образом: традиційна фольклорна семантика *сонце – джерело світла й життя* (сонце – світло – тепло – життя – краса) відтворена в епітетах «свѣтлое, тресвѣтлое, пресвѣтлое, златозарное»; християнський мотив *сонце – джерело світла й темряви* відбито в контексті «Солнце ему тьмою путь заступаше» (Slovo, 1978). За вченням Діонісія Ариопагіта, сонце дорівнює Богові, тож може надсилати *тьму / темряву* як кару або випробування (таке явище, як затемнення сонця ще не було зрозумілим і науково описаним на ті часи). Тож *тьма* є активним образом у «Слові», а вся боротьба русичів з ворогами поетично представлена боротьбою світла (сонця) і тьми; повернення Ігоря з полону є перемогою світла, тобто сонця: «Солнце свѣтится на на небесѣ – Игорь-князь в Русской земли» (Slovo, 1978). Розширює образну семантику слова *сонце* й таке його символічне значення: *сонце – слава, гідна людина* (автор називає сонцями чотирьох князів, що ведуть русичів на битву). Така наративно-стилістична тактика цілком виправдана й умотивована, адже спрямована не тільки на творення потрібної художньої ситуації, але і на відповідне її читацьке сприймання. При цьому семантика цих символічних образів дещо розширюється, поєднуючи конкретно-чуттєвий та асоціативно-образний рівні

рецепції відповідних небесних об'єктів, що зумовлене християнськими, зокрема біблійними мотивами (див. детальніше Malenko, 2004, p. 35–42).

Якщо припустити, що автор – професійний поет, то напевно, він використовував у поемі традиційні для тогочасної художньої стилістики мовно-виражальні засоби, а також продукував індивідуально-авторські, породжені пошуком власного художнього бачення, формуванням оновленого образного мислення, а також змінним характером мови, у вимірах якої «кожен творець видобуває <...> свої образи й тонко відчуває естетичну природу слова» (Yermolenko, 1987, p. 31).

Для цього поет має бути вільним у своєму виборі тих чи тих стилістичних ресурсів, не залежати від владних людей та їхніх художніх уявлень. Професор Гетманець говорить, що автор «Слова» – вільний митець, матеріально не залежний від князів, не підвладний примусам оспівувати конкретну княжу особу; ця свобода дозволяє йому сміливо засуджувати егоїзм князів і промовляти про потребу єднання руських земель. Отже, мова «Слова о полку Ігоревім», хоч і вийшла з фольклорних традицій, уже інтегрувала й авторську стилістику, породжену пошуком власного художнього бачення, формуванням оновленого образного мислення.

REFERENCES

Hetmanets, M. (2003). *Taina reky Kaialy* [The secret of the Kayala River]. Kharkov [in Russian].

Hetmanets, M. (2016). *Istoriia kak pedagogika* [History as pedagogy]. Kharkov : Majdan [in Russian\$ in Ukrainian].

Hetmanets, M. (2017). *Vybrani pratsi v 3 tomakh. T.1. Istoriia* [Selected works in 3 volumes. V. 1. History]. Kharkiv : Majdan [in Ukrainian].

Yermolenko, S. (1987). *Folklor i literaturna mova* [Folkloric and literary language]. Kyiv : Naukova dumka [in Ukrainian].

Zhurenko, M., Ilnytskaia, O. (2019). Razmyshlenyia M.F. Hetmantsa o vremeny i o sebe [Reflections of M. F. Hetmanets about time and himself]. Naukovi zapysky Kharkivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni H. S. Skovorody. Literaturoznavstvo, vyp. 1–2 (91–92), pp. 102-114. Kharkiv : Vyd. dim D. Buraho [in Russian].

Malenko, O. (2004). *Linhvopoetyka Vsesvitu v ukrainskomu khudozhnomu teksti: evoliutsiia smysliv* [Lingvopoetics of Unicerse in the Ukrainian artistic text: the evolution of meanings]. Kharkiv : «Osnova» [in Ukrainian].

Slovo o polku Ihorevim (1978) [A word about Igor's regiment]. Kyiv [in Ukrainian].

ВИКОРИСТАННЯ ФЕНОМЕНОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ ПРИ АНАЛІЗІ ЛІТЕРАТУРНИХ ТВОРІВ

Мірошніченко А.Р. (Харків, Україна)

<https://orcid.org/0009-0003-9053-9578>

Феноменологія як філософська методологія досліджує структури та досвід свідомості, включаючи способи, якими ми сприймаємо та осмислюємо світ. З літературознавством та аналізом літературних текстів вона пов'язана у декількох контекстах. По-перше, це вивчення читацького досвіду. Феноменологія може бути застосована для аналізу того, як читачі сприймають та взаємодіють із літературними творами. Вона досліджує, як текст викликає певні почуття, асоціації та емоції у читачів.

По-друге, це аналіз персонажів та їх внутрішнього світу: феноменологічний підхід може використовуватися для аналізу внутрішніх монологів та психологічних аспектів персонажів у літературних творах. Це дозволяє зрозуміти, як автор створює глибокі та багатогранні персонажі.

Важливим аспектом феноменології є дослідження часу та простору (як вони організовані у літературних текстах та які враження та асоціації вони викликають у читачів).

Феноменологічний аналіз може допомогти розгадати, які стилі та техніки використовує автор, щоб передати свої ідеї та викликати в читачів певні почуття. Феноменологічний підхід може допомогти в розкритті значення символів та метафор у літературних текстах та поясненні того, як вони сприймаються й інтерпретуються читачами.

Феноменологія також використовується для дослідження гендерних

ідентичностей та питань ідентичності в літературі. Цей підхід допомагає розгадати, як літературні тексти відбивають гендерні ролі та соціокультурні норми.

Багато сучасних вчених займаються феноменологічними дослідженнями в літературі. Вони використовують феноменологічні методи та концепції для аналізу літературних текстів та літературного досвіду. Найбільш відомі: Девід Вудроф (David Woodruff), Дрю Ленд (Drew Lend), Девід Карсон (David Carr), Джоанна Хахн (Joanna Hodge), Ден МакКерріхер (Dan McKercher).

Так, наприклад, Джоанна Хахн (Joanna Hodge) – британська філософ та академік, що спеціалізується на феноменології та її застосуванні в контексті літературної теорії й аналізу літературних текстів. Хахн звертається до робіт філософів-феноменологів, таких як Мартін Хайдеггер, Едмунд Гуссерль та Еммануель Левінас, щоб розгадати структури свідомості та досвіду, які впливають на сприйняття та інтерпретацію літературних текстів. Її роботи дозволяють зрозуміти, як феноменологічний підхід може бути застосований до аналізу символів, персонажів, часу, простору та сенсу у літературних творах (Hodge J., 2007).

Серед сучасних українських дослідників феноменології в літературознавстві можна відзначити Т.О. Масловську (Масловська, 2023) та С.В. Григоришина (Григоришин, 2012, 2014), які у своїх роботах досліджують проблеми сприйняття, символізму та сенсу в українській та світовій літературі з використанням феноменологічного підходу.

Отже, феноменологія в літературознавстві може допомогти глибше розуміти та аналізувати літературні твори, виявляючи ті аспекти, які пов'язані з досвідом читачів та сприйняттям текстів. Феноменологічний підхід дозволяє більш глибоко зрозуміти, як тексти формуються, сприймаються та впливають на читачів. Сучасні дослідники продовжують розробляти цей методологічний підхід, застосовуючи його до різних літературних жанрів та контекстів. Цей підхід збагачує літературну критику, дозволяючи більш повно розкривати смисли та емоції, що виникають під час читання.

REFERENCES

Grigorishin, S. (2012). *Mova i mislennya u transcendentalnij fenomenologiy* [Language and thinking in transcendental phenomenology]. Nizhin, 2012 [in Ukrainian].

Grigorishin, S. (2014). Fenomenologichnij analiz hudozhnogo tvoru: priklad Romana Ingardena [Phenomenological analysis of a work of art: the example of Roman Ingarden]. *Ukrayinska polonistika*. 2014. № 11, pp. 121–128 [in Ukrainian].

Maslovska, T. (2023). Literaturoznavcha fenomenologiya yak ob'yekt naukovogo doslidzhennya [Literary phenomenology as an object of scientific research]. *Naukovi zapiski*. 2023. № 28, pp. 87-90 [in Ukrainian].

Hodge, J. (2007) Phenomenology to come: reading Derrida elliptically. *Pluto*.

ЛІНГВІСТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ФЕНОМЕНУ ІНТОНАЦІЇ: НЕОБХІДНІСТЬ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО ПІДХОДУ

Мирошниченко М.П. (Харків, Україна)

<https://orcid.org/0000-0003-2358-6908>

Підхід впорядкованого опису інтонації як акустики мови, як ізольованого явища в розділі фонетики та синтаксису, характерний для багатьох праць з інтонології (Л.А. Булаховський, М.І. Баженов, О.О. Головнєва-Коппа, М. Холідей, Д. Джоунс та ін.). Розуміння інтонації як виключно акустичного явища дозволило лінгвістам охарактеризувати інтонаційні конструкції національних мов, визначити закони актуального членування речення, граматичних відносин між частинами для вираження значення тощо, що важливо для практики виразного читання та викладання мови як іноземної.

Переважно інтонологія розглядає інтонацію ширше, як звукове вираження емоційно-сміслових значень висловлювань з урахуванням їх прагматичного аспекту. У працях лінгвістів на основі структуральної, статичної моделі мови, існує ряд неузгодженостей із практикою мовленнєвої поведінки і мислення при визначенні інтонаційного значення і самої природи феномену інтонації – інтонація розглядається виключно як акустичне явище, тісно пов'язане з лексикограмматичним рівнем мови, що виражає модальні і прагматичні характеристики висловлювання і за допомогою актуального членування слугує вираженню основного значення, яке лежить в

лексичному і граматичному семантичному полі (Bahmut, 2000, p. 210). Комунікативною одиницею, що оформляється інтонацією, визнається речення як одиниця мови, а не висловлювання як одиниця мовлення, комунікативне значення інтонації вважається обумовленим синтаксисом або низкою мовних факторів (Bahmut, 2011).

Однак аналіз процесу сприйняття тексту показує, що інтонація визначається не тільки на основі внутрішнього текстового контексту висловлювання, але й на основі позатекстових контекстів (інтоніювання фраз невідомого тексту здійснюється переважно згідно особистого досвіду реципієнта, а без інтонації неможливо вимовити або прочитати ані слова). Наприклад, чи можна стверджувати, яке саме інтонаційне значення мають три запитання «Хто прочитав цю книгу? - Чи читали ви цю книгу? - Ви читали цю книгу?», спираючись тільки на їх лексику та граматику, без визначення текстового контексту? Очевидно, що необхідним є урахування мотиву, який лежить за необхідністю використовувати питальні речення. Специфічна мовленнєва ситуація визначається не тільки текстовим контекстом, а й досвідом реципієнта, особливо в ситуації невідомого текстового контексту. Типізація інтонаційних значень та їх пряма обумовленість лексико-граматичним рівнем мови не розкриває сутності інтонаційного значення.

Ствердження про невідільність інтонації та її залежність від мовних факторів також призводить до відсутності врахування її багатосарової природи (ідея багатосаровості розвивається в працях М.М. Бахтіна) – не рознізняється граматична, жанрова та особистісна інтонація (автор, герой (їх розуміння) та реципієнт). Крім того, існує неоднозначність у характері взаємозв'язку між просодичними характеристиками, мовними знаками та змістом – емоційно-семантичний характер інтонації не встановлюється як визначальний, конструктивний щодо її акустики як при продукуванні тексту і при його сприйнятті, так і у виборі мовних засобів при створенні тексту (Pierrehumbert, 1992, p. 227). Феномен інтонації не пояснюється і не вичерпується ані процесом вокалізації (сукупністю і змінністю висоти нот), ані додаванням інтонаційного значення до лексико-семантичного рівня виразу (див.

праці М.М. Бахтіна та Л.С. Вигоцького про внутрішньовербальний характер інтонації).

Ці невідповідності щодо практики мовленнєвої поведінки і мислення, очевидно, пов'язані зі структуралістськими уявленнями про мову – часто проголошений комунікативний підхід не реалізується на практиці. Така тенденція опису статичних моделей побудови мовної системи характеризує не тільки роботи з інтонології, протягом століття рішуче переважав підхід до мови як об'єктивного і надособистісного явища.

Дійсно комунікативний підхід у визначенні феномену інтонації в лінгвістиці вимагає антропоцентричного, динамічного і міждисциплінарного підходу до мови, насамперед необхідно звернутися до психології, музикознавства, естетики, поетики і філософії для розгляду інтонації як семантичного ядра тексту, що об'єднує і визначає всі його елементи і матеріальної форми, і змісту (праці Л.С. Вигоцького, М.М. Бахтіна, Б.В. Асаф'єва, Л.А. Закса, Х.У. Гумбрехта та ін.).

REFERENCES

Bahmut, A. (2011). Entsyklopediia Suchasnoi Ukrainy. *Intonatsiia* [Intonation]. Kyiv: Instytut entsyklopedychnykh doslidzhen NAN Ukrainy. Retrieved from <https://esu.com.ua/article-12426> [in Ukrainian].

Bahmut, A. (2000). Entsyklopediia. *Ukrainska mova* [Ukrainian language]. Kyiv: Ukrainska entsyklopediia im. M.P. Bazhana [in Ukrainian].

Pierrenhumbert, J. (1992). International Encyclopedia of Linguistics. *Intonation*. Vol. 2. New York: Oxford University Press [in English].

ОЦІННИЙ КОМПОНЕНТ КОНЦЕПТУ «ЗРАДНИК» У ПОВІСТІ БОГДАНА ЛЕПКОГО «КРУТІЖ»

Нестерович Ю.В. (Тернопіль, Україна)

<https://orcid.org/0009-0002-8817-5616>

Оцінний компонент відіграє важливу роль у структурі концепту. Особливості аксіологічних параметрів останнього досліджувало багато

мовознавців, серед яких Т. Вільчинська (Vilchynska, 2008), Т. Космеда (Kosmeda, 2000), Ж. Краснобаєва-Чорна (Krasnobaieva-Chorna, 2016), Г. Приходько (Prykhodko, 2009) та ін. Зокрема Т. Вільчинська зазначає: «Картина світу містить в собі не лише концепти, що відображають певні об'єкти, а й позицію суб'єкта відображення, його ставлення до цих об'єктів. Тому соціально-типові позиції, відношення, оцінки відтворюються в системі національної мови і беруть участь у конструюванні мовної картини світу...» [1, с. 105].

Концепт «зрадник» у повісті Б. Лепкого «Крутіж» в основному маркований негативно, що закономірно з огляду на словникову дефініцію поняття та суспільне ставлення до цього явища. Лексико-семантичні смисли приядерної зони, які виокремлюємо, містять ім'я концепту і характеризують зраду в кількох аспектах, зокрема в політичному та релігійному. До них відносимо: *‘зрадник гетьмана’*, *‘зрадник свого народу’*, *‘зрадник віри’*, *‘зрадливий союзник’*. Зрада гетьмана заради можливості перебрати до рук владу різко засуджується: *«Та на тім ще не кінець, бо й Барабашеві, і Цицюрі, і Сомкові, й Золотаренкові також булавою запахло, й усі вони тепер проти Виговського стали»* (Леркуї, 2016, р. 15). Тісно переплітається поняття зради свого народу й віри, адже в контексті твору зрадниками є ті люди, які прихильно ставляться до унії, намагаються шукати домовленостей із поляками. Це, на думку багатьох персонажів, негативно впливає на життя простих людей: *«А таки, що Юркові бути, не кому! Він Богданова кров. А Виговський за поляками тягне і за унією. Хоче панщину завести, шляхетчину. А не діжде він цього!»* (Леркуї, 2016, р. 15). Зрадливими союзниками у тексті постають в основному татари, проте цікаво, що їх часто ототожнюють із мусульманами взагалі. Таким чином, вибудовується дихотомія «свій – чужий». І свої, і чужі схильні до зради, але якщо про зраду козацької старшини персонажі твору й сам оповідач висловлюються із гнівом і прикрістю, то про зраду татар – зі зневагою та приреченістю. Остання породжується розумінням безвихідності ситуації, через яку доводиться, ризикуючи, шукати підтримку у ймовірних зрадників. Наприклад: *«Кара Божя з отими бусурманами. Жити нам не дають. А це ж пособники наші. Пособлять і в заплату беруть ясир... І без них зле, і з ними ще поганіше»* (Леркуї, 2016, р. 47).

У межах периферії негативно марковані концептуальні смисли поняття в основному пов'язані з повстаннями, заколотами, міжусобицями і вербалізуються такими іменниками: *'запроданець', 'міжусобник', 'заколотник', 'бунтівник'* (ближня периферія); *'підбурювач', 'підлабузник', 'утікач', 'убивця'* (дальня периферія). Окремі з них лінгвалізуються за допомогою власних імен, часто біблійного походження, наприклад *'Кайн'*: *«...проклятий Цицюра найзнатніших переяславських міщан і козаків... до себе по одному кликав і в чотири очі їх намовляв, щоб від гетьмана відставали, а коли вони, як люди чесні, що гетьманові присягнули, не хотіли тієї присяги ломити, то він їх по одному і вбивав... Це ж кайнський вчинок...»* (Леркуї, 2016, р. 16–17). Окремі вербалізатори репрезентують безпосереднє негативне ставлення козаків до зради, як-от *'дикун'*. Лише дикуни, на думку персонажів, здатні на зраду: *«Щоби хто з нас полковницю Нечаїху зрадив, о, того бути не може! Невже ж ми дикуни які, чи що?»* (Леркуї, 2016, р. 147).

Менш негативним, радше жартівливим, іронічним, несерйозним є сприйняття непостійних у коханні людей, яких змальовано насмішкувато: *«Козаки сміялися, що він пивним [оком] зазирає до пива, а зеленкуватим до вина, обома до шинкарки або до її дівчат-дзигльованок. Одним одну бере, а другу другим, які очі котра з них і любить...»* (Леркуї, 2016, р. 4).

Поодинокі виокремлюємо концептуальні смисли, які несуть позитивну оцінку явища зради, наприклад *'благородна людина'*. Дворецький зраджує пана Фалдовського, щоб урятувати невинну дівчину. Справжньої поваги, навіть захоплення заслуговують муки сумління слуги. Пан Фалдовський помирає на руках у свого дворецького. Останній щиро сумує через смерть жорстокого чоловіка, адже Фалдовський виріс на його очах. Незважаючи на це, дворецький не кається у зраді, адже по-іншому вчинити не був здатен, не міг дозволити погубити невинних: *«Він стільки літ служив своєму панові вірно і слухняно, як пес. Аж нині, нараз, коли цей пан конає, він має йому сказати «ні»? Але ж бо й «так» вимовити важко, неможливо. Пригадалася Маруся Богатківна, і тиха, добра Олена Нечаєва, і безталанна Катерина Виговська, – як же тут присягнути, що він на їх згубу піде?.. Неможливо!»* (Леркуї, 2016, р. 213).

Таким чином, оцінний компонент концепту «зрадник» у повісті Б. Лепкого «Крутіж» маркований переважно негативно і яскраво репрезентує ставлення українського народу до явища зради. Попри це, виокремлено поодинокі концептуальні смисли, які не несуть негативного забарвлення або ж навіть мають позитивну конотацію.

REFERENCES

Vilchynska, T. (2008). *Kontseptualizatsiia sakralnoho v ukrainskii poetychnii movi XVII-XVIII st.* [Conceptualization of the sacred in the Ukrainian poetic language of the 17th-18th centuries]. Ternopil: Dzhura [in Ukrainian].

Kosmeda, T. (2000). *Aksiologichni aspekty prahmalinhvistyky : formuvannia i rozvytok katehorii otsinky* [Axiological aspects of pragmalinguistics: formation and development of the evaluation category]. Lviv: Vyd-vo LNU im. I. Franka [in Ukrainian].

Krasnobaieva-Chorna, Zh. (2016). *Linhvofrazemna aksiolohiia: paradyhmalno-katehoriinyi vymir* [Linguophrasal axiology: paradigmatic-categorical dimension]. Vinnytsia [in Ukrainian].

Lepkyi, B. (2016). *Krutizh* [Whirlpool]. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].

Prykhodko, H. (2009). Otsinni komponent u semantychnii strukturi slova. *Bulletin of Zhytomyr State University. Philological studies*, 45, pp. 44–47.

НЕВЛАСНЕ-ПРЯМА МОВА В РОМАНІ В.К. ВИННИЧЕНКА «СОНЯЧНА МАШИНА»

Нікіфорова С.М. (Харків, Україна)

<http://orcid.org/0000-0002-5471-6835>

Мова роману В.К. Винниченка «Сонячна машина» досліджена мало, зокрема недостатньо вивчено співвідношення авторського і «чужого» слова. Винниченко у своєму романі широко використовує принцип зближення і змішення дискурсу наратора зі сферами мовної свідомості персонажів, з «чужою» мовою. Цей принцип внесення чужих слів і

висловлювань в оповідний дискурс експресивно й стилістично урізноманітнює його.

У романі «Сонячна машина» наратор, що виступає у формі 3-ї особи однини, знаходиться поза світом оповіді, але час від часу виявляє свою участь у відтворенні дійсності, коментуючи, спростовуючи та викриваючи показання персонажів. Іноді його влада та знання здаються необмеженими. Але він може звужувати своє поле зору до поля зору персонажа, дивитись на світ його очима – з просторової точки зору або занурюючись у його свідомість (про що сигналізує поява елементів невластиве-прямої мови (далі – НПМ)). НПМ являє собою одну з найважливіших композиційно-мовленнєвих єдностей, з яких складається і на які розпадається літературно-художній текст. Це, на думку А.Т. Гулака, є свого роду стилістичним показником драматичної солідарності оповідача з персонажами. (Gulak, 1995, p. 58). За допомогою НПМ передаються думки героїв, особливості їхнього психологічного стану тощо. НПМ не лише сприяє переключенню оповіді в суб'єктну сферу персонажа, а й є мовним прийомом, що створює важливий смисловий і стилістичний ефект.

«Чуже» слово, проникаючи в оповідну тканину, розкриває в усій безпосередності і дійсній цінності розмірковування персонажів, їхні плани й прагнення:

Граф Адольф Елленберг у чудесному настрої. На столі лежить власноручний лист пана президента до депутата Рінкеля. лист, який одчинить двері до всіх таємних закутків підлої й грізної банди, який верне коронку, який поставить на реальний ґрунт викохану графом Адольфом комбінацію з принцесою, який розгорне для графа такі перспективи, від яких можна міцненько потерти руки.

Чудесний ранок! Такий сонячний, прозора-блакитний, невинно радісний. Яка година? За чверть десята. Зараз має бути депутат Рінкель. Розумна й хитра бестія. Але на всякий розум і хитрість знаходиться ще розумніша хитрість. Ти хочеш листа від самого Мертенса? Будь ласка. Але чи ти дістанеш п'ять процентів, то це ще невеличке питання. (Vynnychenko, 2005, p. 543)

Тут точка зору оповідача звужується до точки зору героя, відповідно оповідь суб'єктивується, у неї вводяться мовленнєві форми персонажа. Як засіб, що виділяє НПМ, тут виступають: коливання часового плану (поява форм майбутнього часу

дієслів *одчинить, верне, поставить, розгорне* на тлі теперішнього *лежить* сигналізує про зміщення оповіді у сферу мовлення героя, відображаючи рух думок персонажа); зміна модальності (введення питальних речень: *Яка година?, Ти хочеш листа від самого Мертенса?* і окличної конструкції: *Чудесний ранок!*, що свідчать про експресивне сприйняття подій); прислівник часу *зараз*, що перемикає розповідь у часовий план героя; займенники *такий, який* (у різних формах), що підкреслюють суб'єктивну експресію, багаторазовий анафоричний повтор займенника *який* у синтаксичних конструкціях: *який одчинить двері до всіх таємних закутків підлої й грізної банди, який верне коронку, який поставить на реальний ґрунт викохану графом Адольфом комбінацію з принцесою, який розгорне для графа такі перспективи, від яких можна міцненько потерти руки*, що є ефективним інструментом емоційно-сислової домінанти тексту і слугує для увиразнення комунікативного повідомлення і поглиблення впливу на читача. НМП, наділяючись формою питальних або окличних речень, максимально наближається до відкритої прямої мови персонажа, виступаючи одним із засобів побудови розмови персонажа із самим собою (порівн.: *Яка година? За чверть десята; Ти хочеш листа від самого Мертенса? Будь ласка. Але чи ти дістанеш п'ять процентів, то це ще невеличке питання.*).

Про переключення оповіді в суб'єктну сферу персонажа свідчить також лексична імітація мови героя. Невласне-пряма мова графа Еленберга насичена оціночними епітетами: *підла й грізна банда; викохана комбінація; чудесний, сонячний, прозоро-блакитний, невинно радісний ранок; розумна й хитра бестія; ще розумніша хитрість*, а також розмовними конструкціями: *міцненько потерти руки; хитра бестія, невеличке питання*. Для НПМ характерна насиченість розмовними конструкціями, включення в авторську оповідь елементів мовлення героїв надає авторському мовленню загалом інтонації розмовності, наближаючи його тим самим до зображувального світу.

Усі розглянуті засоби переводять оповідь у план персонажа, передають зміст і експресію його внутрішнього мовлення. Принцип внесення «чужих» слів і висловлювань у дискурс наратора експресивно й стилістично урізноманітнює його,

додає йому глибини змістової перспективи. Органічно включаючись в авторську оповідь, НПМ сприяє виявленню сутності характеру, показу внутрішнього світу героїв, їхнього емоційного стану, їхніх міркувань, створенню персональної оповіді.

REFERENCES

Vynnychenko, V. (2005). *Vybrani tvory: Opovidannia. Povist. Romany* [Selected works: Stories. The tale. Novels]. Kyiv: Gramota [in Ukrainian].

Gulak, A. (1995). *Stilistika romana L.N. Tolstogo "Voina i mir"* [Stylistics of L.N. Tolstoy's novel "War and Peace"]. Kharkov: KHPU [in Russian].

ОБРАЗИ УКРАЇНИ ТА УКРАЇНЦІВ У ПОВІСТІ М. ГОГОЛЯ «ТАРАС БУЛЬБА» (ПЕРША РЕДАКЦІЯ 1835 РОКУ)

Ніколенко О.М. (Полтава, Україна)

<https://orcid.org/0000-0001-7374-7226>

Перша редакція повісті М. Гоголя «Тарас Бульба» увійшла до збірки «Миргород» (1835). Міфопоетичний образ українського козака (Вакула) уперше з'явився в повісті М. Гоголя «Ніч перед Різдвом» (збірка «Вечори на хуторі біля Диканьки», 1831). У цьому творі було окреслено драматичну тему ліквідації Запорозької Січі внаслідок маніфесту Катерини II «Про знищення Запорозької Січі...» (1775). Через 60 років після трагічної події М. Гоголь написав повість «Тарас Бульба», в якій поетично відтворив історію українського козацтва, поєднавши традиції європейського героїчного епосу та українського фольклору.

Створенню першої редакції повісті «Тарас Бульба» передували історичні та фольклорні студії М. Гоголя. Разом з українським ученим М. Максимовичем письменник збирав і опрацьовував українські пісні, думи, легенди. У статтях «Погляд на утворення Малоросії» (1832), «Про малоросійські пісні» (1833), фрагментах «Роздуми Мазепи», «Про видання історії малоросійських козаків» (початок 1830-х рр.) М. Гоголь розмірковував про історію України та українського козацтва в контексті процесів, які відбувалися у Європі протягом XII–XIV ст. Поняття

«козацтво» М. Гоголь порівнював із лицарськими об'єднаннями в Європі, з військовими походами на захист віри Христової. У своїх історичних студіях М. Гоголь писав про утворення української нації, особливий історичний шлях українського народу та самобутність його культури.

Тому тема України й українського козацтва (Запорозької Січі) стала центральною в повісті «Тарас Бульба». Слово «Україна» використано в першій редакції твору 7 разів у міфопоетичному, героїчному значенні. Саме цей топонім домінує в історичних та географічних описах земель, де селилися українські козаки. Образ України уведено М. Гоголем у широкий контекст історії Європи. Митець підкреслив значення Запорозької Січі не лише як «військової школи тодішньої України», але і як «гнізда гордих і міцних левів», «звідки розливаються воля і козацтво на всю Україну». У першій редакції «Тараса Бульби» М. Гоголь писав про існування двох різних земель – «України» і «Московії». Із поняттям «Україна», на думку письменника, тісно пов'язані поняття «Козача Нація» і «спільна справа», що полягала в захисті пригнобленого народу, в необхідності «очистити Україну». Отже, М. Гоголь розглядав «Україну» як частину загальноєвропейської та світової історії, як історико-географічне утворення, що відрізнялося від Московії за способом життя і традиціями. А Запорозька Січ, за задумом М. Гоголя, була місцем формування української нації й утіленням козацького кодексу, подібного до кодексів честі західноєвропейських лицарів.

Образ України, який є провідним у першій редакції повісті *Тарас Бульба* (1835), визначає характери і колізії твору, а також є головним критерієм оцінки вчинків персонажів. Образи України та українців у першій редакції *Тараса Бульби* зображені в різних аспектах – реалістичному (побут, звичаї, спосіб життя козаків за часів Запорозької Січі), історичному (розгляд козацтва в контексті лицарських об'єднань, що існували в середні віки в Західній Європі), міфопоетичному (романтичне зображення спільної справи, кодексу честі, діянь українських козаків, створення козацького міфу як утілення ідеї боротьби за волю та рідну землю). У створенні образів України та козаків М. Гоголь поєднав традиції українського фольклору (народні казки, пісні, думи), античного і середньовічного героїчного

епосу, а також біблійні алюзії та ремінісценції, що дозволило письменникові вивести історію Тараса Бульби та його родини (не лише кровної сім'ї, але й козацької родини) на рівень героїчної епопеї про українських лицарів – козаків. При тому відзначимо, що історія у М. Гоголя постає не лише у високому героїчному втіленні, а й в особистісному, емоційному вимірі – у почуттях і переживаннях людей, їхніх стражданнях, помилках, експресивних вчинках тощо.

PECULIARITIES OF TRANSLATING *SLOVO PRO POLK IHORIV* INTO ENGLISH

Panchenko O.I. (Dnipro, Ukraine)

<https://orcid.org/0000-0003-2217-5613>

Thinking about M. Hetmanets, we are to remember his two favourite topics – Makarenko's activity and the story of Igor's regiment. Thus, we decided to pay our attention to some peculiarities of its translation into English. The famous text *Slovo o polku Ihorevi* has been translated into English at least 6 times. We set as the purpose of our thesis to analyze the commencement of the 4 variants (Dahl, Johnston, Mann, Nabokov) in order to determine the main translational peculiarities which deserve further investigation.

Our analysis proved that these peculiarities are the following ones: 1) translation of proper names; 2) translation of historic realia; 3) translation of archaic vocabulary; 4) translation of stylistic devices. Each one can be explained and illustrated as follows.

1. The first extract includes such personal names: *Ігор Сватъславлич, Боянь, Ярослав, Мстислав, Редедя, Роман Святъславлич*. There are such variants of translation – *Igor* – the common variant for all versions; *Sviatoslavich, Igor, (the) son of Svyatoslav; Boian* or *Boyan; Iaroslav, Yaroslav (of yore); Mstislav* without variants; *Rededia* or *Rededyia; Roman Sviatoslavich Roman, son of Svyatoslav (Sviatoslav)*. Thus the main differences here concern the decision how to translate a patronymic and how to render *я* in English.

2. To illustrate historic realia we'll use the word *предъ полкы косожъскими* (according to contemporary understanding the Cherkess people are meant. We meet such variants of translation: *Cherkess troops* (Dahn); *the Circassian armies* (Johnston); *the Kasogian regiments* (Mann); *the Kasog troops* (Nabokov). It's worth underlying the 2 variants of translation when either the ancient names of the tribes is used or its contemporary denotation.

3. As one of the brightest examples of archaic vocabulary we suggest the word *въщій* which can be explained as *prophetic* and has got the following translations: *Boian was a wizard* (Dahn); *Boyan the wizard* (Johnston); *Boyan the seer* (Mann); *vatic Boyan* (Nabokov). We consider the variant *seer* the most relevant as prophecy does not always mean magic.

4. And as a stylistic device we can analyze the famous *растекашется мыслию по древу, стъримъ волкомъ по земли, шизымъ орломъ подъ облакы*. The verb is rendered by the variants *move in all directions through the tree; skipping in thought from tree to tree; race across earth; run in thought all through the tree; ranged in thought / [like the nightingale] over the tree*. Comparisons are as follows: *as a squirrel; as a grey wolf along the ground; as a dusky eagle beneath the clouds; like a running wolf, as a steel-gray eagle* (Johnston); *as a blue-grey eagle like the smoky eagle/up to the clouds*. Thus the colour of the wolf varies and a squirrel appears in one variant, maybe due to the translation into Russian or Ukrainian.

Thus the main conclusion is: the work attracts attention of a lot of translators; the Ukrainian pronunciation has not been depicted yet.

REFERENCES

Get`manecz`, M. (1996). Aktual`ni problemy` vy`vchennya "Slova" v Ukrayini [Urgent Problems of Studying "Word" Tretij Mizhnarodny`j kongres ukrayinistiv. Literaturoznavstvo. Kyiv: Oberegy` [in Ukrainian].

Get`manecz`, M. (1998). *Vely`ke i vichne "Slovo o polku Igorevim"* [Great and Eternal "Word on Ihor's Regiment"]. Sumy`: Sobor [in Ukrainian]

The Song of Igor's Campaign, Igor son of Svyatoslav and grandson of Oleg by V. Nabokov. Available at: http://slovoopolku.ru/translation_nabokov/ [in English].

The Song of Igor's Campaign translated by Bill Johnston. Available at: <https://issuu.com/uglyducklingpresse/docs/igor> [in English].

The Song of Prince Igor. The Russian Epic Song of the Twelfth Century. Translation and Commentary by Mann, Robert. The Birchbark Press of Karacharovo. 2005. Available at: <https://www.lulu.com/shop/robert-mann/the-song-of-prince-igor/ebook/product-14n7epz9.html?page=1&pageSize=4> [in English].

Dahl Eric, & Haney J. A. V. (1992). *On Igor's Campaign.* Available at: <https://faculty.washington.edu/dwaugh/rus/texts/igortxt2.htm> [in English].

ГОЛОСИ ВІЙНИ («ЕПІТАФІЇ ВІЙНИ» Р. КІПЛІНГА)

Потніцева Т.М. (Дніпро, Україна)

<https://orcid.org/0000-0002-4614-4080>

Тема війни, яка у сьогоденній ситуації є особливо болючою й актуальною, пронизує творчість письменника минулого століття з його багатим досвідом колоніальних війн кінця XIX століття і Першої світової війни 1914–1918 рр.

Циклом епітафій тим, хто загинув під час Великої війни, письменник підсумовує свій гіркий досвід, руйнуючи вже стійкий міф про «залізного Редьярда», про Кіплінга – оспівувача імперіалізму та «тягаря білої людини». Філософські роздуми автора «Епітафій війни» (1917–1918) про війну як про потрясіння для людини й людства, коли діють інстинкти, а не розум, формувалися протягом декількох десятиліть під впливом власного фронтового досвіду, участі у Комісії по похованню загиблих на війні британських солдат і офіцерів і власної трагедії – загибелі сина Джона у 1915 р.

Епітафії написані у жанрі епіграм – іронічно-сатиричних віршованих написів, які є голосами або самих загиблих, або того, хто розмислює над цими написами. В цьому виявляється впізнана манера, «мужній стиль» Кіплінга, коли він мов би

«транскрибує» дійсність, надає їй окремі штрихи, з яких вимальовується цілісність і образу світу, і думки автора. Епітафії концентрують звичайне, буденне у житті на війні, а крізь це формується філософський узагальнюючий висновок.

Слово – іронічне, глузливе і водночас трагічне, тому що воно є останнім, підсумовуючим – головний персонаж і смислотворюючий фактор «Епітафій» Кіплінга. Більш ніж 30 голосів додають важливі відтінки до загального образу війни, до всіх тих неймовірних варіантів смерті, «в яких вгасає життя» (“in which life may be extinguished” (Tompkins, 1950, p. 189). Серед загиблих – новобранець (the beginner), який ще не зрозумів, що війна – це реальність, а не гра у «війнушку»; вартовий, який заснув на своєму посту і був вбитий (the sleepy sentinel); той, хто боявся зустрічі зі смертю (the coward) і був за це жорстоко покараний своїми ж бійцями, та багато інших трагічних доль на війні.

Однією з кульмінаційних епітафій є та, в якій Кіплінг сформував свій головний висновок про війну. Це епітафія під заголовком “common form”, яку один з сучасних дослідників творчості Кіплінга називає такою, що «може бути написаною на кожній воєнній могилі» (“...that could be used for every war grave” (Daniel Hadquas, 2018). Назву епітафії можна перекласти і як «розповсюджена форма», і як «головний висновок». В її заключних словах підсумок самого Кіплінга – “If any question why we died / Tell them, because our fathers lied” («Якщо будуть питання, чому ми загинули, / Скажіть їм, тому, що наші батьки нам брехали»). Саме у цьому висновку зійшлося і персональне і універсальне («Kipling gave his private grief a universal dimension” (Irene De Angelis, 2016). Відчуття провини у письменника в тому, що він прискорив і допоміг синові відправитися на війну, оскільки на той час сам сповідав патріотичні ілюзії. Тут висловлюється і загальне розчарування у політиці уряду. Тема брехні та хибних ідеалів буде наскрізною у багатьох епітафіях. Так, держслужбовець, що загинув (“a dead statement”), кається, що своєю брехнею вбивав інших, а загиблий бунтівник (the rebel) та покірна, слухняна людина («the obedient”) відчувають у рівній мірі провину за те, що наслідували хибні ідеали. За словами О.В. Кеби, «у “Воєнних епітафіях” домінують мотиви облуди й провини батьків за долю синів» (КебаО.В., 2022, с. 125).

Кіплінг не стояв осторонь всіх воєнних подій. Він був активним борцем, чиею зброєю «було перо та голос суспільного оратора» (“...pen and voice as a public speaker”) (Rodney Atwood, 2019, p. 1), він був одним з багатьох відомих письменників, хто підписав Маніфест проти розв’язування війни, і один з тих, хто закликав берегти мир, за який віддали своє життя всі загиблі на будь-якій війні. Не тільки своєму, а й майбутнім поколінням людей він залишає таке звертання-заповіт. Прислухаємось до нього сьогодні і ми!

Whereby our dead shall sleep
In honour, unbetrayed
And we in faith and honour keep
That peace for which they paid!
(Justice, 1918)

REFERENCES

- Atwood, Rodney (2019). *Introduction*. / *Kipling and the Great War*. Available at: https://www.kiplingsociety.co.uk/readers-guide/rg_greatwar.htm [in English]
- De Angelis, Irene. (2016). From Propaganda to Private Grief: Redyard Kipling and World War I. *Le Simplegadi*. Vol. XIV, № 15. Available at: https://www.researchgate.net/publication/303091734_From_Propaganda_to_Private_Grief_Redyard_Kipling_and_World_War_1 [in English].
- Hadqas, Daniel. (2018). *Epitaphs of the War – The Kipling Society*. Available at: <https://www.kiplingsociety.co.uk>
- Keba, O.V. (2023). *Red’jard Kipling* [Redyard Kipling]. *Zarybezhnaja literature mezhi XIX –XX ta XX stolittja* [The Foreign Literature of the border of the XIX–XX and XX century]. Ternopil: Navchalna knyga-Bogdan [in Ukrainian].
- Tompkins, J.M.S. (1950). Kipling’s Later Tales: The Theme of Healing. *The Modern Language Review*. Vol. 45, № 1 (Jan. 1950) Available at: <https://www.jstor.org/stable/3719656> [in English].

ТЕМА ВІЙНИ У РОМАНАХ РОБЕРА МЕРЛЯ

Приходько В.С., Божко Ю.О.

(Харків, Україна)

<https://orcid.org/0000-0002-3221-4340>

<https://orcid.org/0000-0002-7235-0670>

Одним з відомих французьких представників антивоєнної літератури є Робер Мерль (1908–2004), творчість якого стала складним і неоднозначним явищем у літературі Франції. Письменник відстоює ідею опору політичному та моральному насильству, прагне постановки важливих проблем особистого життя людини, показує, яким крихким є особисте щастя, як народжуються в ньому відносини між людьми.

У романі «Недільний відпочинок на південному березі» (1949) зображується трагедія, пережита французької армією під Дюнкерком. Центральне місце займають епізоди, які описують жорстокий розгром французьких солдатів під час німецького вторгнення до Франції. Французька армія була кинута напризволяще як власним командуванням, так і військами союзників-англійців. Автор малює війну у всій її огидності та аморальності. Тут немає місця піднесеним почуттям та награній патетиці. Тут панують тваринний страх перед страшною смертю, чуються крики і прокляття, валяються понівечені трупи. Герой роману Жюльєн – пацифіст, він стверджує, що немає війни справедливої чи священної, чи просто резонної, війна за своєю суттю – абсурд. Але коли він бачить, як два солдата, які втратили людські якості, намагаються вчинити насильство над сільською дівчиною, то береться за зброю і вбиває обох.

У романі, таким чином, виникає мотив жорстокості людей, атрофованості високих почуттів під впливом війни. У фіналі твору Жюльєн гине під час бомбардування разом із сільською дівчиною Жанною, яку він врятував від рук озвірілих солдатів, але не зміг переконати поїхати з рідних місць. Правдиво зображуючи війну, Р. Мерль, водночас, як і його герої, робить спробу розібратися у

соціальних причинах дюнкерської трагедії.

На документальному матеріалі написаний й інший антифашистський роман Р. Мерля – «Смерть – моє ремесло» (1952), що викриває звірства німецьких військових злочинців. Прототипом центрального персонажа роману Рудольфа Ланга став комендант табору Освенцім Рудольф Гесс. Автор зосередив свою увагу не лише на тому, що саме робив Ланг як комендант концтабору, а й на тому, як формувався його характер. Батько Ланга – ревний католик, який виховував дітей «у страху божому». За найменший відступ від його наказів він жорстоко карав дітей. Вступивши на службу в армію, Ланг привчається до беззаперечного виконання будь-якого отриманого наказу. Навіть одружується він за наказом начальника.

Дружина Ланга Ельза випадково чує розмову чоловіка з полковником Кельнером, які обурені «потворною» поведінкою засуджених, їх передсмертними «вульгарними» криками. Жінка, яка ні про що не підозрювала, розуміє тепер, чим займається її чоловік. У гніві вона вимагає від нього припинити вбивство людей. Він виправдовується тим, що вважає себе ні в чому невинним, оскільки він лише виконує наказ. Автор підкреслює цим, що Ланг немає власних думок, життєвих позицій, він механічний виконавець чужої садистської волі. Кар'єрі Ланга сприяв його вступу до нацистської партії. Він керував каральними експедиціями, холоднокровно вбивав людей. Все це підготувало його до ролі коменданта табору смерті.

Проте, автор не ставить за мету схарактеризувати Ланга як завершеного садиста. Він підкреслює, що таких людей багато і вони формують націю. Вбиваючи людей, Ланг не відчуває жодних емоцій, ні радості, ні скорботи. Він просто виконує свої службові обов'язки, намагаючись робити це як найсумлінніше. У романі «Смерть – моє ремесло» з великою художньою виразністю показаний процес перетворення людини на бездушну машину, позбавлену людського мислення, яка не відчуває жодних почуттів та емоцій. Позбавлена можливості відчувати емоції, людина перетворюється на ідеальний «механізм» для виконання найбезжалісніших наказів.

ДО ПИТАННЯ ПРО «ОЦІННІ СУДЖЕННЯ» ТА «ФАКТИЧНІ ТВЕРДЖЕННЯ»

Прокурин І.А. (Харків, Україна)

<https://orcid.org/0000-003-0214-1889>

Загальнофілософські аспекти розмежування

«оцінного судження» та «фактичного твердження» вбачаємо у розвідці Джорджа Альтреда Шрьодера-молодшого «Річ сама по собі у філософії Канта» (Searle, 1949), де, зокрема, зазначається наступне: «...Evaluative statements must be different from descriptive statements in order to do their job, for if they were objective they could no longer function to evaluate. Put metaphysically, values cannot lie in the world, for if they did they would cease to be values and would just be another part of the world. Put in the formal mode, one cannot define an evaluative word in terms of descriptive words, for if one did, one would no longer be able to use the evaluative word to commend, but only to describe»(Searle, 1949, pp. 53–54)¹

Дослідниками (Kondratenko, 2022; E. V. Kovkina, personal communication, May 18, 2023) розроблено певні алгоритми визначення оцінного судження у лінгвістичній експертизі: 1) визначення семантичного наповнення лексем, які є компонентами структури висловлення, що є предметом експертного дослідження²; 2) визначення контекстуальних аспектів функціонування конкретних лексем у семантичній площині висловлення (чи конкретна лексема у семантичній площині висловлення функціонує в узуальному («прямому») значенні, або ж конкретна лексема у семантичній площині висловлення функціонує в okazіональному («непрямому») значенні); 3) визначення меж «об’єктивного змісту» висловлення відповідно до визначеного у попередньому етапі функціонування значення конкретних лексем у семантичній площині висловлення як узуального («прямого»), або ж okazіонального («непрямого»); 4) визначення комунікативної інтенції адресанта висловлення

¹ Звичайно, для лінгвістичної експертизи «оцінне судження» не функціонує у якості “commend”, як у цитованому фрагменті, а як власне оцінне судження, «оцінне судження само по собі», якщо послуговуватися аналогією до Кантової Ding an Ich

² «...наслідком стає перелік лексикографічних дефініцій кожної словоформи» [Kondratenko, 2022, p. 109]

відповідно до комунікативної ситуації; 5) висновок щодо концептуального змісту висловлення відповідно до питання наявності оцінних суджень у семантичній площині висловлення.

REFERENCES

Kondratenko, N.V. (2022). Faktychne tverdzhennya ta otsinne sudzhennya: rozmezhuvannya v semantyko-tekstual`nyi expertyzi [Descriptive statements and evaluative statements for semantic-textual expertise]. *Applied linguistics on the Ukrainian South: acquisitions and perspectives*. Odesa; Vinnytsya: TVORY, pp. 106–113 [in Ukrainian].

Schrader, G.A. (1949). The thing in itself in Kantian philosophy. *The Review of metaphysics*, Vol. 2, № 7, March, 1949, pp. 30–58 [in Ukrainian].

ПІДҐРУНТЯ ПОЯВИ ЛІТЕРАТУРНИХ НАТЮРМОРТІВ: НАТУРАЛІЗМ У МИСТЕЦТВІ

Радчук О.В., Чепракова Р.В.

(Харків, Україна)

<http://orcid.org/0000-0002-0343-6796>

Натуралізм як напрям набуває

потужності у другій половині XIX століття не лише як літературний, він притаманний усім галузям мистецтва взагалі. Цей стилістичний феномен майже одночасно виникає в Європейських країнах і в Америці, але передусім у Франції. Джерелом ідей натуралізму є філософська концепція позитивізму Огюста Конта, естетичні напрацювання Іпполіта Адольфа Тена, публікації у галузі образотворчого мистецтва Жюльє-Антуана Кастаньєрі, розробка принципів театрального натуралізму Андре Антуана. Усі вони є визначними сучасниками Еміля Золя, який вважається основоположником натуралістичного зображення в літературних творах. У цій концептуальній площині також розвивалася творчість Едмона та Жульє Гонкур, Леона

Енніка, Джоржа Еліота та ін. Пізніше до них приєдналися письменники «меданської групи», до якої належали Гі де Мопассан, Альфонс Доде, Гюїсманс і Поль Алексіс та ін. Митці цього напрямку розглядають діяльність людини у взаємозв'язку зі світом природи, надаючи значущості генетичної спадковості та соціальному оточенню в житті людини. Суть концепції натуралізму, за Золя, полягала в науково-точному зображенні життя на основі ретельного спостереження і подальшого аналізу фактів.

Натуралізм як напрям характеризується точністю відбиття реальності, фрагментарністю зображення, що занотовують момент життя людини в певних деталях. Специфікою натуралістичних описів постають літературні натюрморти, на яких зірвані плоди природи, спіймані риба і птахи ніби оживають, картина відтворює для читача і глядача справжнє реальне життя.

Через майстерне змалювання квітів, фруктів, овочів, м'яса, риби та посуду, предметів кухонного приладдя, що утворюють композицію з прихованим таємничим змістом, митець надає і естетичне задоволення або, навпаки, і, що набагато цінніше, ділиться на полотні своїми думками, філософією життя, транслює своє розуміння гармонії в природі. Завдяки цьому натюрморт набував з часом історичного сенсу, оскільки був фрагментом віддзеркалення особливостей певного етносу. Ідентифікація самотності того чи того народу виявлялась насамперед у тому, чим він харчувався, оскільки їжа була і залишається основною потребою людини. Фрукти і овочі на полотні також уможлилювали розуміння екстралінгвальних чинників, що впливали на існування людини у конкретній географічній локації, ставлення людини до навколишнього середовища, повноту зв'язків між природним світом і людиною. Предмети побуту та кухонного приладдя були свідомством культури і соціальних розмежувань етнічного колективу. Майстри-живописці саме через звичайні побутові речі вміло демонстрували їхню практичну, функціональну, корисну та необхідну цінність для повсякденного життя певного етносу.

REFERENCES

Franko, I. (1979). *Emil Zolia, yoho zhyttia i pysannia. Zibrannia tvoriv u 50-ty tomakh*. Kyiv: Naukova dumka. T. 31, pp. 275–307 [in Ukrainian].

Naturalizm. Zarubizhna literatura mezhi XIX–XX ta XXI stolittia: pidruchnyk.

(2022). Ternopil: Bohdan, pp. 35–37 [in Ukrainian].

Natyurmort. Available at: <https://ukrburshtyn.com/ua/blog/natyurmort-osobennosti-i-istoriya-zhanra.html> [in Ukrainian].

Tseller, H. (2018). *Filosofiiia suspilstva Ohiusta Konta. Z nimetskoi movy pereklav Volodymyr Abashnik. Liudyna, suspilstvo, komunikatyvni tekhnolohii. Materialy VI Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (14–15 veresnia 2018 roku)*. Kharkiv–Lyman, pp. 119–122 [in Ukrainian].

«УКРАЇНЬСЬКА КНИЖКА – ДІТЯМ ЗА КОРДОНОМ»

Разуменко І.В. (Харків, Україна)

<https://orcid.org/0000-0002-3221-4340>

На сьогодні знайшли тимчасовий прихисток у Польщі мільйон українських дітей, яких батьки вивезли подалі від війни. Опинившись у чужій, хоча і братній, країні, крім вирішення побутових питань, вирішувалося і питання навчання дітей. Втікаючи з-під обстрілів, люди не встигали брати з собою навіть найнеобхідніше, не кажучи вже про підручники та дитячі книжки. З перших тижнів перебування переселенців за кордоном постало питання забезпечення українських малюків необхідною літературою. У межах акції фундації «Незламна Україна» під назвою «Українська книжка – дітям за кордоном» підготувала 35 тисяч книжкових наборів (Наше слово, 2022), частина яких була направлена і до Польщі. Серед основних завдань гуманітарної допомоги польської влади та польських громадських організацій стало надання українським дітям, які опинились далеко від своєї домівки, можливості читати книжки рідною мовою.

З початку повномасштабного вторгнення російського агресора в Україну на полицях польських книгарень та волонтерських центрів з'явилося багато двомовних (польською та українською мовами) дитячих книжок польських авторів. Серед таких можна назвати книгу «Свобода, мир, дружба... Про те, що важливо в житті» (Марек

Михалак, 2022) Марека Михалака, польського педагога та громадського діяча, доктора соціальних наук, канцлера Міжнародної Капітули Ордену Усмішки, голови Міжнародної Асоціації ім. Януша Корчака, Омбудсмена з Прав Дітей Польщі у 2008–2018 роках.

До надрукованих двомовних дитячих творів у 2022 р. можна віднести і серію книжок про Олю та Бориска. Це результат благодійної праці більше ніж двадцяти співробітників Вроцлавського та Нижньосілезького університетів (Aleksandra Cieloch, 2022).

Навесні 2022 року Вроцлавський будинок літератури ініціював проєкт «Книжки з дому». Організатори акції не захотіли зосереджуватися тільки на перекладі польських текстів. За головну мету вважали надрукувати та безоплатно розповсюдити серед наймолодших читачів відомі та відзначені нагородами твори українських авторів українською мовою (Наше слово, 2022).

Першою була надрукована «Вроцлавська абеточка». Автори цієї дитячої книжки – Ева та Павло Павляки. За допомогою «Вроцлавської абеточки» вони знайомлять дітей з літерами та найвідомішими місцями Вроцлава.

Книжку польською мовою можна придбати у книгарні. Вона ж стала і частиною вроцлавського подарунку усім новонародженим разом з одягом, ковдрою, іграшкою і бібліотечним квитком – так звана «miejska wuprawka» (Наше слово, 2022).

Після прибуття десятків тисяч українських біженців до Вроцлава в перші тижні широкомасштабного російського вторгнення в Україну вроцлавською владою було вирішено і українських дітей вітати «Вроцлавською абеточкою». Тільки українською мовою. Перекладачем запросили Катерину Бабкіну, письменницю, лауреатку Центральноєвропейської літературної премії Angelus. Книжку було не просто перекладено, а фактично переписано українською мовою. У короткому вступі до книжки, що написав мер Вроцлава, читаємо: «Даруючи вам цю книжку вашою мовою, ми хочемо, щоб ви почувалися у Вроцлаві та Польщі як у своєму другому домі. А коли після перемоги ви повернетесь в Україну, нехай із цих розкиданих барвистих літер утворюються добрі та важливі слова: друг, родина, спільнота, добро, мир, Україна» (Наше слово, 2022).

Другою у проєкті «Книжки з дому» стала книга українських авторів Романи Романишин та Андрія Лесіва «Зірки і макові зернята», яка отримала престижну нагороду «Opera Prima» конкурсу Bologna Ragazzi Award 2014 (Наше слово, 2022). Це історія про один день із життя дівчинки Дори, доньки відомих математиків, історія, яка у найпростіший спосіб передає одну з найважливіших життєвих філософій – філософію маленьких кроків, кроків до перемоги (День, 2014).

Проєкт продовжує своє життя.

Українці вдячні Польщі за допомогу у важкий для них час, за надані умови під час тимчасового перебування у дружній країні, особливо за можливість маленьким українцям навчатися і читати рідною мовою. А в рідній Україні на українського маленького читача вже чекають нові книжки рідною мовою.

REFERENCE

Aleksandra Cieloch i in. Olya Borysko ta yihni novi druzi. (2022). Copyright by Uniwersytet SWPS and Uniwersytet Wroclawski. Wroclaw.

“Vroslavska abetochka”. *Nashe slovo* (2022). Available at: <https://naszwybir.pl/vroslavska-abetochka/>

“Zirky i makovi zerniata”. I persha nahoroda dlia Ukrainy. Den. 28 bereznia 2014. Available at: <https://day.kyiv.ua/article/taym-aut/zirky-i-makovi-zernyatka-i-persha-nahoroda-dlya-ukrayiny>

Myhalak, M. (2022). *Svoboda, myr, druzhba.. Pro te, sho vazhlyvo v zhytti.* Konin: IBIS.

Nashe slovo, 26 lystopada 2022. U Vroslavi vydaiut dytyachi knyzhky ukraiinskoiu movoiu. Available at: <https://nasze-slowo.pl/news/u-vroclavi-vydayut-dytyachi-knyzhky-ukrayinskoyu/>

КОНФЛІКТ БАТЬКІВ І ДІТЕЙ НА ПРИКЛАДІ СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН У РОМАНІ «ЖАХЛИВИЙ ТЕГЕРАН» М.М. КАЗЕМІ

Рогожа А.О. (Харків, Україна)

<https://orcid.org/0000-0002-7589-3857>

Головною темою нашого основного дослідження є проблема буття жінки в соціумі, але здається доцільним звернути увагу на формування жінки як повноцінного члену суспільства під впливом сімейних відносин. «Особливе значення у формуванні особистості дитини, її емоційної та духовної сфери традиційно відводиться фактору взаємодії батьків і дитини»; «Саме взаємини з батьками є фундаментом всіх інших соціальних зв'язків дитини», – пише українська дослідниця Т.Г. Цуркан в одній із своїх робіт (Суркан, 2015, р. 120). Її думки не можуть підлягати сумніву, бо формування особистості апріорі відбувається на фоні родинних відносин.

Приймаючи до уваги цей факт, цікавим стало дослідження родинних взаємозв'язків, які були зображені в романі перського письменника Мортаза Мошфека Каземі (1902–1977 рр.) «Жахливий Тегеран» (1922 р). Українська професорка С.К. Криворучко у своїй роботі «Конфлікт дочка / батько в романі Сейєда Мортаза Мошфека Каземі “Жахливий Тегеран”» зазначає, що письменник розкриває «вічний» конфлікт батьків і дітей як загальний конфлікт для всієї спільноти Ірану. Професорка зауважує: «Для підкреслення загальності М.-М. Каземі створює в романі велику кількість родин, в яких є обставини, що стають підґрунтям для зіткнення інтересів батька та дочки. Майже в усіх родинх ці обставини однакові: молода дівчина, яку батько планує “продати” як річ (віддати заміж), для того щоб розвивати свою кар'єру» (Криворучко, 2023, р. 73).

Письменник створює велику кількість сімей: багатих і бідних, порядних і розбещених, але ми звернемо увагу на дві конкретні родини роману, які утворюють своєрідну паралель. Ми можемо виокремити дві головні героїні роману – Меїн та Ефет. Кожна з молодих дівчат була єдиною донькою у своїй родині, також кожна з них була представницею заможної сім'ї з вищої верстви населення, і, незважаючи на

це, долі героїнь виявились гіркими, хоч і не однаковими.

Молода дівчина Меїн страждає від жорстоких дій свого егоїстичного батька, який бажає використати її як інструмент, або річ. Пан Ф...ес-сальтане мріє зайняти важливу посаду, і для цього, він готовий продати свою доньку: «Пан Ф...ес-сальтане чув, що дочка його говорить іноді речі, які перебувають у крайній суперечності з тими планами, які він будував»; «Дура ця дівчина, нічого не розуміє. Я тільки про неї і думаю і намагаюся, і для неї приготував таке прекрасне майбутнє, а вона, будь ласка, закохалася в голоштанника свого двоюрідного брата і готова все це зруйнувати. Але ні, доки я живий, цьому не бувати, бо тільки за допомогою цього шлюбу я можу обробити так принца К., щоб він провів мене до депутатів голосами своїх селян» (Kazemi, 1922, р. 15) (*Переклад тут і далі Рогожа А.О.*). Письменник зображує конфлікт «батько-донька», в якому батько-тиран не звертає увагу на слова і бажання рідної доньки. Її думки є пустим місцем для нього; він переслідує лише власні, егоїстичні цілі.

Він також не бажає брати до уваги сильні і справжні почуття своєї доньки до доброго, талановитого і амбіційного, але поки безробітного юнака Фероха, вважаючи, що він ледачий бідняк і не є рівним Меїн: «У наш час світ тримається тільки на грошах; ... Ферох, хоча він тобі двоюрідний брат і таке інше, але ж у порівнянні з тобою він бідняк. Викинь його, дитинко, з голови, це неможливий шлюб» (Kazemi, 1922, р. 18). Він не дає жодного шансу реальним почуттям молодих людей, і всі його дії мають лише одну ціль – розлучити молоду пару. Історія Меїн мала сумний фінал. «Кохання у романі закінчується великою трагедією для всіх. Дочка помирає від нудьги за коханим, який сидить у в'язниці (так його покарав Ф...ес-сальтане). Депресія дівчини вплинула на її фізичний стан, під час пологів вона помирає, залишає після себе дитину-сироту (мати – мертва, батько – в'язень)», – пише С.К. Криворучко (Kryvoruchko, 2023, р. 74). Іронічний фінал: зробивши нещасною рідну доньку, чоловік і сам став нещасливим і згодом втратив бажання жити.

Яскравою паралеллю є сім'я героїні Ефет. «Я була єдиною улюбленою донькою однієї з найкращих сімей Тегерану. ... Єдине що я вміла – це підкорюватися батькові та матері у всьому. Цьому навчила мене моя няня» (Kazemi, 1922, р. 39). Коли дівчина

виходила заміж за чоловіка (який, до речі, зробив її проституткою і використовував у власних цілях – давав іншим чоловікам «користуватися» нею), її батько та матір не замислювались над щастям доньки серйозно. Але після того, як пан Р...ед-довле та його дружина дізнались про гірку долю, яка випала їхній доньці, усвідомили свою провину і гірко плакали, вважаючи винними у цій ситуації лише себе: «По обидва боки ліжка стояли батько та мати і цілували її руки. На руки падали гарячі сльози. Ефет хотіла щось сказати, але натомість тихо заплакала. І так із чверть години вони плакали всі троє. Ефет – від хвилювання і горя, що потрясло її, а старі люди, які кілька місяців тому не хотіли серйозно подумати про майбутнє доньки і віддали її невідомо кому, – від гіркої свідомості своєї провини» (Kazemi, 1922, p. 98). Також різнилось ставлення пана Р...ед-довле до того самого молодого юнака Фероха: «Батько мріяв, як було б добре мати такого славного та доброго сина, мати теж мріяла про нього...» (Kazemi, 1922, p. 98). Здається, що батько Ефет, на відміну від батька Меїн, із радістю мав би такого зятя, як Ферох, не дивлячись на його стан у соціумі і дохід; тим більше, слідкуючи за почуттями, які цей юнак викликав у його доньки: з ним вона забувала про тяжкі випробування, та її рани, нанесені жорстоким чоловіком, загоювались, бо юнак врятував її.

Головною відмінністю родинних відносин в цих сім'ях є те, що в родині Ефет батьки визнали свою провину, чим повернули щастя доньки, й у фіналі роману вона залишилась щасливою, з коханим чоловіком, у той час, коли в родині Меїн відсутність поваги до дівчини призвела до великої трагедії, яка зламала не одне життя.

REFERENCES

مرتضی مشفق کاظمی، یادکاریکت شب. تهران مخوف. ناشر آثار ریپر ارزش. تهران. ۲۹۰. ۱۳۴۰.

Kryvoruchko, S. (2023). *Konflikt dochka \ bat`ko v romani Seyeda Mortaza Moshfeka Kazemi "Zhahlyvyi Teheran"* [Daughter \ father conflict in the novel "Terrible Tehran" by Seyed Mortaza Moshfek Kazemi]. *Shodozhavstvo. Aktual`nist ta perspectyvy. Materialy dopovidey IV Mizhnarodnoii naukovy-metodychnoii konferencii 2023*, pp. 73–74 [in Ukrainian].

Cyrkan, T. (2015). *Vzayemnyy dytynu i bat`kiv yak vyznachal`nyi factor vplyvu na formuvannya osobystosti* [Child and parents' relationship as a determining factor of influence on personality formation]. *Nauka i osvita*, № 3, pp. 120–124 [in Ukrainian]. Available at: https://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/doc/2015/JRN_3/PDF/23.pdf

**КЛАРИС ЛІСПЕКТОР ЯК ЗНАКОВА ПОСТАТЬ
ЛІТЕРАТУРИ ЕКЗИСТЕНЦІАЛІЗМУ
(НА ПРИКЛАДІ РОМАНУ
«ПРИСТРАСТЬ ЗГІДНО З Г.Х.»)**

Севрук К.О. (Харків, Україна)

<https://orcid.org/0009-0007-2800-7238>

Творчість Кларіс Ліспектор (р.ж.) – видатної португалофонної письменниці Латинської Америки (Бразилія), ще донедавна була незнайомою українському реципієнтові. Незважаючи на походження авторки, яка є уродженницею села Чечельник, що на Вінничині, її літературний доробок залишається заекранованим, а відсутність розвідок, присвячених означеній темі, утворює значну прогалину в сучасному літературознавстві.

Метою нашого дослідження є проаналізувати один з провідних романів К. Ліспектор «Пристрасть згідно з Г.Х.» (1964) задля виявлення в ньому ідей літературного екзистенціалізму, що сприятиме подальшому науковому пошуку в обраному феномені.

Текст роману «Пристрасть згідно з Г.Х.» є внутрішнім монологом, який написано від першої особи. Слід відзначити унікальність стилю К. Ліспектор: письменниця використовує прийом потоку свідомості, через що її творчість неодноразово порівнювали з майстерністю письма Вірджинії Вульф (Asher, 2010). Однак не можна стверджувати, що К. Ліспектор дотримується чітких меж згаданого прийому. Щоб підсилити емоційну складову твору, авторка використовує деякі з ознак потоку свідомості, але не переймає його структури повністю.

Розглядаючи «Пристрасть згідно з Г.Х.» у контексті літературного

екзистенціалізму, ми хочемо наголосити на філософській спрямованості роману, який досліджує глибокі питання існування, ідентичності та самоусвідомлення особистості. Основна героїня твору – Г.Х. переживає «пограничну ситуацію», спричинену появою невідомого (смертю), що змінює її ставлення до життя. Викликаний зустріччю з тарганом страх, дестабілізує буденність та стає поштовхом до роздумів про свободу, буття, смерть, Бога. Розуміння жінкою власної обмеженості призводить до пошуку правди, змушує прийняти дійсність, яка до визначеного моменту була лише спробою сховатись від світу: «Як пояснити те, що мій головний страх – це саме... бути?» (Lispektor, 1964/2023). Метафорою «третья нога» авторка намагається передати ступінь нівелювання проблеми Г.Х., яка живе, уникаючи аналізу подій та явищ, що з нею трапляються: «Доведеться бути обережною, щоб потай не застосувати нову третю ногу, яка відростає легко, немов трава, а я потім називатиму ту захисну реакцію правдою» (Lispektor, 1964/2023). Внутрішній конфлікт протагоніста відбивається у проблемі вибору, яка розкривається у монолозі та підводить до розуміння істини: «Темниця людської долі полягає в тому, що ми маємо визначену долю, але ми маємо свободу здійснювати свою долю або ні: реалізація нашої визначеної долі залежить від нас». Емоційна насиченість художнього образу досягається шляхом використання специфічної лексики, несподіваного поєднання слів, що наближає читача до розуміння психології персонажа, усвідомлення кризового стану Г.Х., мотивів, які керують нею у процесі винайдення нових сенсів.

Через літературний вимір К. Ліспектор намагається знайти відповіді на власні питання, які стосуються життя та смерті, про це зазначає Бенджамін Мозер у книзі «Чому цей світ», яка є повною біографією письменниці. Б. Мозер звертає увагу на момент міркувань Г.Х. про втрачену дитину, що, ймовірно, було особистою темою для самої авторки: «Покинути все боляче, як розлучитися з дитиною, яка ще не народилася» (Moser, 2009, p. 196) (*Переклад тут і далі К. Севрук*).

Героїня роману «Пристрасть згідно з Г.Х.» стикається зі складнощами сприйняття традиційних концепцій, зокрема відносно релігії та моральних норм: «Чому в Біблії стільки уваги надається нечистому, є навіть список нечистих і

заборонених істот? <...> Я вчинила заборонену дію, торкнулась того, що вважалось нечистим» (Lispektor, 1964/2023). Однак не можна сказати, що Г.Х. заперечує Бога, скоріше навпаки, жінка намагається знайти підтвердження, які б свідчили про його існування та могли поглибити її віру в нього. У процесі роздумів Г.Х. починає розуміти: у кожній людині є частинка Бога, треба лише навчитись її розпізнавати: «Ми дуже відсталі, і ми не знаємо, як використати Бога у взаємообміні <...> Мое насильство проти Бога можна вважати насильством проти себе самої» (Lispektor, 1964/2023).

Отже, головна героїня роману відчуває потребу знайти сенс у своєму існуванні після зіткнення з незрозумілим і навіть огидним об'єктом. Вона прагне зрозуміти, чому ця подія має такий великий вплив на неї. Проблема вибору, з якою стикається персонаж Г.Х., її відчуженість та «інакшість», несприйняття звичних концепцій моралі, незакінченість розв'язки роману є втіленням елементів літературного екзистенціалізму (Kryvoruchko, 2022 с. 427–434).

REFERENCES

Asher, J. (2010). *Politics of Style: Modernist Embodiments of Gender and Consciousness in the Short Fiction of Virginia Woolf and Clarice Lispector*. University Honors College. Available at: <https://ir.library.oregonstate.edu/downloads/7w62fb431> [in English].

Kryvoruchko, S. (2012). *Literaturna tvorchist` Simony de Bovuar: evolucia hudozhnih obraziv* [The literary work of Simone de Beauvoir: the evolution of artistic images]. Kyiv: Vydavnychii dim Dmytra Burago. 425 p [in Ukrainian].

Kryvoruchko, S. (Red.). (2023). *Zarubizhna literatura mezhi XIX-XX stolittia*. Ternopil: Navchalna knyha – Bohdan [in Ukrainian].

Lispektor, K. (2023). *Prystrast, zghidno z H.Kh.* Lviv: Anetty Antonenko. (Oryhinal opublikovano 1964 r.) [in Ukrainian].

Moser, B. (2009). *Why This World: A Biography of Clarice Lispector*. Oxford; New York: Oxford University Press. Available at: <https://archive.org/details/whythisworldbiog00mose/page/196/mode/2up> [in English].

ТРИДЦЯТЬ РОКІВ УЧНІВСТВА

Силаєв О.С. (Харків, Україна)

<https://orcid.org/0000-0002-2388-5951>

Мені пощастило в житті з вчителями, за що я безмежно вдячний і своїм вчителям, і своїй долі. Але найголовнішим і, можна сказати, доленосним учителем і наставником у моєму житті став М.Ф. Гетманець, учнем якого мені пощастило бути тричі – під час перебування студентом, аспірантом і, нарешті, докторантом. Про майже 30-річний досвід свого учнівства у цієї непересічної у багатьох відношеннях людини, точніше про ті яскраві моменти, які зберегла про цей досвід моя пам'ять, я й хотів би розповісти напередодні знаменної для всіх нас, його учнів, дати – 100-річного ювілею від дня народження Вчителя.

Почалося все, звісно ж, зі студентської лави. У тепер уже далекому 1969 році, закінчивши десятий клас школи і вступивши на філологічний факультет нашого тоді ще інституту, я вперше став учнем Михайла Федосійовича в якості його студента. Він, займаючи тоді високу посаду ректора інституту, читав нам, першокурсникам, курс «Вступ до літературознавства». Лекції та практичні заняття Михайла Федосійовича одразу ж привабили нас не тільки рівнем викладацької компетентності та вмінням зацікавити своїм предметом, але й доброзичливою манерою спілкування, незмінною готовністю зняти зайву академічну напругу дотепним жартом або до місця розказаною бувальщиною. Отримана на іспиті зі «Вступу до літературознавства» п'ятірка стала першою п'ятіркою у моїй заліковій книжці і тому предметом особливої гордості. Конспект лекцій Михайла Федосійовича, що його дбайливо зберігаю до цього дня, – речовий тому доказ.

Отримавши диплом про вищу педагогічну освіту з відзнакою, я працював за направленням у сільській школі Рівненської області, по тому служив в армії, після чого життя закинуло мене до Західного Казахстану, на береги Каспію, у ті місця, де колись відбував своє заслання Тарас Шевченко, – до міста Шевченко (нині Актау) Мангишлакської області. На той час я вже мав сім'ю і готувався прийняти

керівництво однією зі шкіл міста. Хто знає, як склалося б моє подальше життя, якби одного разу я не отримав листа з Харкова від Михайла Федосійовича, завідувача кафедри російської і зарубіжної літератури, в якому він запрошував мене на викладацьку роботу на кафедрі. Так через вісім років я повернувся до своєї альма-матер, ставши тепер уже молодшим колегою Михайла Федосійовича, а незабаром і одним із перших його аспірантів.

До викладацької діяльності на кафедрі я приступив наприкінці 1981 року, а вже наступного, 1982 року, у харківському видавництві «Вища школа» побачила світ книга Михайла Федосійовича «Таємниця річки Каяли», яка мала великий академічний та читацький резонанс і згодом ще двічі перевидавалася. Одним із власників цієї книги та ще й з дарчим написом автора виявився і я. Визначна пам'ятка давньоруської літератури «Слово о полку Ігоревім» стала, можна сказати, головним пріоритетом науково-дослідної діяльності Михайла Федосійовича, вивченню якого він присвятив 50 років свого життя, зробивши не просто суттєвий, але й багато в чому унікальний внесок у сучасну науку про «Слово». Чи варто дивуватися з того, що першою прочитаною мною в аспірантурі науковою монографією стала саме книга мого Вчителя «Таємниця річки Каяли», яка занурила мене в дивовижний і досі багато в чому загадковий світ цієї безсмертної пам'ятки?

1991/92 навчальний рік вніс у моє життя кардинальні зміни. В Україні, яка щойно здобула незалежність, відбувалися докорінні суспільно-політичні та соціальні зміни; радикальні зміни переживала у цей час і вища школа. Суверенна країна гостро потребувала висококваліфікованих, озброєних сучасними знаннями та освітніми технологіями педагогічних кадрів – учителів, вихователів, дитячих психологів тощо. В цих умовах ректорат прийняв сміливе рішення: направити до докторантури з відривом від виробництва цілу бригаду викладачів – кандидатів наук, представників різних спеціальностей. Одним із них виявився і я – 39-річний викладач-літературознавець.

Та за вікном стояли «лихі 90-ті» – епоха розпаду «великої» радянської імперії та появи ринкової економіки, коли багато людей змушені були спішно освоювати нові професії та навички, вчитися жити по-новому. Навчений життєвим та

професійним досвідом і добре розуміючи час, що його переживала країна, і людину в ньому, Михайло Федосійович як науковий консультант обрав по відношенню до мене стратегію чіткої організації спільної роботи та доброзичливого, але невсипущого контролю. Двічі на місяць на кожне чергове засідання кафедри (а він продовжував бути її завідувачем) я мав приносити йому на ознайомлення ще один шматок написаного мною тексту майбутньої дисертаційної роботи. Маю зізнатися: ця стратегія наукового консультанта і стала головним стимулюючим чинником у роботі над дисертацією. Але був і ще один не менш важливий чинник – сам Михайло Федосійович, його особистий приклад, який, як відомо, є заразливим.

90-ті роки стали часом надзвичайно активної та плідної науково-дослідної діяльності Михайла Федосійовича, що, звичайно ж, слугувало для мене зримим та надихаючим прикладом. Пріоритетні напрями наукових інтересів Михайла Федосійовича того періоду зосередилися навколо кількох проблем, а саме: історичної основи та художнього світу «Слова о полку Ігоревім», літературно-педагогічної спадщини А.С. Макаренка, теорії літератури, а також літературного краєзнавства. У їх науковій розробці виявилися характерні риси діяльності М.Ф. Гетманця як вченого-літературознавця – широка ерудиція, дослідницька сумлінність, чуття нового, сміливість у постановці та вирішенні наукових завдань. Докторська дисертація була написана мною і подана на кафедру у відведений докторантурою термін, а незабаром й успішно захищена у спеціалізованій вченій раді нашого університету.

Озираючись сьогодні на пройдений шлях, можу сказати, що школа доктора філологічних наук, професора М.Ф. Гетманця довжиною майже в 30 років стала для мене не просто школою професійного росту та мужіння, а й справжньою школою життя, – учнівством, яке згодом переросло у співробітництво, партнерство та дружбу. І сьогодні, напередодні 100-річного ювілею цієї непересічної людини – воїна-ветерана, видатного вченого-літературознавця та письменника-публіциста, талановитого педагога-наставника, людини відкритої, щирої і до всього небайдужої душі, – хочеться сказати від свого імені та від імені усіх його учнів: низький уклін, безмежна подяка та світла пам'ять Вам, наш дорогий Вчителю!

ГЕНДІАДС І ДЕФІСНІ БІНОМНІ УТВОРЕННЯ У ГРАМАТИЧНИХ НАРИСАХ ОЛЕКСАНДРА ОПАНАСОВИЧА ПОТЕБНІ

Скоробогатова О.О., Піскунов І.Є.

(Харків, Україна)

<https://orcid.org/0009-0001-3932-0058>

У науковому доробку Михайла Федосійовича Гетманця значне місце посідають роботи з літературного краєзнавства. Зокрема відоме видання «Літературна Харківщина», підготовлене до друку вченим, не лише систематизувало розпорошений краєзнавчий матеріал, а й стало значною подією у культурному і науковому житті міста. У цій книзі зібрані відомості про видатних й маловідомих діячів літератури і культури, науковців, педагогів, чиї імена пов'язані з Харковом (Hetmanets, 2007). Серед постатей, що привернули особливу увагу укладача збірки, сяє ім'я Олександра Потебні – філолога, який випередив свій час і вивів вітчизняне мовознавство на рівень європейської наукової думки (Hetmanets, 2007, с. 223–224).

Наша доповідь присвячена граматичним нотаткам О.О. Потебні, що описують функціонування у слов'янських мовах, зокрема у слов'янському фольклорному дискурсі, морфологічних дефіснооформлених біномів. Морфологічними біномами називаємо дефіснооформлені утворення, що складаються з морфологічно рівноправних лексичних елементів. Різи типи морфологічних біномів мають різну частиномовну основу. Виокремлені та потребують сучасного дослідження номінативні, ад'єктивні, займенникові, числівникові, дієслівні, прислівникові, прийменникові біноми. Ці одиниці виконують у будь-якому тексті значуще смислове і естетичне навантаження, їхнє використання сьогодні є нормою українського письма (Ukrainiskyiy pravopys, 2019, с. 50–54) та прийомом художнього красномовства й версифікації.

Біномні утворення привернули увагу засновників Харківської філологічної школи І.І. Срезневського та О.О. Потебні. І.І. Срезневський зафіксував низку номінативних біномів у словнику давньоруської мови, О.О. Потебня неодноразово

звертався до аналізу цього мовного конструкту в своїх граматичних нарисах, що увійшли до третього тому базової граматичної праці науковця, укладеного його учнями (Potebnia, 1968).

Вчений висунув гіпотезу щодо мовної природи біномів і їхнього місця в історичній динаміці розвитку граматики. Він розглядав номінативні, дієслівні, прислівникові біноми як граматично подібні та описав основні типи смислових відношень між їхніми елементами/

Дуже значущим при сучасному вивченні біномів є звернення до напівзабутої тези науковця про необхідність врахування **різних шляхів**, якими думка носія мови при використанні конструкту **йшла раніше та йде зараз** (підкреслено нами, О.С., І.П.). Пояснення значення тропа, за Потебнею, пов'язані з виокремленням умов найбільш легкого руху думки. Без урахування цього неможливо відрізнити троп від несимволічного (першообразного) значення слова – *propria significatio* (Potebnia, 1958, с. 395–397).

Вчені розглядають морфологічні біноми як один з різновидів гендіадісу – фігури, що називає цілісне поняття, яке створюється поєднанням двох лексем. У свою чергу дефісний гендіадіс, на нашу думку, стає підґрунтям формування у різних дискурсах метафоричних та метонімічних значень низки конструктів, а також плеоназму, гіперсеми, синонімічних і антонімічних сполук.

Цікавим і значущим фактом є те, що О.О. Потебня виокремлює схожі відносини у біномах різних типів. Це узагальнює підхід до створення типології біномних значень. Той самий шлях обрали укладачі сучасного українського правопису (*Ukrainiskyiy pravopys*, 2019, с. 50–54) при унормуванні графічного оформлення досліджуваних одиниць. Продуктивність такого узагальнення, на наш погляд, викликана мовнодискурсивними особливостями біномів різних морфологічних типів, що іноді мають різне історикограматичне підґрунтя, але функціують у мові та сучасному мовленні за подібними закономірностями.

Узагальнююче монографічне вивчення морфологічних біномів, що є одиницями граматичного рівня мови, у яких перетинаються співзначення дериваційного, морфологічного і синтаксичного ґатунку, може заповнити певну

лакуну у сучасних нарисах щодо опису граматики слов'янських мов. Один із векторів такого дослідження розвиватиме потєбнянський погляд на природу дискурсивного феномену морфологічних біномів.

REFERENCES

Hetmanets, M. F. (ed). (2007). *Literaturna Kharkivshina: Dovidnyk*. 2 vyd., vypravl. i dopovnennia. Kharkiv: Maiidan.

Potebnia, A.O. (1958). *Iz zapisok po russkoi grammatike*. T. I–II.

Potebnia, A.O. (1968). *Iz zapisok po russkoi grammatike*. T. III. Ob izmenenii znachenii i zamenah sushestvitelnogo.

Ukrainiiskiy pravopys [Ukrainian spelling]. (2019). Kyiv: Naukova dumka.

ENHANCING FOREIGN LANGUAGE LEARNING THROUGH MULTIMEDIA TECHNOLOGIES

Soloshenko-Zadniprovska N.K. (Kharkiv, Ukraine)

<https://orcid.org/0000-0002-4721-8336>

The ongoing processes of active integration and worldwide globalization, Ukraine's integration into the European sphere across all aspects of life, and the reform of education necessitate the development of highly skilled professionals capable of thriving in new, multifaceted work environments. A fundamental prerequisite for success in both the job market and the professional field for future specialists is proficiency in a foreign language. This places an immediate and critical responsibility on higher education institutions to train individuals who can engage in high-quality foreign language communication across diverse real-life situations, spanning from professional contexts to everyday interactions. Consequently, the contemporary educational field is actively exploring novel forms, methods, and resources for effective learning.

It is worth noting that the contemporary world is undergoing rapid digitization, a transformation that significantly affects the educational sphere. Consequently, the demand for high-quality training of students and the necessity to explore cutting-edge training tools and technologies are driving the active adoption of digital technologies in preparing

professionals for future work in various fields. Presently, there is a vigorous integration of digital technologies into the educational fields, particularly in the context of foreign language learning (Chetveryk, 2023b, p. 283). This includes the utilization of multimedia resources and the Internet.

The modern Internet is a source of a wide variety of foreign language materials, enabling the implementation of several important educational functions in the field of foreign language learning. In our opinion, in terms of convenience, a wide range of multimedia technologies is the most accessible resource that can be effectively utilized in the process of teaching and learning a foreign language, fostering various foreign language communicative competencies (Soloshenko-Zadniprovska, 2023, p. 248). The utilization of such resources is especially relevant in the current stage, where distance and blended forms of education are prevalent, and learners use educational materials and information on mobile devices, along with mobile applications, for independent learning (Chetveryk, 2023b, p. 283).

Therefore, multimedia technologies, especially video materials, offer numerous opportunities for enhancing the educational process in the field of foreign languages. They enable the creation of a convenient and effective learning environment where learners of all levels can engage with language materials through various forms of presentation, such as text, audio, video, and more.

So, for example, one of the primary advantages of utilizing video materials in the current era is their accessibility, thanks to information carriers like smartphones and the Internet. Among the methodological benefits, it is worth emphasizing that video materials capture students' attention, fostering an engaging and stimulating learning atmosphere. Videos can assist in visualizing complex concepts, replicating real-life situations, and simulating language communication and interaction scenarios. This, in turn, promotes a deeper understanding and retention of the material by activating multiple channels of information perception.

In addition, video materials offer an opportunity to acquaint oneself with various language variants, accents, and intonations and to study them. This is especially useful for learning and practicing pronunciation and listening. Students can listen to native speakers,

and observe articulation and pronunciation, which helps improve pronunciation skills and comprehension of authentic speech.

For the effective use of video materials in teaching foreign languages, it is essential to consider certain methodological aspects when working with them. Firstly, the selection of videos should take into account the students' language competence level and their educational needs. Secondly, the duration of the video clip should match the attention span and concentration of the students. Short video clips can be more effective as they maintain interest without overwhelming students. It is also important to offer a variety of video materials, including different genres, topics, and levels of difficulty, in order to sustain student interest and support their continuous development. In the process of selecting video fragments, it's worth considering the students' level of foreign language communicative competence, their educational needs, and their interests.

In addition, actively involving students in the process of working with video materials is crucial. This can be achieved by previewing a short clip of the video to activate prediction and generate questions, discussing the topic or title of the video beforehand. After working with the video materials, the focus should shift to discussion and reflection. For independent work, students can be assigned tasks related to the video material, such as filling in the blanks, writing monologues reflecting their impressions of what they saw, composing dialogues, and more.

A particular advantage offered by modern technologies is the opportunity to utilize interactive tools, such as captions, subtitles, or interactive tests, to encourage active student participation and assess their comprehension of the material. This enables personalized learning and offers feedback for further improvement.

It's also worth noting that the Internet provides access to authentic materials, which play a significant role in the development of foreign language communicative competence. Currently, thanks to Internet services, educators have access to a variety of tools to enhance their classes with authentic materials. For instance, the widely used video platform, YouTube, hosts numerous videos narrated by native speakers, spanning educational, popular science, and entertainment content (Veretiuk, 2022, p. 201). Learners can easily access such materials from their homes, without incurring additional expenses. The

teacher's role is to carefully select suitable materials, effectively incorporate them into the educational process, and develop appropriate methods for working with these resources.

Thus, it is worth noting that using YouTube in the process of learning a foreign language offers several key advantages. First, this platform offers a wide selection of video materials that span various themes, ranging from specially created video tutorials to content featuring real events recorded by bloggers. Secondly, this service provides an opportunity to engage with authentic texts, listen to the speech of native speakers, and even communicate with them. The primary advantage lies in the creation of a language-rich environment that enhances the methodology of foreign language teaching and allows for continuous knowledge updates. Thirdly, the use of video enhances the visibility of information, thereby increasing the effectiveness of training. Moreover, videos offer insights into the culture, traditions, and everyday life of the countries whose language is being studied. This significantly contributes not only to the development of foreign language communicative competence but also to the cultivation of intercultural competence. It fosters immersion in the language environment and a deeper understanding of the realities of the country whose language is under study.

In general, the use of video materials in learning foreign languages helps to make the learning process more exciting, effective and realistic. Videos provide an opportunity to see, hear and interact with language material, contributing to better understanding, pronunciation and learning in general.

REFERENCES

Veretiuk, T. (2022). Formuvannia inshomovnoi hramatychnoi kompetentsii za dopomohoiu videomaterialiv (na prykladi videokhostynhu YouTube) [Formation of Foreign Grammatical Competence with the Help of Video Materials (on the Example of YouTube Video Hosting)]. *Aktualni pytannia humanitarnykh nauk: mizhvuz. zb. nauk. pr. molodykh vchenykh Drohob. derzh. ped. un-tu im. I. Franka*, 52(1), pp. 199–204. URL: <https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/10754>

Soloshenko-Zadniprovska, N.K. (2023). Mozhlyvosti vykorystannia Internet-resursiv u formuvanni navychok audiiuvannia zdobuvachiv nemovnykh spetsialnostei [The Possibilities of Using Internet Resources to Develop Listening Skills for Students of Non-

Language Specialities]. In *Movna osvita fakhivtsia: suchasni vyklyky ta tendentsii: materialy V Vseukr. nauk.-prakt. internet-konf., Kharkiv, 23 liut. 2023 r.*, pp. 246–251. Nats. yuryd. un-t im. Ya. Mudroho. URL: <https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/10303>

Chetveryk, V.K. (2023a). Rol tsyfrovyykh tekhnolohii u samostiinomu vyvchenni inozemnoi movy: perevahy ta nedoliky [The Role of Digital Technologies in Independent Foreign Language Learning: Advantages and Disadvantages]. *Informatsiini tekhnolohii v osviti ta nauksi: zb. nauk. pr. III Mizhnar. nauk.-prakt. konf., 13*, pp. 419–424. URL: <https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/11667>

Chetveryk, V.K. (2023b). Vykorystannia mobilnykh zastosunkiv pry vyvchenni inozemnoi movy yak zasib orhanizatsii samostiinoi roboty zdobuvachiv vyshchoi osvity [The Use of Mobile Applications in Learning a Foreign Language as a Means of Organizing Independent Work for Higher Education Students]. In *Movna osvita fakhivtsia: suchasni vyklyky ta tendentsii: materialy V Vseukr. nauk.-prakt. internet-konf., Kharkiv, 23 liut. 2023 r.*, pp. 282–288. Nats. yuryd. un-t im. Ya. Mudroho. URL: <https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/10302>

**СВІТОГЛЯДНЕ ІСТОРИЧНЕ
ПІДГРУНТЯ ФОРМУВАННЯ
ФОЛЬКЛОРНОГО СЮЖЕТУ
«ЗВІДНИЦТВО ДІВЧИНИ»**

**Трегубов Д.Г., Трегубова І.М.
(Харків, Україна)**

<http://orcid.org/0000-0003-1821-822X>

<http://orcid.org/0000-0002-0787-8882>

Фольклор за своєю основою є зародком формування та розвитку літератури. Наприклад, українська балада, як і дума, пішли від жанру «слова». Тривалий час розвитку фольклорних жанрів вони не мали письмового закріплення. За втрати значущості певних обрядів багато з них набули родинно-обрядових, соціально-побутових ознак або баладних рис. Тому у фольклорі виникло багато нашарувань

світоглядів різних часів. Це надає цінний матеріал для аналізу, але створює проблему у вигляді розділення історичних нашарувань. Основою формування фольклору був речитативний супровід рухових (танцювальних) обрядів, які пов'язані зі світоглядними уявленнями про життя сонця та містять фрагменти мітології (Trehubova, 2021). Відповідні обряди втілювали, використовували для магічної дії, інсценували фрагменти з життя богів. Цікавим для розгляду є сюжет «звідництво дівчини», який теж набув баладних рис. За попереднім аналізом у ньому помітні натяки на календарні, шлюбні й посвятні обряди (Trehubov, 2022).

Можливість виявлення в українському фольклорі елементів архаїчного походження зберіглася, оскільки багато формул залишилося в піснях, і системний підхід показує наявність у них інших сенсів глибинного змісту. За сюжетом «звідництво» відбувалися події: пригощання дівчиною чоловіків, підмовляння дівчини, подорож по декількох світах, відмова дівчини «стлати ліжко», загибель дівчини з сосною, що горить, або у Дунаї, промовляння дівчиною про порушення соціальних норм. Використано формули (Trehubov, 2022): «три» – цільність побудови світу, частин життя; «три частини шляху» – тройдереву; «напої» (горілка та інші) – дощі та інші прояви богів; «три гостя» – свати; «дерево, яке начебто горить» – осяяння на світанку сонцем верхівки; «сосна» – дівчина, наречена; обрізання або спалювання «коси» – ініціація одруженого стану; «дунай» – розлив річки; «обіцянки кращого» – пояснюють згоду на подорож; «слова від дівчини» – визнання порушення «табу» та звертання до чоловіка, який чомусь знаходиться неподалік; «шинкарка-Галя» та «козак» – «молодята». Але такі пояснення не враховують архаїчних засад формування сюжетів аналогічного змісту.

Натяк на весняну пору можна побачити в формулі «дунай» (як повинь) та іноді співають: «горіла сосна..., дівчина гарна, як весна». Напрямок подорожей за сюжетом від Дону або у напрямку Дунаю, тобто герої мають солярний рух. Події також схожі на шлюбний обряд, оскільки у весільних піснях співають «Горіла сосна... Іскорки на (дівчину) падали, Хлопці за нею плакали», обрізання або спалювання коси проводили під час шлюбного обряду та інше (Pashnyk, 2022). Язичницька обрядовість заснована на фазах «життя» сонця: Коляда, Ярила, Купала, Овсень, а також Світовид (Білобог),

якого пов'язують зі Світовим деревом та вшановують на осіннє рівнодення (Voytovych, 2007). На різдво Сонця використовують атрибут «дідух», схожий на тройдереву (Світове). На тройдереву схоже й весільне гільце. Зустріч літа з весною, початок весільного періоду святкують на Купала, коли пора Ярили змінюється на пору Перуна-Громовика. Шлюбна ініціація дівчини та архаїчне весілля відбувалось за сценарієм (Trehubova, 2021): свати дівчини перевозять її через невпорядковані світи, косу-змію прикріплюють до сосни до зустрічі з сонцем, прохання дівчини про порятунок, торкання Сонцем верхівки сосни, відрізання коси «молодим», дівчина кидається у «дунай» зі словами (до нареченого) «хто ме доплине – того я буду».

У фольклорних сюжетах проявляється мітологічний світогляд з описом дій богів та способом їх врахування у ритуалах. У сюжеті «звідництво» проглядається ритуал зміни соціального статусу молоді шляхом інсценування дій богів. Місце проведення ритуалу співпадає з традиційним – на межі світів («ліс–річка»). Водна поверхня є земним аналогом неба, оскільки відбиває небесні події. Вода, як і блискавка, приходиться з неба, тому річка є його аналогом. Це дозволяє інсценувати небесні події діями біля річки, пройти шляхом через «небо», як і Сонце.

Іван у купальських піснях постає образом сонця: «...красний павичу,... пане Йване... Пустимо стрілку, як грім по небу; / ...кіньми, як дрібен дощик; / ...шаблями, як сонце в хмарі!». Пошуки дівчини Іваном з випусканням стріли є у казці «Царівна-жаба». Царівну переносе Кошій за тридев'ять земель, що можна розуміти як рік – «3+9», де 3 – зимові місяці; або як тройдереву, де «3» – перше розгалуження, «9» – друге. Іноді полонянку Кошій називають Зорею. В цих подіях можна побачити пошук Білобогом своєї нареченої Дани, яка чекає на нього, як Настечка чекала на милого, коли «дїброва палала» та «цебром воду носили». Касуня пливла річкою у святий день Купала – «красна Касуню... в часі весілля», Настечка світилася віддзеркаленим світлом (леліла), і перша, і друга чекали нареченого. «Дїброва палала» – осяяння світанком зеленого лісу. Тоді ці два образи є варіантами пісенного втілення відбиття сонця – богині Зорі. «Дунай» – це «свята» річна вода на Великдень та Купала, межі весни, коли йде час Ярили. Тоді, персонажі сюжету «звідництво» імітують дії богів, що надає їм ініціацію, а сосна виконує роль обрядового тройдерева.

REFERENCES

Trehubov, D., & Trehubova, I. (2022). Initsiatsiyni elementy fol'klornoho syuzhetu “zvidnytstvo divchyny” [Initiation elements of the folklore plot “girl seduction”]. *Kul'tura Ukrayiny – Culture of Ukraine*, 76, pp. 57–63. Available at: <http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/15478> [in Ukrainian].

Trehubova, F., & Trehubov, D. (2021). Doslidzhennya dramaturhiyi pervisnykh khorovodiv vesnyanoho tsyklu [Research of dramaturgy of primitive round dances of a spring cycle]. *Kul'tura Ukrayiny – Culture of Ukraine*, 74, pp. 90–97 [in Ukrainian].

Pashnyk, S.D. (2022). Sosnu pidpalyly – Halyu zamizh viddaly [Pine was set on fire – Galya married gave]. *Ridna vira – Native faith*. Available at: <http://ridnovir.in.ua/index.php/statti/233> [in Ukrainian].

Voytovych, V. (2007). *Henealohiya Bohiv davn'oyi Ukrayiny* [Genealogy of Gods of ancient Ukraine]. Rivne: Voytovych [in Ukrainian].

РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ МАГІСТРІВ У КУРСІ «ТЕСТОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ»

Тучина Н.В. (Харків, Україна)

<https://orcid.org/0000-0001-7860-0688>

Компетентнісний підхід до організації навчання і формулювання його цілей вимагає спрямованості на формування насамперед професійно-методичної компетентності магістрів, які навчаються за освітньою програмою «Англійська мова і література в закладах освіти», тобто здатності здобувачів вирішувати професійні завдання в ході іншомовного освітнього процесу, спираючись на отримані знання психолого-педагогічного, мовознавчого і літературознавчого характеру, сформований репертуар методів і прийомів та набутий досвід під час практики в закладах освіти.

Безпосередньо на формування професійно-методичної компетентності зорієнтовані курси «Методика навчання англійської мови і літератури різних

цільових категорій», «Методичні аспекти дистанційного і змішаного навчання» та «Тестові технології в освіті». Зауважимо, що введення таких дисциплін до навчального плану зумовлено, з одного боку, нагальними потребами сучасної української системи освіти, що функціонує в умовах військового стану, а з другого боку – пропозиціями самих магістрів, які прагнуть бути затребуваними на сьогоденному ринку праці, вміти обирати оптимальні методи і прийоми навчання, а також методи контролю з урахуванням усіх компонентів конкретного освітнього контексту: особливостей здобувачів освіти та їхніх потреб, особливостей навчального закладу, характеристик програми й основного підручника, наявності ресурсів тощо. Такий вибір неможливий без застосування аналітичних здібностей, без критичного оцінювання вказаних факторів, без самостійного опанування методичної літератури й критичного аналізу досвіду інших педагогів, а також постійної рефлексії над власним практичним досвідом. Отже, розвиток критичного мислення майбутніх педагогів, постійне залучення їх до виконання дій вищого розумового порядку (за таксономією Б. Блума) набуває важливого значення в освітньому процесі.

Тестові технології кілька десятиліть активно застосовуються у навчанні різних предметів, у тому числі іноземних мов, під час організації поточного, модульного й підсумкового контролю, в тому числі зовнішнього (ЗНО, НМТ, міжнародно визнані тести Кембриджського синдикату, TOEFL, GRE, IELTS etc). Проте розповсюдженість тестів, на жаль, не гарантує методично грамотного їх відбору та проведення, а начебто нескладний формат деяких з них (множинного вибору, співвіднесення і т. ін.) породжує хибні думки про легкість їхнього укладання. Далеко не все безпомилково в посібниках, що рекламують себе як надійний інструмент підготовки до складання тестів, причому методичні помилки зустрічаються як у вітчизняних публікаціях, так і у виданих закордоном. Запропонований курс як раз допомагає вчителю зорієнтуватися, обирати й укладати тести, виходячи з певних критеріїв та ураховуючи цілу низку факторів.

Зауважимо, що на відміну від міжнародної практики, в Україні поки що не має спеціальних програм для підготовки тестологів ані в системі вищої освіти, ані в

інститутах безперервної освіти. Загальні питання застосування тестових технологій розглядаються в курсах педагогіки та методики навчання іноземних мов, проте за одне чи декілька занять неможливо сформувати вміння, необхідні для створення та використання тестового інструментарію в подальшій професійній діяльності здобувачів.

Дисципліна «Тестові технології в освіті» має створити у здобувачів теоретичну базу, що розкриває загальні та спеціальні закономірності процесу тестування, ознайомити магістрантів з підходами до тестування та розробки тестових завдань / тестів; розглянути найбільш відомі тестові формати, їх переваги та недоліки; продемонструвати, чим визначається відповідність обраного тестового завдання об'єкту контролю; на базі одержаних теоретичних знань розвивати творче методичне мислення здобувачів, яке допоможе у вирішенні різноманітних методичних задач в освітньому процесі. До програмованих результатів навчання належать вміння визначити тип поданих тестових завдань; свідомо вибирати тестові завдання залежно від мети контролю, віку та рівня комунікативної англомовної компетентності учнів; проводити тестування у педагогічному процесі та інтерпретувати його результати; аналізувати тестові завдання з англійської мови під час зовнішнього незалежного оцінювання, національного мультипредметного тесту, міжнародних екзаменів та пропонувати рекомендації щодо підготовки учнів до виконання цих завдань.

На лекційних заняттях використовуються інтерактивні методи, здобувачі залучаються до дискусії, заохочуються до аргументації власних думок з опорою на свій досвід тощо.

На практичних заняттях магістранти виконують такі завдання, як аналіз конкретних тестів за запропонованими критеріями, знаходження методичних помилок у тестах і виявлення причин їх появи (недотримання принципів укладання завдань певного типу, порушення соціокультурних норм, перевірка фонових знань замість перевірки мовленнєвих навичок та вмінь і т. ін.), вибір текстів для укладання різних видів завдань до них і обговорення укладених завдань (самоаналіз, взаємоаналіз, робота в групах). Застосовується метод «навчання через виконання», тобто, аналіз завдань здійснюється у тому ж самому форматі, який аналізується

(множинний вибір, клоуз-тест тощо). Моделювання реальної педагогічної ситуації забезпечується шляхом використання в якості навчального матеріалу прикладів з реальних вітчизняних та міжнародно визнаних тестів.

Магістранти самостійно доходять висновку про взаємозалежність методів навчання і методів тестування і що немає гарних та поганих видів завдань, а є такі, які більше підходять до перевірки рівня сформованості компетентності в тому чи іншому виді мовленнєвої діяльності. Описана методика проведення практичних занять сприяє формуванню у здобувачів умінь осмисленого та методично виправданого застосування тестів.

ТЕНДЕНЦІЇ АПЕЛЯТИВАЦІЇ В СУЧАСНОМУ МОВЛЕННІ (на прикладі оніма *росія*)

Халіман О.В. (Полтава, Україна)

<https://orcid.org/0000-0001-6952-0627>

Суспільні події, як відомо, зумовлюють зміни в мовній системі. Серед тенденцій, що спостерігаємо в українській мові в період російсько-української війни, – апелятивація (деонімізація) власних назв, пов'язаних з країною-агресором. У процесі вживання власних іменників як загальних (написання з малої літери) відбувається «трансформація значення шляхом утрати ознак оніма, зближення його із загальною назвою та нарощення оцінного компонента» (Khaliman, 2019, p. 182).

Написання іменника *росія* та інших назв на позначення відповідної держави (*московія, ерефія, мокша, мордор, расея, раша, рашка*; див. про це Danylchuk) з малої літери набуло активного поширення з перших днів повномасштабного вторгнення, особливо в соцмережах та інтернет-публіцистиці. Таке використання мовних одиниць пов'язане з деіндивідуалізацією номінованого та вираженням негативного ставлення до нього. З'явилися й окремі інтернет-публікації, що коментують

відповідну тенденцію (див., наприклад, Danylchuk), а пізніше – і наукові розвідки. Крім того, мовці активно обговорювали коментар мовознавця О. Авраменка щодо вмотивованості такого вживання.

Написання оніма *росія* з малої літери фіксуємо й у текстах попередніх періодів, що засвідчують результати пошуку в корпусі ГРАК³. Контексти наповненні негативним, зневажливим ставленням до номінованої держави чи певної ситуації, пов'язаної з нею, порівн.: *А ультимативна вимога Клінтона і Єльцена протягом 10 місяців вивести до **росії** «принаймні» 200 ядерних зарядів – це смертний вирок економіці України: адже протягом ночі вивозиться лише одна ядерна бомба за умови надання їй «зеленої вулиці» на транспорті* (С. Плачинда, 1994); *А коли інші пасажери-пенсіонери запропонували їй валити у свою **росію**, то контраргументами було: а) я тут живу; б) а ви якою мовою говорите?* (Facebook, 2014). Регулярне написання досліджуваного іменника з малої літери спостерігаємо в періодичних виданнях «Zaxid.net» (*...на території анексованого **росією** Кримського півострова створений і приступив до роботи постійно діючий виконавчий орган міжвідомчої комісії – робоча група з розгляду питань, пов'язаних з переміщенням товарів на території республіки Крим*), «UNIAN.NET» (*У документі також міститься пункт про тиск **росії** на Україну*), що можемо оцінювати як свідому позицію редакцій щодо вживання цієї мовної одиниці.

Хоча система мовних засобів наукового стилю вирізняється більшою стабільністю і меншою схильністю до динаміки, описану вище особливість спостерігаємо й у наукових текстах, порівн.: *В умовах повномасштабної війни **росії** проти України актуалізується проблема дослідження мілітарних концептів в українській мовно-національній картині світу* (Vilchynska, 2023, p. 5); *Нині ареалом поширення слобожанського говору визнають південно-східні райони Сумщини й Харківщини, північні райони Луганщини, а також суміжні території **росії*** (Нарон, 2023, p. 21); *Система говірок Куп'янського й Дворічанського районів, зауважує Л. А. Лисиченко, зазнає впливу як суміжних говірок української мови, так і російських*

³ Shvedova, M., Valdenfels, R. fon, Yaryhin, S., Rysin, A., & Starko, V. etc. (2017–2022). *Heneralnyi rehionalno anotovanyi korpus ukrainskoi movy (HRAK)* [General regionally annotated corpus of the Ukrainian language (GRAK)]. Kyiv, Lviv, Yena. Retrieved from uacorp.us.org [in Ukrainian].

говірок, поширених у селах певних областей **росії** (Нарон, 2023, р. 24); До неосемантів відносимо нові значення лексичних одиниць бавовна / бавовнятко / селітра 'вибух у **росії**, білорусі чи на території... (Struhanets, & Shton, 2023, р. 90); Путіна можуть убити, а **росія** може розпастися на ядерні міні-держави за кривавим балканським сценарієм: каже колишній аналітик ЦРУ (Karpenko, 2023, р. 310–311). Вище наведено приклади з фахового збірника «Лінгвістичні дослідження» (2023, вип. 58), автори якого, як бачимо, активно використовують поширену в сучасному мовленні тенденцію.

Отже, динаміка в системі української мови спричинена низкою факторів, зокрема й екстралінгвального характеру. Серед інших мовних тенденцій сьогодення – апелятивація, пов'язана з уживанням назви країни-агресора. Онім утрачає свої диференційні риси, набуваючи ознак апелятива, що супроводжується семантичними змінами, пов'язаними з вираженням негативної оцінки. Закріплення подібних мовних змін в узусі є тривалим процесом та відбувається / не відбувається із часом.

REFERENCES

Danylchuk, D. *Viina, shcho zminyla movu: rosiiia z maloi litery, lehitimizatsiia matiukiv* [The war that changed the language: Russia with a lowercase letter, legitimization of the Matyuks]. Available at: <https://chytomo.com/chomu-vsi-pyshut-rosiia-z-malenkoi-a-matiuky-staly-normoiu-u-zmi-sposterezhennia-linhvista/> [in Ukrainian].

Нарон, L.O. (2023). Problemy ukrainскоi dialektolohii v linhvistychnii spadshchyni L.A. Lysychenko [Problems of Ukrainian dialectology in the linguistic heritage of L. A. Lysychenko]. *Linhvistychni doslidzhennia – Linguistic studies*, 58, pp. 17–28 [in Ukrainian].

Karpenko, N.A. (2023). Osoblyvosti perekladu emotsiino-otsinnoi leksyky v zaholovkakh brytanskykh ZMI [Peculiarities of the translation of emotional and evaluative vocabulary in the headlines of the British mass media]. *Linhvistychni doslidzhennia – Linguistic studies*, 58, pp. 306–313 [in Ukrainian].

Khaliman, O.V. (2019). *Hramatyka otsinky: morfolohichni katehorii ukrainскоi movy* [Grammar of estimation: morphological categories of the Ukrainian language]. Kharkiv: Maidan [in Ukrainian].

Struhanets, L.V., & Shton, O.P. (2023). Teoriia bahatoznachnosti slova L. A. Lysychenko u vymiri sohodennia [L. A. Lysychenko's theory of polysemy of the word in the dimension of the present]. *Linhvistychni doslidzhennia – Linguistic studies*, 58, pp. 79–93 [in Ukrainian].

Vilchynska, T.P., Bachynska, H.V., & Verbovetska, O.S. (2023). Kontsept “viina” v ukrainskii paremiinii kartyni svitu (do 95-richchia vid dnia narodzhennia prof. L.A. Lysychenko) [The concept of “war” in the Ukrainian paremiic picture of the world (to the 95th anniversary of the birthday of Prof. L. A. Lysychenko)]. *Linhvistychni doslidzhennia – Linguistic studies*, 58, pp. 3–16 [in Ukrainian].

ЕКРАНІЗАЦІЯ ЛІТЕРАТУРНОГО ТВОРУ ЯК ОСОБЛИВИЙ ВИД ІНТЕРСЕМІОТИЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ

Хуторна Г.П. (Дніпро, Україна)

<https://orcid.org/0000-0002-0391-8920>

Терміном «кінопереклад» зазвичай називають переклад текстів художніх та анімаційних фільмів, а також серіалів. Однак не завжди ми маємо справу лише із перекладом кінотексту з однієї мови іншою. Протягом останнього століття виникають специфічні полікодові системи, які побудовані на поєднанні текстів різної семіотичної природи, а тому поряд із явищем кіноперекладу постає явище інтерсеміотичного перекладу, тобто перекодування твору з однієї знакової системи в іншу (Jacobson, 1959, p. 233). Одним із результатів процесу інтерсеміотичного перекладу є екранізація. Р. Якобсон визначає екранізацію різновидом інтерсеміотичної інтерпретації (Jacobson, 1959, p. 234), у працях У. Еко вона називається «трансмутацією» (Есо, 2000, p. 50). Оскільки екранізація як акт інтерсеміотичного перекладу надає ширші можливості для інтерпретації оригінального твору, система відношень між літературним джерелом та його

кіноадаптацією потребує більшої уваги дослідників, до того ж, в кінематографічній індустрії спостерігають розвиток нових тенденцій. Отже, дослідження у цій галузі наразі є актуальними, зважаючи, зокрема, на недостатню кількість теоретичних та практичних праць вітчизняних дослідників, присвячених цій проблемі.

Метою дослідження є виявлення та аналіз особливостей інтерсеміотичного перекладу на матеріалі екранізованого літературного твору. Екранізація як особливий вид інтерсеміотичного перекладу передбачає перетворення словесного тексту на аудіовізуальний. В Енциклопедії Сучасної України (Entsyklopediia Suchasnoi Ukrainy) подано таке визначення екранізації: інтерпретація засобами кіно творів прози, драматургії, поезії. Із семіотичного погляду таке перетворення зумовлює інтерсеміотичне залучення кодів з інших знакових систем, тобто використання кіномови, зображально-виражальні засоби якої – побудова кадру, його предметно-духовне наповнення, акторська гра, монтаж, музичний супровід тощо – суттєво відрізняються від художніх засобів мистецтва слова.

Ольга Линтвар пропонує такі основні положення щодо порівняння кіномови з природною вербальною мовою:

1) уявлення про конвенційну природу візуальної репрезентації означає повернення до ідеї про подібність структури мови кіно і вербальної мови, але на новому рівні;

2) ідея багаторівневого кодування іконічного знаку мови говорить про те, що мова кіно є не простіша, і не універсальніша за мову вербальну, просте відрізняється більшою мірою умовності;

3) далеко не будь-який комунікативний акт базується на мові, подібній до вербальної (наприклад, зображення) (Lyntvar, 2015).

Кіномова принципово відрізняється від мови літератури. З погляду семіотики, знаки природної мови є умовними знаками, а знаки кіномови – іконічними знаками. Доступність ширших можливостей для інтерпретації оригінального твору під час створення екранізації, з одного боку, зумовлено необхідністю додати візуальний компонент до історії, що складається з думок та переживань героїв.

Вдалим прикладом може слугувати однойменна екранізація роману Ієна

Мак'юена «Спокута» (“Atonement”, 2007) режисера Джо Райта. З огляду на те, що цей роман – своєрідна симфонія, перед режисером були поставлені досить складні завдання. Однак фільм мав значний успіх.

Якщо ж досліджувати безпосередньо результат здійснення переходу твору з однієї знакової системи (література) у іншу (кіномистецтво), можна помітити такі основні тенденції:

1) мова кіно дає змогу недвозначно показати деякі емоції та почуття, які було приховано або ж інтерпретація яких під час прочитання літературного твору може суттєво залежати від особистості інтерпретанта;

2) водночас, щодо елементів, які не пов'язані з емоціями та почуттями людей, екранізація може створювати нові смислові коди або ж взагалі нівелювати значення деяких елементів, які з'являються у кадрі, надаючи глядачеві можливість самому робити висновки щодо цінності та важливості тієї чи тієї речі;

3) оскільки вербальні можливості кіномови вужчі за мову літератури, неминуче значне скорочення тексту, яке може призводити до спрощення деяких смислів, які були закладені автором оригінального твору у той чи той елемент побуту; водночас можлива компенсація, яка дозволяє показати значущість тієї чи тієї речі, однак трохи пізніше або ж в іншому кадрі.

Отже, під час здійснення процесу перекладу із мови літератури мовою кіно суттєву роль відіграють майстерність та емоційність акторів, а також вміння режисера та сценариста виокремити ключові елементи літературного твору, які мають бути обов'язково перекладені мовою кіно. Екранізація як вид інтерсеміотичного перекладу є складним явищем. Оскільки наразі існує невелика кількість теоретичних та практичних робіт, присвячених цьому явищу, подальші дослідження є актуальними та будуть проведені.

REFERENCES

Eco, U. (2000). *Experience in translation*. University of Toronto Press.

Ekranizatsiia. Entsyklopediia Suchasnoi Ukrainy [Film adaptation. Encyclopedia of modern Ukraine]. Available at: <https://esu.com.ua/> [in Ukrainian].

Jakobson, R. (1959). *On Linguistic Aspects of Translation*, in Brower, On

Translation, Cambridge. MA: Harvard University Press, pp. 232–239.

Lyntvar, O. (2015). *Linhvostylistychni zasoby vyrazhennia idiostyliu V.M. Tekkereaia v oryhinali i perekladi (na materialy tekstu romanu “Yarmarok suiety” ta joho ekranizatsii)* [Linguistic means of expressing the idiostyle of W.M. Thackeray in the sourced and translated text (based on the text of the novel “Vanity Fair” and its film adaptation)]. Dys. kand. fil. nauk. [in Ukrainian]

EXPRESSIVE POTENTIAL OF NON-STANDARD FORMS OF COMPARISON IN POETIC TEXTS

Chetveryk V.K. (Kharkiv, Ukraine)

<https://orcid.org/0000-0002-2137-2095>

Expressiveness is a defining feature of all elements within the field of language. These elements include phonetics, intonation devices, word formation, and language models unique to a particular language, as well as morphological occasionalisms used as means for artistic expressiveness or language game. At the vocabulary level, expressiveness manifests through the use of words that carry an additional evaluative component, exclamations, and reinforcing particles. On the syntactic level, expressiveness can be achieved through the disruption of the typical word order, as well as repetition, among other techniques. Expressiveness characterizes various styles of language: artistic, journalistic, and scientific contexts. However, poetry possesses the greatest potential for expressiveness, delivering a powerful emotional impact on its readers.

In poetic texts, figurative language devices are used more frequently compared to prose. Such heightened use can be attributed to the distinct functional and aesthetic purposes of poetic texts. Consequently, the language of poetry is intensely emotional, with the capacity to simultaneously influence both the conscious and subconscious field of the reader (text recipient). It's worth noting that poetic text offers far more opportunities for the utilization of expressive elements than prose. This is primarily because it allows for a more pronounced and intense deviation from linguistic norms, resulting in a text that is inherently

more vibrant and expressive (Skorobohatova, & Kozlova, 2021). This enables the creation of poetic images with significantly increased expressive potential.

Although degrees of comparison, traditionally considered as non-standard (for example, formed based on nouns and numerals), possess significant stylistic, evaluative, emotional, and expressive potential, they still remain to be overlooked within the scope of the modern philological field. Therefore, delving into the examination of the expressive potential inherent in non-standard degrees of comparison is of paramount importance. Such an exploration can serve not only to comprehend the morphological role of such forms in poetic texts but also to help in interpreting the unique poetic and stylistic choices made by the poet.

The existence of degrees of comparison forms, derived from non-standard lexical bases, challenges traditional views on the linguistic field, suggesting that gradation can be applied to a wider spectrum of parts of speech than contemporary linguistic science typically acknowledges. In certain instances, the formation of such comparatives brings to light hidden nuances in the semantics of lexical units, amplifying their qualities and properties. For instance, when considering comparative forms of nouns, it becomes obvious that these formations can function as occasional synonyms for the standard forms of adjectives and their degrees of comparison (Chetveryk, 2023, p. 203). In other cases, this technique serves to intensify a multitude of qualities and properties potentially associated with the noun, particularly with its semantics. For example, as seen in the verse by V. Zatuliyviter: “*Zhyttia solodshe, i dennishyi den, / i doshch doshchishyi, i travnishyi traven, / i lastivishi v hnizdakh lastivky...*” (in the Ukrainian language: «*Життя солодше, і денніший день, / і дощ дощіший, і травніший травень, / і ластів'їші в гніздах ластівки...*»).

In the field of poetic language, it is common to encounter comparative forms derived from numerals. Lexical units with a primary numerical meaning can also carry additional implicit meanings, for example, in the Ukrainian language the unit ‘one’ («один») is used to convey the meaning ‘lonely / loneliness’ («самотній / самотність»). In such instances, the higher degree of comparison of such a unit serves as a means to intensify the secondary meanings of the lexical unit. For example: “*a shche ody n a shche odnisha / a het odna / v yakoi chasha naihirkisha / bo vzhe – do dna*” (by I. Rymarchuk) (in the Ukrainian language:

«а ще один а ще **одніша** / а геть одна / в якої чаши найгіркіша / бо вже – до дна»).

Functioning in poetry, such forms frequently create a *juxtaposition* between a comparative unit and a normative unit that share a common root (morpheme); and this process also contributes to the intensification of the internal qualities of these units (Chetveryk, 2022, p. 213). Moreover, such forms frequently interact with other methods of actualization, such as *attraction* or *morphological concentration* formed based on a *morphological dominant*. As previously mentioned, this approach enhances the text with heightened expressiveness, vividness, and the ability to attract the reader's attention.

Consequently, the use of morphological occasional units, in particular, non-standard degrees of comparison, significantly enhances the basic expressive potential of various parts of speech in the language of poetry. In the process of reviewing examples of non-standard forms of comparison in poetic discourse, it becomes evident that poets actively employ them to create vibrant and expressive texts, drawing upon the morphological distinctiveness and vivid imagery inherent in such non-standard units. The analysis of non-standard degrees of comparison offers a broad field for further research into the functioning of such units and related language processes.

REFERENCES

Chetveryk, V. (2022). Spivpozytsiia yak aktyvnyi zasib aktualizatsii komparatyvnykh form v ploshchyni poezii [Co-position as an Active Means of Actualizing Comparative Forms in the Plane of Poetry]. In *Suchasni filolohichni i metodychni studii: problematyka i perspektyvy*, pp. 212–214. Kharkiv. nats. ped. un-t im. H.S. Skovorody. URL: <https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7720>

Chetveryk, V.K. (2023). Vyraznyi potentsial nestandartnykh form komparatyva: stupeniuvannia imennykiv u movi poezii [Expressive Potential of Non-Standard Comparative Forms: Degrees of Comparison of Nouns in the Language of Poetry]. In *Natsionalni naukovi tradytsii v slovianskomu sviti : materialy III Mizhnar. slavist. konf., prysviach. pamiati sviatykh Kyryla i Mefodiia, Kharkiv, 23 trav. 2023 r.*, pp. 202–208. Kharkiv. nats. ped. un-t im. H.S. Skovorody. URL: <https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/11985>

Skorobohatova, O.O., & Kozlova, A.H. (2021). Doslidzhennia morfolohichnoho

rivnia poetychnoi movy v aspekti linhvokrealohii: suchasnyi stan i perspektyvy [Research of Morphological Level of Poetic Language in the Aspect of Linguocreaology: Current State and Prospects]. In *Challenges and Achievements of European Countries in the Area of Philological Researches*, pp. 198–217). Baltija Publishing. URL: <http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4899>

ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ ВОЄННОЇ ПРОЗИ Г.Л. ОЛДІ

Чорний І.В. (Харків, Україна)

<https://orcid.org/0000-0001-6079-1746>

Творчий дует сучасних харківських письменників-фантастів Дмитра Громова та Олега Ладиженського, які виступають під колективним псевдонімом Генрі Лайон Олді, вже понад 30 років плідно працює на ниві «літератури крилатої мрії». Соавтори на цей час написали й видали майже дев'яносто томів різних за жанровими та художніми особливостями творів, які неодноразово ставали предметом уваги сучасного літературознавства. Художньому доробку Олді присвячена велика кількість наукових статей, кілька дисертаційних досліджень. Збірка «Янгол на ім'я Чуйка», що вийшла 2023 року у львівському видавництві «Левада», поки що не потрапляла до уваги дослідників літератури. Заразом ця книга є дуже важливою, етапною для творчості співавторів.

Збірка «Янгол на ім'я Чуйка», до якої увійшли 1 повість, 9 оповідань і підбірка одноосібних віршів Олега Ладиженського, писалася у 2022 р. вже після початку повномасштабного воєнного вторгнення російських військ до України. Датування після текстів починається з квітня 2022 р. і закінчується лютим 2023 р. Аналізуючи ідейно-тематичний простір цих творів, можна побачити, що Олді різко змінили тональність своєї творчості. Якщо на початку творчого шляху співавтори демонстрували показну аполітичність, на що вказувала тогочасна критика, то поступово їхня авторська позиція ставала все більш чіткою. З початком Революції

Гідності і російської агресії на Півдні і Сході України у 2014 р. у твори Олді приходять нові теми, пов'язані з передчуттям жахливої катастрофи, що яскраво відбилось, наприклад, у книзі «Твердиня душі моєї», написаної у співавторстві з А. Валентиновим. Фантасти пророко передбачали початок жорстокої війни з північним сусідом.

Події кінця лютого 2022 р. стали для Олді, як і для більшості громадян України, несподіванкою і трагедією. Деякий час знадобився на осмислення того, що сталося, і усвідомлення свого місця в суспільстві. Згадки про це можна знайти у деяких текстах збірки «Янгол на ім'я Чуйка»: оповіданнях «Мале коло», «Кассандри», «Дитячий садок». Літературознавці часто вказують на певний автобіографізм творів Олді. Письменники звертаються до певних подій власного життя, змальовують своїх кривих і друзів, роблячи їх персонажами повістей, романів і оповідань, звичайно ж, піддаючи все це художній обробці. Так і в героях названих вище оповідань можна впізнати самих співавторів, оскільки згадуються події, відомі з нещодавно опублікованих воєнних мемуарів Олега й Дмитра, із записів на сторінках їхніх акаунтів у соціальних мережах. Олді відверті з читачем, вони не приховують свого відчаю, сумнівів, важких роздумів, які нарешті закінчуються правильним з погляду справжнього громадянина України вибором. Вибором шляху, йдучи яким творча людина може бути корисною своїй Батьківщині.

Змальовуючи душевні переживання героїв і персонажів, ставлячи їх у складні ситуації, пов'язані з необхідністю зробити єдино правильний вибір, Олді практично в кожному творі збірки використовують прийом, знайомий ще з давньогрецької трагедії, – катарсис. Співавтори створили чимало романів і повістей з античної тематики і впевнено почувають себе у царині художніх прийомів давньогрецької літератури. Герої оповідань і повісті зі збірки «Янгол на ім'я Чуйка» проходять скрізь нелюдські муки і переживають душевне потрясіння, після якого настає очищення (прощення, покута, розуміння своєї місії тощо).

Втілюючи свої творчі задуми, Олді використовують різноманітні жанрові форми, в яких співавтори почувають себе досить впевнено. Це і типова для української фантастики химерна проза («Кутний»), і горор («Поповнення»), і

технофентезі («Ті, що йдуть за мною»), і міфологічна проза («Янгол на ім'я Чуйка»), і кіберпанк («Я чекатиму»). Також використовується співавторами і традиційний для них інтертекст – посилання на відомі твори попередників (Рея Бредбері, Стівена Кінга тощо).

АНТИГУМАННИЙ ХАРАКТЕР РОСІЙСЬКОЇ КЛАСИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ХІХ СТОЛІТТЯ

Штейнбук Ф.М. (Братислава, Словаччина)

<https://orcid.org/0000-0002-4852-815X>

Пропонована доповідь інспірована гіпотезою, відповідно до якої гуманістичний характер класичної російської літератури ХІХ століття викликає щонайменше величезні сумніви та неабиякий скепсис.

Натомість, на відміну від антиімперської критики цієї літератури, яку свого часу запропонувала американська дослідниця Ева Томпсон у своїй монографії «Трубадури імперії. Російська література і колоніалізм» (див. Thompson, 2000), йдеться про антигуманістичний характер на рівні власне образів, основних конфліктів та художніх змістів, які з цих конфліктів впливають у таких репрезентаційних творах обраного для аналізу дискурсу, як романи О. Пушкіна «Євгеній Онегін», М. Лермонтова «Герой нашого часу», І. Тургенева «Батьки і діти», Ф. Достоевського «Злочин і кара» і Л. Толстого «Анна Кареніна».

Отже, мета дослідження полягала у тому, аби на основі герменевтичного та порівняльно-типологічного методу виокремити з цих текстів той естетичний «субстрат», який детермінує рецептивний результат, прямо протилежний від очікуваного, бажаного та належного.

В результаті гіпотезу дослідження було підтверджено, а також було зроблено обґрунтований висновок про те, що еволюція антигуманного дискурсу у класичній російській літературі ХІХ сторіччя досягає свого логічного завершення в романі Толстого «Анна Кареніна», в якому остаточно кристалізуються столітні зусилля,

спрямовані на те, аби, всупереч деклараціям самих письменників та численних критиків і літературознавців, дезавуювати художніми засобами насильницьку смерть людини та виправдати безглузду чи навіть злочинну смерть персонажів.

REFERENCES

Thompson, E. (2000). *Imperial Knowledge: Russian Literature and colonialism*. London: Greenwood Press.

FOREIGN LANGUAGE ACQUISITION: U-SHAPED LEARNING

Shcherbukha R.H., Vovk O.I.

(Cherkasy, Ukraine)

<https://orcid.org/0009-0007-5138-8462>

<https://orcid.org/0000-0002-6574-1673>

Foreign language acquisition (FLA) is a multifaceted process that promotes assessing learners' incremental linguistic development over an extended period, rather than evaluating their competence at a definite stage. It is observed that learners may construct grammatically accurate structures without fully internalizing the underlying language rules (Lightbown, 1985, p. 177). Notably, researchers have revealed cases where learners first adopt a given structure but subsequently fail to reproduce it (Ibbotson & Tomasello, 2009).

Consequently, the concept of U-shaped learning holds significant implications for the FL pedagogy (Kounatidis, 2020, p. 4). Moreover, U-shaped learning, as a cognitive-developmental trajectory has been identified and researched by cognitive and developmental psychologists in various aspects of children's development, including FLA (Marcus et al., 1992). This trajectory is considered integral to achieving optimal learning outcomes (Carlucci & Case, 2011, p. 1). Within the context of FLA, U-shaped learning refers to a behavioral pattern wherein learners initially acquire correct language behaviors, abandon them, and finally reestablish them (Carlucci & Case, 2011, p. 2).

Graphically, U-shaped learning can be illustrated as a line chart depicting an initial

high level of accuracy, followed by a decline and an eventual rise (Lightbown, 1985, p. 177). This phenomenon signifies a shift away from reliance on specific examples to the application of rule-based knowledge models (McLaughlin, 1990, p. 123). According to J. Kounatidis, language learning can be conceptualized as a three-stage developmental process: formulaic reproduction, destabilization of the interlanguage system, and successful identification of targeted language rules. In the initial stage, learners replicate language formulae with great precision, which may not always represent their real competence. During the destabilization stage, learners are involved in detecting the right distribution of competing linguistic forms, which might produce aberrant forms (Kounatidis, 2020, p. 4). Throughout the process of restructuring, learners continuously modify their current knowledge of the target language, with feedback and input playing pivotal roles (Gass & Mackey, 2006). It entails a shift from reliance on chunks or formulaic language to the systematic application of rules that necessitate verification (Kounatidis, 2020, p. 4). Positive as well as negative feedback is both important in the process of FLA and the reorganization of interlanguage norms (Gass & Selinker, 2008, p. 332).

Furthermore, it is important to recognize that errors should not be perceived as difficulties to overcome, as they provide valuable insights into the learning process within a learner's interlanguage system (Corder, 1967, p. 167). U-shaped learning indicates that a rise in the mistake frequency in one aspect can signify a rise in the complexity or accuracy of another aspect (Lightbown, 1985, p. 177). For instance, in the context of past tense formation, learners advance from reproducing individual verb forms to utilizing systematic rules, resulting in the appropriate use and overgeneralization of verb endings (Kounatidis, 2020, p. 4). While a loss in accuracy and an increase in overregularization errors may indicate earlier stages of U-shaped learning, a decrease in overregularization errors and an overall improvement in accuracy suggest a later stage (Williams, 2019, p. 17).

Above all, teachers should be cognizant of the restructuring process and understand that mistakes are a natural part of learners' endeavors to adopt targeted language structures (Kounatidis, 2020, p. 4). Moreover, teachers are supposed to anticipate and provide support to learners as they incrementally progress through various stages of language development (Booluck, p. 7).

In conclusion, the concept of U-shaped learning underscores the significance of understanding the learner's developmental path in FLA and facilitates recognition of the errors' role as part of the learning process, highlighting the importance of teacher support throughout the various stages of language development to foster increased proficiency and accuracy.

REFERENCES

- Carlucci, L., & Case, J. (2013). On the Necessity of U-shaped Learning. *Topics in Cognitive Science*, 5(1), pp. 56–88. Available at: doi:10.1111/tops.12002
- Corder, S.P. (1967). The Significance of Learners' Errors. *International Review of Applied Linguistics in Language Teaching*, (5), pp. 161–170. Available at: doi:10.1515/iral.1967.5.1-4.161
- Gass, S.M., & Selinker, L. (2008). *Second Language Acquisition: An Introductory Course*. New York: Routledge. 616 p.
- Gass, S., & Mackey, A. (2006). Input, Interaction and Output: An Overview. *AILA Review*, (19), pp. 3–17. Available at: doi:10.1075/aila.19.03gas
- Ibbotson, P., & Tomasello, M. (2009). Prototype Constructions in Early Language Acquisition. *Language and Cognition*, 1(1), pp. 59–85. Available at: doi:10.1515/LANGCOG.2009.004
- Kounatidis, J. (2020). *U-Shaped Learning and Restructuring in the Foreign Language Classroom* (Inaugural Dissertation for the Attainment of the Academic Degree of a Dr. Philology). Johannes Gutenberg-Universität. 223 p.
- Lightbown, P.M. (1985). Great Expectations: Second-Language Acquisition Research and Classroom Teaching. *Applied Linguistics*, 6(2), pp. 173–189. Available at: doi:10.1093/applin/6.2.173
- Marcus, G.F., Pinker, S., Ullman, M., Hollander, M., Rosen, T.J., Xu, F., & Clahsen, H. (1992). Overregularization in Language Acquisition. *Monographs of the Society for Research in Child Development*, 57(4), pp. 1–182. Available at: doi:10.2307/1166115
- McLaughlin, B. (1990). Restructuring. *Applied Linguistics*, 11(2), pp. 113–128. Available at: doi:10.1093/applin/11.2.113

Williams, S. (2019). *U-shaped Trajectories in L2 learning: Testing the Dual Processing Hypothesis* (Master's Thesis in Language Studies with Teacher Education). Norwegian University of Science and Technology. 105 p.

МОТИВ САМОТНОСТІ В РОК-ПОЕЗІЇ (НА ПРИКЛАДІ ТЕКСТУ VALENTINE'S DAY ГУРТУ LINKIN PARK)

Щеулін В.В. (Харків, Україна)

<https://orcid.org/0000-0003-0177-1651>

Поезія – це мистецтво образного вираження думки в слові, словесна художня творчість (Zhang, 2023). Роль поезії полягає в тому, щоб дати загальнозрозуміле вираження духовного життя, об'єднати людей, спростити їхнє ставлення до того, що відбувається навколо.

Рок-поезія дуже неоднорідна: в ній є безліч поетичних напрямів, таких як ліричний рок, поп-рок, класичний рок, важкий рок тощо. Зміст пісень не має єдиного стандарту: він варіюється від легкого та невимушеного до похмурого, глибокого та філософського. На думку Д.М. Запорожської, однією з особливостей рок-поезії є те, що це поезія не цілого твору, а окремого рядка, до якого асоціативно притягується система образів; це відношення музики до тексту (Zapozozhska, 2020). Поетичні образи об'єднуються за емоційним принципом, що дозволяє генерувати інші образи та асоціації.

Одним із найвідоміших рок-гуртів, що творить у такому ключі, є американський ню-метал гурт Linkin Park, заснований у 1996 році. Більшість текстів гурту написано Честером Беннінгтоном (1976–2017), який виріс та жив у непростих соціальних умовах, тому його тексти наповнені пережитою гіркотою та депресією.

Пісня *Valentine's Day* (2007) – це меланхолійне дослідження втрати, ізоляції та нищівного відчуття самотності. Завдяки гострому тексту та нав'язливому музичному тону автор пісні глибоко занурює слухача в емоційне хвилювання, яке переживає ліричний герой. Так, в перших рядках пісні перед слухачем / читачем постає образ

внутрішнього світу головного героя, який руйнується:

My insides all turned to ash, so slow

And blew away as I collapsed, so cold (Bennington, 2007).

Метафора є посиленням на те, що нутро ліричного героя перетворюється на попіл, символізує руйнування та відчай, які він відчуває:

Моє нутро стало попелом, так повільно,

І розлетілось, коли холод був, так сильно (Переклад наш. – В.Щ.).

Повільний колапс та холод, що огортає ліричного героя, демонструє зображення внутрішньої (психологічної) смерті.

У третьому рядку (*A black wind took **them** away from sight*) – чорний вітер забрав їх з очей – через використання персоніфікації йдеться про те, що надія та щастя ліричного героя були зметені вітром, який залишив його в темряві.

В усій пісні погода стає розширеною метафорою почуттів головного героя:

And the clouds above move closer looking so dissatisfied

But the heartless wind kept blowing, blowing (Bennington, 2007).

Невдоволені хмари, що насуваються ближче, є всеосяжним почуттям незадоволення, яке відчуває ліричний герой Беннінгтона, ніби навіть атмосфера відображає його внутрішню смуту:

Вгорі хмари насуваються, невдоволені усім,

Безсердечний вітер дує передусім (Переклад наш. – В.Щ.).

Метафори «незадоволені хмари» та «безсердечний вітер» символізують невблаганний плин часу та неминучість змін, незалежно від його особистих труднощів. Ця образність підкреслює тему безпорадності та відчуття відданості на милість зовнішніх сил.

У другому куплеті лірика виявляє зміну сприйняття самого себе героєм:

I used to be my own protection, but not now

'Cause my path has lost direction, somehow (Bennington, 2007).

Він визнає, що раніше покладався на власні сили для власного захисту, але тепер виявляється втраченим, без подальшого напрямку та орієнтації:

Був захистом собі раніше, не тепер,

Зі шляху, мабуть, знову збився, все стер (Переклад наш. – В.Щ.).

Це визнання свідчить про втрату самоідентичності та сумнів у його власних здібностях долати життєві виклики.

На відміну від першого куплету, де «чорний вітер забрав внутрішній світ» ліричного героя, в другому куплеті він вже ніби передбачає присутність другої половинки, яку цей вітер забирає (*A black wind took **you** away from sight – чорний вітер забрав тебе з очей*), що ще більше загострює відчуття внутрішньої порожнечі ліричного героя.

Автором знову використовується образ хмар, але тепер у протиставленні до образу землі, до якої ці хмари опускають колишню обраницю ліричного героя:

And the clouds above move closer looking so dissatisfied

And the ground below grew colder as they put you down inside (Bennington, 2007).

Розлучення з коханою людиною в цьому контексті дорівнює смерті – розставанню назавжди:

Вгорі хмари насуваються, невдоволені усім,

Більш холодною стає земля, ти лежиш внизу, окрім (Переклад наш. – В.Щ.).

Наступна частина тексту приносить ліричному герою момент усвідомлення. Він нарешті розуміє власну помилку та визнає свої помилки:

So now you're gone, and I was wrong

I never knew what it was like to be alone (Bennington, 2007).

Строки підкреслюють нове усвідомлення ліричним героєм справжньої природи самотності.

Я неправий, бо зникла ти,

Ніколи я не знав, як це – бути на самоті... (Переклад наш. – В.Щ.).

Ця саморефлексія додає розповіді багатошаровості, розкриваючи потенційну роль у розриві стосунків героя та подальшій ізоляції, яку він відчуває.

Приспів пісні служить і рефреном, і нагадуванням про конкретний часовий проміжок, у якому ці емоції відчуються. Повторення рядка *On a Valentine's Day* ще більше підкреслює відчуття ізоляції та туги, які традиційно асоціюються з цим днем любові та зв'язку. Демонструється підтекст опозиції більшості: на Валентинів день

ліричний герой залишився один, що спростовує всю людську ідею про те, що у день святого Валентина – день закоханих – людина не може бути самотня.

Повторення фраз *I used to be my own protection but not now* та *cause my mind has lost direction somehow* підсилює шлях головного героя від самовпевненості до вразливості та невпевненості. Беннінгтон тепер пише, що це вже його розум (*mind*), а не шлях (*path*) втратив напрям, тим самим створюючи опозицію за допомогою гри слів.

Загалом *Valentine's Day* відображає суть розбитого серця, невпевненості в собі та боротьби за пошук сенсу перед обличчям неминучої втрати. Linkin Park чудово справляється з викликом внутрішніх емоцій своїми піснями, і *Valentine's Day* демонструє їхню здатність створювати катарсис для слухачів, які самі борються з подібними труднощами, нагадуючи про глибокий вплив стосунків на наше життя.

REFERENCES

Bennington, C. (2007). *Valentine's Day* by Linkin Park. Available at: <https://genius.com/Linkin-park-valentines-day-lyrics>

Kryvoruchko, S. (2019). Postcolonial Strategy and Love Vector in Lyric Poetry of Svyatoslav Vakarchuk. *Balkanistic Forum*. 2019 (2); Issue No. 2, pp. 253–265. Available at: <https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1069> [in Bulgaria].

Kryvoruchko, S. (2022). Lost Future. Mykola Khvylovyi “Tram Letter”. *Balkanistic Forum*. 2022(3); Issue No. 3/31, pp. 130–145. Available at: <https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1069> [in Bulgaria].

Zaporozhska, D.M. (2020). Teoretychni zasady ta sutnist rok-poezii [Theoretical principles and essence of rock poetry]. *Science and Education a New Dimension. Philology*, VIII (67), Issue 225, pp. 66–67 [in Ukrainian].

Zhang, X. (2023). Research on Comparison Between Poetry and Lyrics. *ICELA 2022, ASSEHR 730*, pp. 67–73. Available at: https://doi.org/10.2991/978-2-38476-004-6_10

ЖАНРОВІ ОСОБЛИВОСТІ «МАРУСІ ЧУРАЙ» Л. КОСТЕНКО

Юрова І.Ю. (Київ, Україна)

<https://orcid.org/0000-0001-6053-7609>

Л. Костенко без перебільшення є одним з найважливіших та найцікавіших авторів української літератури. Письменниця має унікальний авторський стиль, її тексти інтелектуальні, глибокі, національно орієнтовані. «Маруся Чурай» – текст для української літератури програмовий та надзвичайно ціннісний, він ставить багато питань як про українську націю, так і про людину, митця, творчість загалом. Це роман у віршах, один із двох, написаних авторкою (другий – «Берестечко»). Л. Костенко майстерно поєднує у своєму тексті декілька різновидів роману, причому під час вдумливого читання та аналізу важко визначити, який саме вид є домінантним.

Традиційно жанр «Марусі Чурай» дослідники слідом за авторкою визначають як історичний роман. Проте говорити про історичність текстів Л. Костенко варто обережно, оскільки письменниця активно використовує історичні теми, постаті, події для висвітлення сучасних її проблем, для постновки гострих та актуальних питань, вічних для України в різні історичні періоди. У постаті Богдана Хмельницького відчувається спроба моделювання ідеального керівника для держави, у суді над Марусею Чурай – відгомін судів над шістдесятниками, у самій Марусі Чурай – не реконструкція історичного образу, а проекція особи українського митця, його «стосунки» із натовпом.

Любовний роман також є складовою жанрової характеристики «Марусі Чурай». У тексті маємо кілька любовних історій, які можуть об'єднуватися у трикутники. Дія роману обертається навколо історії кохання Марусі та Гриця. Одночасно показані почуття Івана Остряниці до Марусі. Також розкрита історія стосунків Гриця та Галі Вишняківни, з якою хоче одружитися Гриць, зрадивши Марусю. Три лінії любовних стосунків відбивають три моделі родини: побутову (Гриць та Галя), свідому (Іван та Маруся), за покликом серця (Гриць та Маруся). Кожна з цих ліній – проекція долі

персонажа, модель його існування. Пара Іван – Маруся статична, традиційна, утворена ними родина підпорядковувалася певним логічним законам, існувала на засадах рівноправ'я: «Ми з нею рідні. Ми одного кореня. // Мабуть, один лелека нас приніс» (Kostenko L., 2019, p. 174). Пара Гриць – Галя традиційна, із жінкою – центром родини, та чоловіком-декорацією, статусом, господарем за замовчуванням: «На неї можна нагримати, і можна її побити. // Вона простить, приголубить, розсолю тобі винесе. // ... Там треба тільки женитись. Ото женився – і все» (Kostenko L., 2019, p. 62). Пара Маруся – Гриць утворюється на високих засадах, за покликом серця, відповідно до високих почуттів: «Я – навіжена. Я – дитя любові. // Мені без неї білий світ глевкий» (Kostenko L., 2019, p. 53), «Моя любов чолом сягала неба» (Kostenko L., 2019, p. 53).

«Маруся Чурай» також є детективним романом. Основним питанням, як у будь-якому детективному романі, є питання: «Хто вбивця?». Причому інтригу Л. Костенко вміє тримати ідеально. Нам показують убивцю, доводять, чому саме її потрібно вважати такою, спочатку через інших людей, потім – через особисті переживання Марусі. Більше того, нам демонструють елементи слідства із зібраними доказами провини головної героїні. Але закінчення детективної історії стає для читача абсолютно несподіваним, але при цьому абсолютно логічним та обґрунтованим, що не порушує закони детективного жанру. Текст починається зі сцени суду, де Марусю звинувачують у тому, що вона отруїла Гриця. Переважну частину оповіді, передивляючись історію очима Марусі, ми думаємо, що вбивця вона. Але в певний момент дізнаємося правду: «Не помста це була, не божевілля. // Людина спроста ближнього не вб'є. // Я не труїла. Те прокляте зілля // він випив сам. Воно було моє» (Kostenko L., 2019, p. 93).

«Марусю Чурай» без перебільшення можна назвати філософським романом. Текст піднімає багато важливих та масштабних питань про митця та мистецтво, про людське призначення, про роль кохання в житті звичайної людини та митця, про героїв та героїзм, про націю, її історію та мистецтво, про Україну, її минуле та майбутнє, про релігію національну та позанаціональну тощо. Л. Костенко свідомо не дає відповіді на поставлені нею запитання, демонструючи їх складність, глибину та

відсутність однозначного розв'язання. За світоглядними засадами «Маруся Чурай» близька до кордоцентричної філософії Григорія Сковороди.

Як роман про митця та мистецтво «Маруся Чурай» головною героїнею має мисткиню, авторку пісень. Розкриваються стосунки Марусі Чурай із пересічними людьми, її сусідами та знайомими – як окремими особами, так і натовпом; робиться спроба показати, як приходить натхнення, звідки беруться пісні, як вони народжуються («А вже й поля уже імлюю огорнулись, // слова самі на голос навернулись!») (Kostenko L., 2019, p. 134), як римування перетворюється на творчість («І десь в ті дні, несміло, випадково, // хоч я вже пісню склала не одну, // печаль моя торкнула вперше слово, // як той кобзар торкав свою струну» (Kostenko L., 2019, p. 52)). Яскраво показано, що Маруся Чурай – не просто дівчина з Полтави – це донька українського народу, нащадок героїчного козацького роду, донька того, хто боровся за Україну зброєю, як вона буде боротися словом.

Роман у віршах «Маруся Чурай» поєднує в собі ознаки та елементи багатьох жанрів: історичного роману, детективного роману, любовного роману, філософського роману тощо. Таким чином, поліфонічну тематичну складність тексту Л. Костенко втілює і на жанровому рівні.

REFERENCES

Kostenko, L. (2019). *Marusia Churai*: Kyiv: A-ba-ba-ha-la-ma-ha [in Ukrainian].

РЕАЛІЗАЦІЯ ОЦІННОЇ ФУНКЦІЇ ЕТИКЕТНИХ ВИГУКІВ У МОВЛЕННЄВОМУ АКТІ ПОДЯКИ

Яковлева Т.В. (Харків, Україна)

<https://orcid.org/0000-0002-2064-6592>

Сучасні мовознавці все більше зосереджують увагу на функційних особливостях мови, що відображається й у мовленнєвій діяльності. Така спрямованість сучасних лінгвістичних досліджень зумовлює необхідність активного вивчення оцінних функцій мовних одиниць різних рівнів. На сьогодні

маємо низку праць, у яких автори розглядають частиномовний статус вигуків, їхні семантико-стилістичні особливості та їхню роль у вербалізації емоцій. Однак у певних контекстах вигуки здатні реалізувати й свій аксіологічний потенціал, що потребує комплексного висвітлення.

Традиційно вигуки поділяють на такі розряди: 1) емоційні – виражають емоційне ставлення мовців до певних об'єктів чи явищ, переживання (*ах!*, *ой!*, *пхе!*, *фу!* та ін.); 2) імперативні – виражають волевиявлення мовця (*баста!*, *геть!*, *стон!* та ін.); 3) етикетні – виражають такі узвичаєні складники спілкування, як вибачення, вітання, прощання, запрошення (*спасибі!* *даруйте!* *добридень!* *добраніч!* та ін.); 4) вокативні – слова прикликання та відгону домашніх тварин і птахів, орієнтовані на встановлення певного контакту між мовцем і твариною (*агуш!* *гей!* *киць-киць!* *на!* та ін.) (Matsko, 2002, p. 428–430).

Безумовно, з вираженням оцінки пов'язані передусім емоційні вигуки, але й одиниці інших розрядів здатні брати участь у моделюванні оцінної тональності мовлення (див. про це: Khaliman, 2020, p. 272–273). Формування позитивно- й негативнооцінної тональності мовлення опосередковано простежуємо в процесі вживання етикетних вигуків. Їхня специфіка полягає насамперед у формуванні етичних меж спілкування (Matsko, 2002, p. 429). У ході аналізу було виявлено, що ці одиниці опосередковано пов'язані з категорією оцінки та здатні брати участь у моделюванні позитивно- та негативнооцінних смислів через зв'язок з категорією ввічливості. Увічливість є одним із способів вираження прихильного, позитивного ставлення й поваги до адресата, що підтверджує зв'язок семантики ввічливості з семантикою оцінки. Використання мовних одиниць, що відзначаються ввічливістю, забезпечують формування позитивнооцінної тональності мовлення. Уживання мовних засобів, що збільшують дистанцію між учасниками комунікативної ситуації, виражають несхвальне ставлення до адресата, пов'язане з проявом неввічливості й відповідно моделюванням негативнооцінної тональності мовлення.

Як відомо, категорія ввічливості реалізується у мовленнєвому акті (далі МА) подяки. МА подяки можуть різнитися за критерієм щирості. Зокрема, І. Ківенко виокремлює щирий, фатичний (формальний, етикетний) та фальшивий МА

подяки (Kivenko, 2018). Вона коментує, що «критерій щирості не є релевантним для формальної подяки, оскільки адресант виражає її машинально, не відчуючи при цьому істинної вдячності, тому що передуюча дія-стимул не є значною для нього. Адресат, в свою чергу, не надає особливого значення висловленій подяці» (Kivenko, 2018, р. 65). Кризь призму щирої подяки «адресант *високо оцінює* дії / вчинки адресата та вважає їх бенефактивними для себе. Отже, його подяка не є простим етикетним кліше, а слугує засобом вираження його істинної вдячності та позитивного емоційного стану» (курсив наш. – Т. Я.) (Kivenko, 2018, р. 67). Згадана вище дослідниця доречно звертає увагу на наявність у мовленнєвому акті подяки процесу оцінювання і відповідних одиниць, що формують оцінні відтінки значень.

Вигук *дякую* вживається для вираження вдячності за щось, напр.: *Ой, дякую, щиро дякую, дівчино!* – дякує жінка. – *Ти врятувала щеня, врятувала мене й врятувала Робіна від страждань* (К. Мотрич). По-перше, у цьому контексті вербалізація щирості вираження вдячності мовця реалізується за допомогою лексеми *щиро*. По-друге, фіксуємо й «засоби номінування того, кому спрямована вдячність» (Khaliman, 2022, р. 326), а саме звертання *дівчино*, що інтимізує висловлювання загалом. По-третє, «виражаючи щиру подяку, мовець часто вербалізує той факт, дію, вчинок, який він позитивно оцінює і, відповідно, виражає через це вдячність» (Khaliman, 2022, р. 330). Подяка мовця за порятунок зумовлена позитивною оцінкою відповідного факту, а досліджуваний вигук опосередковано бере участь у моделюванні загальної позитивнооцінної тональності мовлення. Як бачимо, «власне оцінні одиниці функціують як непрямі засоби вираження подяки <...>, натомість прямі засоби вираження подяки – опосередковані вербалізатори позитивної оцінки» (Khaliman, 2022, р. 332).

Крім того, І. Ківенко виокремлює й фальшиву (нещирю й іронічну / саркастичну) подяку, в якій «адресант дійсно не відчуває вдячності до адресата. Він внутрішньо не схвалює пропозитивний зміст, висловлений партнером по комунікації, або не вважає його дії бенефактивними для себе, однак зовні цього не експлікує. <...> Така фальшива подяка зумовлена міркуваннями ввічливості та дотриманням ритуалу. Первісне значення у випадку нещирої подяки має протиріччя висловлювання

умовиводу: замість подяки комунікант в дійсності може відчувати досаду, роздратування, обурення» (Kivenko, 2018, p. 69).

Наведемо приклад вербалізації нещирої подяки в іронічно маркованому контексті, порівн.: *Обличчя Валентини посів дурнувятий вираз і вона, затинаючись, промовила: – О... а... е... Сьогодні ви тут, доктор? – Я бачу, ти вже видужала, – замість відповіді похмуро промовив Голоюх. – А півгодини тому ледве повзала. – А ви б хотіли, щоб я до кінця життя кульгала? – скривилася медсестра. – Ну, дякую, доктор...* (О. Волков). Лексема *скривилася* є маркером іронічного ефекту, нещирої подяки, роздратування, що засвідчує попередній контекст, який розкриває причину такого негативного ставлення й формує загальну негативнооцінну тональність мовлення.

Як наголошує О. Халіман, «мовленнєвий акт подяки демонструє широку варіативність реалізації в сучасній комунікації. Одна з його форм – щира подяка, що становить периферію оцінних мовленнєвих актів. Її аксіологічне тло формує низка як власне оцінних, так і неоцінних мовних засобів, що прямо й опосередковано беруть участь у реалізації інтенцій мовця» (Khaliman, 2022, p. 332). Це засвідчує і проведений нами аналіз.

Отже, етикеті вигуки як опосередковані вербалізатори оцінки разом з іншими оцінними мовними засобами формують аксіологічно марковані відтінки значень у мовленнєвому акті подяки. Вони беруть участь у вираженні щирої та іронічної подяки, моделюючи позитивно- або негативнооцінну тональність мовлення. Зокрема, позитивна оцінка в процесі омовлення щирої подяки реалізується також шляхом уживання маркерів на зразок *щиро*, номінуванням особи, якій спрямована подяка, та називанням учинку, що позитивно оцінюється мовцем. Розпізнати негативну оцінку у вербалізації іронічної подяки складно, оскільки мовці часто приховують свій справжній емоційний стан та наміри. Тому необхідно детально аналізувати емоційно-оцінне наповнення інших одиниць контексту, щоб коректно простежити ставлення до співрозмовника.

REFERENCES

Hryshchenko, A.P., Matsko, L.I., & Pliushch, M.Ya. ta in. (2002). *Suchasna ukrainska literaturna mova* [Modern Ukrainian literary language]. Kyiv: Vyshcha shkola [in Ukrainian].

Khaliman, O.V. (2022). Movlennievyi akt podiaky v aspekti linhvoaksiolohii [The speech act of gratitude in the aspect of linguoaxiology]. *Polihranna filolohiia bez kordoniv: kolektyvna monohrafiia – Multifaceted philology without borders: a collective monograph*. Kharkiv: Vydavnytstvo Ivanchenka I.S., pp. 324–332 [in Ukrainian].

Khaliman, O.V. (2020). Systema metamovy hramatyky otsinky: interpretatsiia termina tonalnist [Metalanguage system of evaluation grammar: interpretation of the term tonality]. *Slavica Slovaca*, 2, pp. 269–276 [in Ukrainian].

Kivenko, I.O. (2018). Movlennievyi akt podiaky: prahmalinhvistychnyi analiz (na materialii anhliiskoi movy) [Gratitude Speech Act: Pragmalinguistic analysis (based on the English Language)]. *Candidate's thesis*. Odesa: ONU imeni I.I. Mechnykova [in Ukrainian].

МАРИНА ЛЕВІЦЬКА ЯК БІЛІНГВАЛЬНА МОВНА ОСОБИСТІТЬ

Яроцька Г.С. (Україна, Одеса)

<https://orcid.org/0000-0003-4456-3852>

Процес формування національної ідентичності породжує найбільше питань та сумнівів у вчених. На мову як на визначальний чинник етнічної й національної ідентичності вказують усі українські дослідники національної свідомості та проблем етнічної ідентичності.

Власне лінгвістична спрямованість у вивченні етнічної й національної ідентичності безперечно затвердила неможливість існування її поза мовою, що, у свою чергу, визначило широкі перспективи досліджень у цьому напрямі та сприяло активізації інтересу до розгляду ідентичності в лінгвоперсонології та теорії

міжкультурної комунікації за останні три десятиліття. Проблематика ідентичності постає під час звернення до теоретичних моделей мовної особистості (лінгвоперсонологія), у вивченні мовної картини світу як засобу пізнання колективної ідентичності (теорія міжкультурної комунікації, когнітивна лінгвістика та лінгвокультуронологія). Доля психологічних та лінгвістичних праць у цій міждисциплінарній галузі дуже невелика (П.І. Гнатенко, В.Л. Зливков, Я. Калакура, О.М. Плющ, О.О. Рафальський, О.П. Матузкова, О.О. Селіванова, М.Ф. Юрій, Г.М. Яворська та ін.), хоча саме психологічні й лінгвістичні розвідки здатні пояснити глибинні механізми та закономірності формування національної ідентичності як особистісного утворення, запропонувати нові шляхи вирішення накопичених соціальних проблем.

Сучасні науковці етнічну приналежність пов'язують із генетичним корінням особистості, на відміну від національної, яку вважають політичною категорією, що визначається приналежністю до певного громадянства, тобто держави. Національна ідентичність, що є не біологічним, а політичним, соціальним та культурним феноменом, може існувати тільки як семантична та аксіологічна система: система смислів та цінностей.

Метою цієї роботи є спроба виявити загальні особливості процесів самоідентифікації письменників, які опинилися в еміграції. Чи насправді бікультурні, білінгвальні особистості, незалежно від їхньої етнічної приналежності, політичних поглядів та мови їх творів, намагаються у своїх мисленневих, художніх проєкціях повернутися на історичну батьківщину?

Для розгляду проблем самоідентифікації білінгвальних письменників ми обрали Марину Левицьку (1946 року народження), відому британську письменницю українського походження, оскільки її першою й рідною мовою була українська, але всі її художні твори, включаючи романи про українців, їх побут і культуру, написані англійською. У 2012 р. український переклад першого роману «Коротка історія тракторів по-українськи» здійснив Олекса Негребецький. В Україні «етнічну комедію» про українців-іммігрантів у Британії сприйняли як сатиру на країну в цілому в результаті «хибного» опису українців. Отже, автобіографічний сатиричний

роман в жанрі чорного гумору «Коротка історія тракторів українською» викликав неоднозначну реакцію читачів: фурор і визнання – в Британії й інших країнах; обурення та образу – в Україні. Марина Левицька відповідала, що якщо ця книга і є пародією, то передусім на її родину, адже вона є автобіографічна. На її думку, критика роману в Україні спричинена нездатністю українців адекватно сприймати сатиру зі сторони, страхом посміятися над собою, «вкоренилим занадто серйозним і претензійним ставленням до себе», «Україна – новопостала держава, тут люди напружені, легко засмучуються, замкнені в самих собі, дивляться на себе й бояться втратити обличчя, бояться, аби хтось подумав, що всі українці – як ота Валентина з «Тракторів» (Beleii, 2013).

Гібридність культури авторки цих творів є приводом для того, щоб поставити питання про «українськість» англomовних романів М. Левицької. У відповіді на запитання про самоідентифікацію письменниці, виходячи з того, що знаками етнічної та мовної ідентифікації можуть бути висловлювання про те, ким себе вважає людина, до якої спільноти вона себе уналежнює, наводимо слова М. Левицької: «надмірне захоплення ідентичністю – дуже сучасна річ. <...> Не те щоб я хотіла відмовитися від свого українського коріння, але я хотіла бути як усі, мати друзів і добре проводити час. У нас у всіх є багато ідентичностей, які важливіші, ніж наша етнічна ідентичність. Мені набагато важливіше бути письменником, бути вчителем, бути жінкою, бути матір'ю. Існує маса інших речей, які важливі для мене так само, як бути українкою» (Jude).

Отже, основною рисою ідентичності як дискурсивного конструкту є її ситуативний, мінливий характер. Ця особливість ідентичності може бути названа пластичністю – здатністю проявляти себе різними способами у різних обставинах. Етнічна ідентичність Марини Левицької не зводиться до комунікативної позиції або комунікативного статусу мовця, вона вплетена в широкий культурний контекст і відтворюється на базі наявних соціальних практик.

REFERENCES

Beleii, L. (2013). *Doslidniczya slabkosti j durosti*. Available at: <https://tyzhden.ua/doslidnytsia-skladnosti-durosti-j-slabkosti/> [in Ukrainian].

Gnatenko, P.I. (2018). Nacziional`na identichnist` ta istorichna pam`yat` [National identity and historical memory]. *Grani*. 2018. T. 21, № 10, pp. 164-169. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2018_21_10_22/ [in Ukrainian].

Zlivkov, V.L., & Lukomska, S.O. (2013). Stanovlennya ponyattya profesijna identy`chnist` u vitchy`znyanij i zarubizhnij psy`xologiyi [Formation of the concept of professional identity in domestic and foreign psychology]. *Gory`zonty` osvity` [Education Horizons]*. N. 3, pp. 143–148 [in Ukrainian].

Rafalskyi, O., Kalakura, Ya., & Yurii, M. (2022). *Civilization identity of Ukraine: history and modernity*. Kyiv: Kuras Institute of Political and Ethnic Studies, 2022. 512 p. [in Ukrainian].

Jude A. *My Interview with British Novelist Marina Lewycka*. Available at: <http://www.englishinrussia.ru/blog/marina-lewycka-interview> [in English].

Levycz`ka, M. *Moi knizhki bil`she gluzuyut` z britancziv, anizh z ukraïncziv* [My books make more fun of Brits than Ukrainians]. Available at: <http://bukvoid.com.ua/digest/2011/10/21/080235.html> [in Ukrainian].

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Андропова Людмила Геннадіївна – кандидатка філологічних наук, доцентка, професорка кафедри методики навчання мов і літератури КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»

Бакай Світлана Юріївна – кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри теорії, технологій і методик дошкільної освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Божко Юлія Олександрівна – кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри теорії і практики англійської мови Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Будзьяк Ірина Миколаївна – магістрантка факультету іноземних мов Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Веретюк Тетяна Володимирівна – кандидатка філологічних наук, доцентка, доцентка кафедри української літератури та журналістики імені професора Леоніда Ушкалова Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Вовк Олена Іванівна – докторка педагогічних наук, професорка кафедри англійської філології та методики навчання англійської мови Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

Гаращук Лілія Олександрівна – магістрантка кафедри німецької філології Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

Гетман Юлія Сергіївна – кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри англійської філології Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Гетманець Ірина Олегівна – кандидатка філологічних наук, доцентка, онука Михайла Федосійовича Гетманця

Голобородько Ярослав Юрійович – доктор філологічних наук, професор кафедри української філології Горлівського інституту іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (м. Дніпро)

Гончарова Жанна Миколаївна – аспірантка кафедри зарубіжної літератури та слов'янських мов імені професора Михайла Гетманця Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Гончарова Ольга Анатоліївна – кандидатка філологічних наук, наукова співробітниця Keele University (UK), School of Humanities, доцентка кафедри теорії і практики англійської мови Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Даниленко Юлія Анатоліївна – кандидатка філологічних наук, іноземна експертка Північно-Західного університету, м. Сіань, КНР, докторантка кафедри зарубіжної літератури та слов'янських мов імені професора Михайла Гетманця ХНПУ імені Г.С. Сковороди

Жиленко Ірина Рудольфівна – докторка філологічних наук, професорка кафедри журналістики та філології Сумського державного університету

Звиняцьковський Володимир Янович – доктор філологічних наук, професор Інституту славістики Масарикова університету (Чехія, Брно)

Золотько Антоніна Андріївна – аспірантка кафедри зарубіжної літератури та слов'янських мов імені професора Михайла Гетманця Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Істоміна Раїса Федорівна – старша викладачка кафедри англійської філології Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Кайгородцева Богдана Олександрівна – аспірантка кафедри зарубіжної літератури та слов'янських мов імені професора Михайла Гетманця Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Кеба Олександр Володимирович – доктор філологічних наук, професор кафедри германських мов і зарубіжної літератури Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Козлова Алла Григорівна – кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри зарубіжної літератури та слов'янських мов імені професора Михайла Гетманця Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Конєва Тетяна Михайлівна – кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри світової літератури Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка

Костікова Ілона Іванівна – докторка педагогічних наук, професорка, завідувачка кафедри теорії і практики англійської мови Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Криворучко Світлана Костянтинівна – докторка філологічних наук, професорка, завідувачка кафедри зарубіжної літератури та слов'янських мов імені професора Михайла Гетманця Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди; Міжнародний запрошений дослідник І в Інституті Державного університету Центрального Заходу – UNICENTRO, Іраті, Парана, (Бразилія)

Лях Тетяна Олегівна – кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри громадського здоров'я і гуманітарних дисциплін ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Маленко Олена Олегівна – докторка філологічних наук, професорка, завідувачка кафедри українознавства і лінгводидактики Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Мірошниченко Ангеліна Русланівна – магістрантка українського мовно-літературного факультету імені Г.Ф. Квітки-Основ'яненка Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Мірошниченко Марія Павлівна – кандидатка філологічних наук, докторантка кафедри зарубіжної літератури та слов'янських мов імені професора Михайла Гетманця Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Нестерович Юліана Володимирівна – аспірантка кафедри загального мовознавства і слов'янських мов Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

Нікіфорова Світлана Миколаївна – кандидатка філологічних наук, доцентка, докторантка кафедри української мови Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Ніколенко Ольга Миколаївна – докторка філологічних наук, професорка, завідувачка кафедри світової літератури Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка

Панченко Олена Іванівна – докторка філологічних наук, професорка, завідувачка кафедри перекладу та лінгвістичної підготовки іноземців Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Піскунов Іван Євгенович – магістрант українського мовно-літературного факультету імені Г.Ф. Квітки-Основ'яненка Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Потніцева Тетяна Миколаївна – докторка філологічних наук, професорка кафедри зарубіжної літератури Дніпровського національного університету імені О. Гончара

Приходько Віра Семенівна – кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри української та іноземних мов Харківської державної академії фізичної культури

Проскурін Іван Андрійович – магістрант українського мовно-літературного факультету імені Г.Ф. Квітки-Основ'яненка Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Радчук Ольга Вячеславівна – докторка філологічних наук, професорка кафедри зарубіжної літератури та слов'янських мов імені професора Михайла Гетманця Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Разуменко Ірина Василівна – кандидатка філологічних наук, професорка, завідувачка відділу аспірантури і докторантури Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Рогожа Анна Олександрівна – аспірантка кафедри зарубіжної літератури та слов'янських мов імені професора Михайла Гетманця Харківського національного університету імені Г.С. Сковороди

Севрук Катерина Олексіївна – магістрантка факультету іноземної філології Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Силаєв Олександр Сергійович – доктор філологічних наук, професор

Скоробогатова Олена Олександрівна – докторка філологічних наук, доцентка, професорка кафедри зарубіжної літератури та слов'янських мов імені професора Михайла Гетманця Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Солошенко-Задніпровська Наталія Костянтинівна – кандидатка філологічних наук, доцентка, доцентка кафедри теорії і практики англійської мови Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Трегубов Дмитро Георгійович – кандидат технічних наук, докторант Національного університету цивільного захисту України

Трегубова Ірина Михайлівна – керівниця гуртка, методистка КЗ «Центр дитячої та юнацької творчості № 1 ХМР»

Тучина Наталія Василівна – кандидатка педагогічних наук, професорка, завідувачка кафедри англійської філології Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Флоренко Аліна Едуардівна – здобувачка факультету дошкільної освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Халіман Оксана Володимирівна – докторка філологічних наук, доцентка, викладач відокремленого структурного підрозділу «Полтавський фаховий коледж Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого»

Хуторна Ганна Павлівна – викладачка кафедри іноземних мов Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

Чепракова Регіна Вадимівна – магістрантка українського мовно-літературного факультету імені Г.Ф. Квітки-Основ'яненка Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Четверик Віктор Костянтинівич – кандидат філологічних наук, викладач кафедри теорії і практики англійської мови Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Чорний Ігор Віталійович – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри українознавства Харківського національного університету внутрішніх справ

Штейнбук Фелікс Маратович – доктор філологічних наук, професор кафедри русистики та східноєвропейських студій Університету Коменського у Братиславі (Словаччина)

Щербуха Роман Геннадійович – Магістр кафедри англійської філології та методики навчання англійської мови Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького

Щеулін Вадим Віталійович – аспірант кафедри зарубіжної літератури та слов'янських мов імені професора Михайла Гетманця Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Юрова Інна Юріївна – кандидатка філологічних наук, старша викладачка кафедри мов Національної музичної академії імені П.І. Чайковського (м. Київ)

Яковлева Тетяна Володимирівна – аспірантка кафедри української мови імені професора Л.А. Лисиченко Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Яроцька Галина Сергіївна – докторка філологічних наук, професорка, професорка кафедри прикладної лінгвістики Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

Наукове видання

**«ВЕЛИКЕ І ВІЧНЕ...»:
МИХАЙЛО ФЕДОСІЙОВИЧ ГЕТМАНЕЦЬ**

Матеріали
Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю

(15-16 вересня 2023 року)

Українською та англійською мовами
Тези друкуються в авторській редакції

За загальною редакцією докторки філологічних наук, професорки
кафедри зарубіжної літератури та слов'янських мов
імені професора Михайла Гетманця ХНПУ імені Г.С. Сковороди

С.К. Криворучко

Художня обкладинка – С.К. Криворучко, В.В. Щеулін

Ком'ютерна верстка – О.О. Атанова, А.О. Рогожа

**Відповідальність за стиль, зміст і дотримання вимог академічної доброчесності
несуть автори**

Підписано до друку 20.09.2023

Ум. друк. арк. 7,9